

B.A.R.

II
160105

*

1934. II.

MISCELLEE

BUCURESCILOR

DE

G. BARONZI.

VOL. I.

PARTEA ÎNTEIA.

BUCURESCI.

Typographia țiar. Naționalul, otelul Bossel, Nr. 18.

1862.

II.160.105

Aflată în hârtie provenite de la
colonel Papazoglu. —

MISTERELE
BUCURESCILOR.

DE

GEORGE BARONZI.

Vol. I.

BUCURESCÎ.

Typographia jurnalului Naționalul, Otelul Bossel Nr. 18.

1862.

PREFACIA.

Publicând această carte, autorul n'a avut altă dorință de cât a da țerei sale și acum, ca și în trecut, ca și în tot-d'auna, tributul ce'l datorescu ei toate talentele dupe măsura și puterea lor.

Descoperirea mai multor fapte însemnate ce s'aუ petrecut în capitală, adese nesciute de uniū, abia cunoscut de alții, neînregistrate încă de nimine, descrierea unor caractere originali, penelarea moravurilor și obiceielor ale diferitelor clase din societatea noastră, esplicarea unor localități remarcabili prin însemnăta-tea lor istorică, écă obiectul principal ce și a propus autorul a tracta în scrierea sa.

Espunerea acestor subiecte în cadrul cel desfătător al unui roman, dupe maniera romanțiarilor moderni, cu țesătura intrigei cerută de acestu ram al literaturéi, écă forma ce s'a cređut de cuviință a se da acesteї opere.

Înainte d'a intra în această materie, autorul se simte dator a preveni pe toți aceia ce'i vor face onórea a citi scrierea sa, chě strebătênd împreună cu dînși diferitele regiuni din quari se compune societatea nó-

stră, è nevoit a le desfășura, una dupe alta, or pe unde le va întîlni în calea sa, imagini asupra quărorora însu-și el avu orórea a-și arunca privirile, chěci ele presintă adese crime cutezătóre și ascunse, fapte de quari roșesce fruntea virtuței, scandale ce revoltă pudórea, locuri unde trăesce o sémă de ómeni, al quărorora costumu, limbagiu, meseriă, deprinderi, totul într'un cuvînt diferă de ale nóstre, sau unde vor face cunoscînța unor persóne quari au fost adese tămîiate în sfera lor politică sau literară, pe arena cuceririlor amoróse, în strelucirea lusului, pe pedestalul frumuseței sau al virtuței.

Mulți vor descoperi indiviđi din cunoscintele lor; mulți érá se vor întîlni cu sine-le, de è cu putința a ne exprima astu-fel; dar linescěscă-se or-cine, nimine nu va fi numit pe numele seú; autorul cređend de datoría sa a menagia susceptibilități ce cu dreptu cuvînt s'ar revolta în contra unor reveliri de acéstă natură , va fi cu cel mai mare scrupul în întreprinderea sa, și de quâte ori va redica un vél spre a descoperi vre unul din misterele sele nu va uita nici o dată modestia cu quare trebue să acopere goliciunea espusă vederei cititorilor seí; chěci daqua unele femeí urîte aú adese obiceiul a desapropa o fotografiă fidelă sau a acusa spilcul quare nu scie să lingușescă vanitatea lor, cu atát mai mare cuvînt se simte or ce suflet atins de quâte orí se vede espus în goliciunea sa moralé.

Reuși-va a ajunge pe deplin la scopul seú? écă întrebarea ce și vor face unii din cititorií nostri. Autorul scie ce grea sarcină și a impus, dar el scie

asemenea ch6 publicul nu necun6sce marginile posibilității ce împres6ră, la noi, cariera literară.

Or cum îns6, el se res6mnă în aprețierea cea dréptă a acestu6 publicu, și, încuragiat de imparțialitatea sa ca și de buna voință cu quare a salutat tot dauna modestel6 sele scrieri, 6 dedică și acum fructul vegherilor sele.

Autorul.

MISTERELE BUCURESCILOR.

CAP. I.

CE ADUCE MINUTUL NU ADUCE ANUL.

Pe o nópte norósă din tómnă anului 1855 un omű trecea repede pe o strădişóră quare da în strada cea mare a Belvederei.

Acestu personăgiu cu quare vom face cunoscin-
ţă mai târđiu, era un militar ce se distingea prin gradul
de maior.

Figura sa şi pěrul seu mai multu cărunť putea s'el
arate ca de vre-o patru-đeci şi cincǐ pêně la patru-
đeci şi optu de ani.

Statura 'i era de miđlocu şi şǐ ținea corpul mili-
tăresce.

Trăsurrele fisionomiei sale acusa într'insul urmele
unor suferințe morali, şi de nu ne amăgim, chiar ale
unei remuşcări, cutezăm a đice. Căutătura sa era re-
tăcítă, dar un aer de prepus sau de o temere rěu a-
scunsă nu scăpa din ochiul unui fisionomistu cercat.

Cu tóte aceste întunericul nu permitea cui-va sě
vadă bine ce espresiune lua figura sa în acea nópte

quare și detese mâna cu elementele qua se spăimînte pe bietul trecător, dar dupe iuțela pașilor sei și dupe deșa aruncătură de ochiu asupra trăsurelor ce le vedea trecînd pe lîngă dînsul, se putea lesne înțelege chē acestu omu căuta un mișlocu mai espeditivu qua se pótă conjura vijelia ce se apropia cu o repeđiciune spăimîntătoare.

Dar cu tótă iuțela lui, cu tótă fuga lui, putem dice, vijelia s'apropiase.

Cerul se vedea îmbrobodit peste tot de nori negri de plóiă.

Vîntul sufla furios înălțând pulberea de pretutindine.

Tunetul ce abia se auđia de departe, acum scuduia ferestrele caselor pe lîngă quari trecătorul întărđiat aluneca ca umbra unui arbure căđut.

Dar desele fulgere, în locu d'a'i lumina calea, îl înfiora și mai multu, și, cu tot acel óre-quare aer de asprime ce se descoperia în caracterul său, el se simția adese dispus a și face semnul crucei de quâte ori acestu meteor lucia pe dinaintea ochilor lui.

Cu tótă spaima îasē ce 'i însufla sosirea acelei vijelie, și cu tótă dorința ce avea acestu omu d'a se vedē la un adepostu sigur, el nu se putu opri d'a sta un minut în locu vedēndu-se în fația unui altu trecător quare păru a'i tăia drumul.

Acestu nou personagiu nu era nicī mai multu nici mai puțin de quāt purtătorul unei scrisorī pe quare o ținea în mână, și quare pîn'aci nu făcuse de quāt a se uita la tóte numerile caselor qua se afle pe acela quare era însemnat d'asupra misivei sale.

— Dumneđeu te scóse înaintea mea, domnule

maior! exclamă el vedându-se în fața celui ce astepta să 'i vorbescă.

— Unde te duci? îl întrebă acesta resimându-și spatele de stîlpul unei porți.

— Cautu pe cineva; de dup'amăzi de quând mă tot învîrtescu în locu și nu potu da peste casa unei dómne quare trebue să ședă quam p'aci, dupe cum mi s'a spus. Nu cum-va scii domnia ta, domnule maior, să mă spuî? mi-ai face un mare bine, mai ales ché domnișorul quare mi a dat'o m'a dăruit cu doi galbeni numai se'i aducu respunsul ce'l așteptă.

Maiorul Orosin, chéci è timpu să dăm un nume acestui necunoscut, abia și aruncă privirea pe chărția ce 'i o ținea sub ochi întrevorbitorul seu, și inimaî fu pētrunsă ca de un fer rece.

— Să fiă cu putință! murmură el cu o mirare nespūsă. S'ar putea óre?.. De cine altu ar putea fi vorba aci!.. Oh! negreșit ea cată să fiă!

Dup'acésta întorcēndu-se către purtătorul acelei misive intrigătoare:

— Tetine, 'i dīse, unde șede persóna quare ți a dat scrisóra acésta?

— Ei! sēracu, domnule maior, respunse Tetin scărpinându-și fruntea c'o strâmbătură de nemulțumire; eū te întrebū una și domnia ta mă întrebi alta; cine se ne respundă la amîndoi?

— Tetine, repeti maiorul, uită-te în ochii mei și vei vedè daqua vei fi căit spuindu-mi ce te întrebu.

— Bine! dīse acesta suridēnd la idea unei perspective plăcute, è pré lesne! ađi dup'amăzi stam în pórtă; un doánu trece pe lingă mine și mă întrebă daqua D. Danibal, stăpínu meū è a casă: — Nu! i reș-

punsei eu, și el se duse; dar în acela-și minut un altu domnișor, un tînăr, quare auđise numele de quare mă întrebă cel d'ântêiu, se opri înainte a mea și mă întrebă și dînsul daqua è domnul acasă! — Da, 'i respunsei eu. Atunci...

— Aideți sub strașina acestei căsuțe din curte, ȕise maiorul Orosin intrând cel d'ântêiu pe pórta ce 'i servise de resimătóre.

Avea și dreptate: vijelia urla înfuriată și plóia cădea ca un torent.

Tetin urmă maiorului, quare s'aședă pe prispa casei sub strașina ei ce se întindea pe d'asupra învelitórei unei șure.

— Așa, urmă Tetin...

— Așa, ȕise maiorul, dar esplică-mi pentru ce quând te a întrebát unul din doritorii de a vedé pe stăpínu-têu daqua è a casă, 'i ai respuns nu! și celui d'al doile 'i ai ȕis da!

— Pentru-chê aveam ordin de la stăpínu-meu să închídu ușa celui d'ântêiu, quare, dupe cum înțelesei de multe ori, venia numai qua să se certe cu domnul, ceea ce 'l făcu să nu 'l mai pótă suferi în urmă...

— Bine, acum urméză ceea ce începuseși.

— Acum armezú! Așa tînêrul quând auđi chê domnul era a casă, mi dete un bilet să 'i 'l ducu și se 'i spuiú chê doria să vadă pe domnul, daqua va voi să 'l primescă; 'i detei biletul, și 'i adusei respuns chê era primit. Peste un minut intră la dînsul, dar quând ajunse în capul scării și aduse aminte de ceva, státu în locu pîn' a nu deschide ușa, scóse din sînuí un peticu de chárțiá pe quare scrise c'un plumbu quâte-

va cuvinte și mi dete astă scrisóre pe lângă quare alătură și doi galbeni, rugându-mă să mă duc în strada Belvederei, să cautu numerul casei ce era însemnat pe dasupra scrisórei, să găsescu o bătrână quare șede acolo și să 'i aducu respuns. Ecă cum a intrat acéstă scrisóre în mânele mele.

— Și unde a remas tînêrul quare ți a dat'o?

— L'am lăsat a casă.

Maiorul Orosin mai aruncă o ultimă privire asupra acelui bilet, dar pentru ântêia óră descoperi chě biletul nu era sigilat. O idee quare trecu repede prin mintea sa îl făcu s'ascunđă biletul în cavitatea mânei sale și rađa unei speranțe satanice ce 'i produse astă descoperire, sub masca indeferinței în quare scia în unele împrejurări să se adepóstescă. Pe urmă întorcându-se către Tetin:

— Ascultă-mă, Tetine, 'i đise c'o aparińță de bunomiă, pentru-chě mi ceri ajutorul spre a descoperi locuința unde se află persóna pe quare o cauți, écă, ți voiu ajuta s'o găsim împreună, dar mai 'nainte de acésta, repede-te mai-curênt să mi aduci sau trăsura d'a casă or vre una din cele publice din piața cea mai apropiată; altu-fel turbata de plóia ce se varsă cu atâta furiă d'asupră-ne ne va sta pedică la întreprinderea nóstră.

Tetin se depărtă spre a esecuta ordinul aceluia ce'l făcuse să întrevađă un premiu promis devotării sale.

Maiorul Orosin remâind singur desfășură c'o mișcare convulsivă biletul ce'l ținuse strîns în palmă, și se nevoia să descifreze cuvintele scrise într'însul. Dar acésta 'i era cu neputință: întunericul se făcuse

aşa de mare în quât abia putea zări obiectele cele mai apropiate de dînsul, şi lumina fulgerului ce l'ar fi ajutat în intervale a învinge această dificultate nu era pentru dînsul un mijlocu atrăgător; către acesta o idee mai espeditivă se înfăcise în mintea sa, şi acesta putea a'i servi mai bine, atât pentru scopul seŭ quât şi pentru a şî schimba locul de unde nu putea înfrunta timpul cel urît quare nu contenise încă.

Acastă idee era d'a cere ospitalitatea proprietarului sau proprietarei quare locuia în căsciora, în tinda quăria s'adepostise, şi a aştepta acolo cu urechia la pândă sosirea trăsurei dupe quare trimisese.

Încuragiat de perspectiva acestei idee, se apropiă de uşa intrării şi bātu de doë ori într'însa.

Nimine nu respunse.

Maiorul repeti acea bătaiă de doë trei ori.

Aceea-şî făcere primi şi aste dupe urmă cercări.

— Póte scomotul din afară nu lasă să ajungă în întru sunetul degitului meu, şise el.

Atunci se puse să împingă acea uşă, quare ne avënd nevoiă de multă întreprindere, se deschise îndată.

CAP. II.

DOË STILETE.

Intrând în casă, maiorul Orosin se află singur într'o cameră desertă și întunecă, dar a quăria boltă se luminează puțin de flacăra ce se deșteptă pe un tăciune din cămin la suflarea vîntului produs din deschiderea ușei. Peste un minut însă acea flacăra amorți din nou și stingându-se lăasă încăperea scufundată în întunecimea sa de mai 'nainte. Peste un altu minut o ușă din mijlocu quare se deschise lăasă să pătrundă o nuanță de lumină din camera laterală, și o figură uscățivă și înaltă și desemnă profilul pe unul din pereții acelei camere. Acésta era figura unei femei, a patróni quare locuia într'acea casă, și quare auzind intrarea unui omu venia în pragul ușei ce o despărția de cea-altă cameră qua să vadă pe cel ce intrase.

Amîndoë aceste personaje se opriră pe pragul ușei, față în față unul cu altul, avînd încă mîna pe cheia ușei, și îndoindu-se d'a face un pas înainte, streinul așteptând s'auză o vorbă din partea dómnei de casă, acésta așteptând lumina unei lampe ce ădusesese săi aducă spre a puté cunósce personagiul cel mut quare intrase în casa sa.

Amîndoë aceste așteptări se prelungiră.

— Cine este? se cercă atunci să întrebe dómna de casă în nerăbdarea ei.

Dar în momentul acela un fulger quare se ivi fără veste inundă cu lumina sa figurele lor.

Un țipăt spăimîntător eși de o dată din peptul acestor doi indiviți quari se retraseră cu doi pași în lături la vederea acelu fulger ce'i acoperise cu palida sa lumină.

Vedënd cineva spăimîntarea acelor doi ómeni, căderea lor pe spate și strigëtul cel înfiorător ce o însoçise, ar fi ñis fără îndoélă chë amîndoi aũ fost loviți de trăsnetul ce căðuse cu quâte-va secunde mai înainte.

Lampa comandată sosia în minutul acesta: o femeia din casă tremurând de spaima ce 'i făcuse îndoitul strigët ce 'l auðise o depuse p'o masă; dar înainte d'a se informa despre ceea ce se întîmplase, dómna sa o congediã c'un gestu.

Atunci resimãndu-se de spatele unui fotoliu învechit, comprimãndu-și bătãile peptului cu mâna dréptã și cu cea stângã ținendu-se de braçiu acelu fotoliu, spăimîntata femeia și ținu ochii înfipti în ochii cei speriați ai maiorului ca cum s'ar fi nevoit a pëtrunde printr'înșii cugetul cel ascuns al acelu omu.

Din partei, acesta observãndu-și posa în quare pãru suprins, sta mereu în picioare cu spatele la ușa pe quare intrase și încremenit de căutãturele privitórii sale, ca de ale unui șërpe ce vrea să magnetizeze o pasëre dintr'un cuibu vecin cu dînsul.

Într' acéstã stare se afla amîndoi, privindu-se între dînșii cu o mirare selbaticã fãr'a ñice nimicu și asteptãnd fiã-quare să vorbescã cel-altu spre a 'l

scóte din acea stare încurcată în quare se afla, quând patróna casei rupënd cea d'ântéiu tăcerea adresă maiorului următóarele cuvinte:

— Mě recunosci, domnule?

— Nu, respunse acesta luând o otărîre nestremutată.

— Nu! repeti ea cu o straniă mirare; atunci te recunosc eu! urmă ea dup'un scurtu interval.

— Nu cređu, dise maiorul întorcëndu-și fația și plecându-și ochii c'o mișcare instinctivă; nu cređu să ne mai fi întîlnit vre o dată în viața nóstră . . . pe quât mi aducu aminte.

— Fă bine atunci și pretinde de la memoria domniei tale a fi mai seriósă și a nu glumi în nisce momente așa de grave.

— E absurd, murmură maiorul, și ți repetu chě memoria nu mă încělă: te vėdu pentru prima óră, și nu cređu să mai fiă a doa pentru domnia ta în quare să mă fi vėđut.

— Ei bine! dise întrevorbitórea acelu omu spăimîntată de nerușinarea cu quare 'l auđia mînșind, și voiu ajuta eu a ți rechiema suvenirile quâte pușin. Mai întéiu te invită a ți descoperi capul înainte vėduvei baronului Oros Silvani.

Maiorul și aduse aminte chě nu se descoperise intrând într'o casă streină, și îndeplini îndată astă formalitate de bună-cuviință.

— Acum, urmă vėduva Silvani, după ce ai aflat numele meu ți voiu spune chě acela ce'l porți este: baronul Orosin, în locul simplului nume de Frederic Orsin pe quare l'ai avut mai nainte, și pe quare, quă se'l decorezi cu titula de baroniă ai

făcut patriei inemicilor nostri un serviciu de mare prețu, cumpărând acea titlă cu sângele ce l'ai vërsat, nu din vinele tele, ci din vinele cele nobili ale soțului meu, colonelul Silvani!

— E o minciună! e o calomniă nerușinată și infamă! strigă maiorul disposându-se a deschide ușa qua se éså.

Un gestu amenințator al vëduvei Silvani îl ținu în locu.

— Umbli să fugi, domnule baron? Daqua e o calomniă saũ o minciună ceea se s'a ȃis în contra domniei tale, pentru ce vrei să te depărtezi? pentru ce n'ai curagiul a suferi să vorbim amîndoi despre astă calomniă, cu sânge rece și rîdënd de acei quari au cutezat a inventa o asemenea monstruositate pentr'un omu dreptu cum te cređi? Daqua ȃici chë nu mă eunosci și chë nimicu nu ți aduce aminte chë ființa mea a făcut o epocă în viața domniei tale, pentru ce, quând fulgerul a venit a mi lumina figura în ochi-ți, ai scos acel strigët înfiorător și erai să cađi pe spate vëdëndu-më?

— Am cređut chë vëđu o fantasmă... sunt superstițios.

— Infame! Da, ai vëđut o fantasmă, è tot ce a remas din frumósa și tînëra Antistela; da, acum sunt o fantasmă quare te va persecuta în tótă viața ce va mai trăi, spre a face din a ta un șir de torture și de amărăciuni neînterupte, precum ai făcut din a mea de quând ai smuls de la cóstele mele un soțiu iubit, a quăruia mórte pare chë m'a despărțit și de doi copilași ce mi au remas de la dînsul: un fiu, pentru quare sunt mai multe probabilități chë va fi perit în revo-

luțiunea maghiară de la 1848 luptându-se pentru naționalitatea patriei sale, și o fiică quare umblă retăcită căutându-mă, și pe quare o cautu în deșertu de șése ani în tóte colțurile Europei. . . .

— Ce vrei cu mine? întrebă în-fine maiorul perđându-și răbdarea.

— Ceea ce voiu, scelerate? și am spus: ceea ce voiu è de a resbuna pe soțiul meu asasinat; écă ce voiu.

— Și cu ce probe te vei servi întru acésta?

— Probe! Ai đis probe! Smintitale! cređi chě am nevoiă de probe pentru a reuși? cređi chě chiar d'așu fi nevoită a alerga la un asemenea miđlocu, ele mi ar lipsi? Nu posedu óre pasportul pe quare 'l ai uitat în cortul stăpînului těu? pasportu în quare se cuprinde semnele tele caracteristice și semnătura ta? n'am în mâinele mele stiletul gravat cu numele těu, alquăruia tăișu brațiul těu cel spurcat îl cunósce quât prețuesce? Am nevoiă de mai multe probe?

Mayorul ascundea pe quât putea palórea ce 'i acoperia fația.

— Cu ce ai cuteza óre să desființezi autenticitatea acestor martori elocuinți? urmă văduva Silvani apropiându-se de dînsul și privindul cu sarcasmă.

— C'un ce equivalent, respunse maiorul afectând un aer de triumfu: chărtiă pentru chărtiă, armă pentru armă: în contra pasportului cu quare cređi chě poți să mi faci vr'un rău voiu produce un actu de acusare, în contra quăruia fiia domniei tale nu se va puté apěra pentru asasinarea căpitanului de gardă Henricu Durstall, nepotul principelui W***. Acestu actu è învestit cu șapte semnătore fórte onorabili și de tot cre-

ditul. In contra stiletului cu quare m'ameninți am propriul stilet al domnișorei Silvani, cu quare s'a comis crima de quare vorbii, și pe quare è gravat numele ei.

— Minți! strigă c'un glas de tunet durerosă muma dupe ce ascultă cu o curiositate nesățiosă țisele întrevorbitorului ei. Minți! adause ea peste un minut; fiu-meu quare cunósce mai bine tótă împrejurarea de quare vorbesci, mi a spus aménuntele acestei scene în ajunul plecării sale pentru lupta unde fusese chemat, și, daqua nu mă încelu, el posedea chiar actul de constatarea morții lui Durstall.

Maiorul Orosin încruntă sprîncéna, și mâna sa quare mînghea de quâte-va minute mânerul spadei sale făcu o mișcare involuntariă, par'chë ar fi vrut să tragă acea spadă qua să și resbune asupra capului dómnei Silvani pentru insulta ce'i făcea.

— A! mă și ameninți acum! țise cu ironiă nobila femeia pëtrunđendu'l cu privirile ei; vrei să m'ameninți? dar nu scii chë nu mă temu de nimicu?..

— Te înceli, è ceva de quare cată să te temi, de quare s'au temut mai toți ómenii și de quare tótă lumea, pe quât va fi ea lume cum a fost, se va teme tot-d'auna.

— Vrei să țici de sabia cu quare esti încins? nu è așa? țise c'un suris amar dómna Silvani.

— Dar esti de carne și de óse! respunse maiorul aprinđendu-se din ce în ce mai multu.

— Ei bine, să ți esplicu pentru ce nu mă temu. Së presupunem chë, ajutat de astă singurătate, ai puté să faci ceea ce cugeți a mă amenința; së presupunem chë crima remâind înfășurată pentru tot-d'auna în întunericul quare ne înconjoră și nescintă de ni-

mine, nu te va acusa nici odată înaintea vre unui tribunal omenescu, chë sângele vërsat va tăcé astă ună dată și nu va cere nici o resbunare, nici chiar de la remușcarea domniei tale, bine! dar ceea ce ai proiectat sē faci venind la mine, și, negreșit, vëdëndu-te aci sunt autorisată a crede chë n'ai venit fără vre-un scopu. . .

— Fără vijelia quare m'a suprins... cercă sē întrerupă maiorul.

— Taci din gură! Am đis dară chë vëdëndu-te în casa mea sunt autorisată a crede chë acéstă venire a fost intenționată, acum voiu adăugi chë aducëndu-ți aminte de frasea domniei tale: chărtiă pentru chărtiă, armă pentru armă, te vei convinge quāt de sigură sunt despre ceea ce đicu.

— Urméză.

— Urmezu: Voiu sē đicu dară chë un omu póte cheltui quâte-va milióne într'o secundă, quând scie chë 'i mai remâne cu ce sē trăéscă restul đilelor sele, chë un general ar puté pericula đece mii de soldați într'un asaltu, quând mai are o rezervă cu quare sē ția frunte inemicilor sei; chë or și cine, într'un cuvint, ar suferi mai ușor o închisóre đe quăți-va ani, quând calculă chë 'i mai remân destule đile qua sē trăéscă în urmă fericit; dar chë nu cređu sē fiă vre un omu quare ar consimți așa de lesne sē pérđă tot, quând scie chë nu 'i mai remâne nimicu.

— Te amăgesci, respunse maiorul c'un simtiment de nepace, un omu desperat, quare n'are ce perde, póte cerca tot.

— Așa dară? đise dómna Silvani înfigënd o căutătură îngrijată în ochii întrevorbitorului ei.

— Așa dară, răspuse acel omu întărindu-se în noua sa otărfire, n'am să ți mai ascundu cugetul meu, și acum chë ne cunoșcem amîndoi cine suntem și ce cugetăm unul pentru altul, masca la o parte! și să lucrăm pe față. Ecă dară chë ți declaru chë nu voiu eși dintr'astă casă daqua nu mi se va da aceea chărtiă quare, pentru or cine, ar fi o bagatelă, și quare, pentru mine, è un ce de mare prețu.

— Cređu, ți dise vëduva Silvari c'un suris sata-nicu, chëci acea bagatelă aflându-se în mâinele domniei tale ți ar mai prelungi ți dila, și remâind într'ale mele ți le ar mai scurta fără îndoelă.

— Ceea ce ar fi un rëu și pentru unul și pentru altul, chëci acea armă ne ar lovi pe amîndoi. Propuiu dară un schimbu între noi, și sunt sigur chë astă propunere o vei afla. . .

— Cea mai puțin infamă din tôte faptele domniei tale.

— Încetěză! urlă maiorul esasperat.

— Numai de quât, răspuse nepăsătorea femeia cu sângele cel mai rece; însë pîn'a nu pune în lucrare astu schimbu ce mi 'l propui, fă-më puțin să vëđu, chëci sunt în dreptu a mē încredința chë nu e vre o cursă pe quare vrei să mi o întinzi, făcëndu-më să cređu chë în adevër vei fi posedând arme în contra fiecei mele; fă mē dară să vëđu atît acel actu de acusare quât și stiletul de quare ai vorbit.

— Cređi dară chë am inventat o fabulă pentru qua să te speriu? Ecă, ți dise maiorul c'un aer de triumfu scoțënd din sînu un portfoliu în quare avea acele doë obiecte prețioșe. Dar pîn'a nu și termina vorba, mai iute de quât fulgerul, vëduva Silvani smulse a-

cel portfoliu din mâinele suprinsului maior și într'o săritură eși pe ușa pe quare intrase.

Maiorul Orosin se află un minut așa de înărmurit de neasteptata purtare a acelei ce 'i răpise cel mai scumpu din talismancele sele, în quât nu făcu nici o mișcare spre a și reclama dreptul violat.

Quâte-va minute trecură astu-fel, când aruncându-și privirile împrejurul său, de odată și le opri asupra unu' obiectu lungărețu ce se repausa atîrnat d'un cuiu în deplină pace de consciință.

Acestu obiectu maiorul îl recunosc, chëci 'i era una din cunoscințele sele cele vechi, dar cea mai indiscretă dupe ântêia cercare la quare supusese virtutea ei.

Inima 'i veni la locu; s'aruncă asupra descoperirii ce făcuse, și încredințându-se chë nu se amăgia, ascunse îndată acel obiectu în sînul său.

Acesta era stiletul său, stilet quare umbla să 'i jöce festa de a i se face acusatör, dupe ce îl servise mai 'nainte ca un aliat plin de devotare pentru dînsul.

În-fine cerul sau infernul 'i 'l dete înapoi; cerul sau infernul voise qua acéstă armă să nu fiă singură; ea căta să însoçescă stiletul fiecei lui Silvani quare se afla încă în posesiunea sa, zăcënd cu indolință pe partea cea--altă a peptulu' seu.

Încuragiat de acéstă descoperire și restabilit în superioritatea în quare se aflase către vëduva Silvani, se îndrëptă pënë la ușa ei și, c'un glas d'o umilință falsă:

— Remăi sănătösă, dómna mea, 'i ñise; fii fericită cu posesiunea chärtiei ce mi ai răpit, eu nië voiü consola cu doë stilete ce mi remân.

E cu neputință a descrie cineva efectul ce pro-

duseră aceste vorbe din urmă asupra acelei femei, când și aduse aminte chë într' adevăr lăsase fără nici o ferelă stiletul asasinului soçiului ei atîrnat de un cuiu, așa de puçin capabil a păstra ceea ce i se încredințase.

Dar cu aceea-și iuțelă cu quare eși din camera unde se afla baronul Orosin ducênd cu sine prada răpită de la dînsul, turbata femeia se repeði în întru, armându-și braçiul c'un pistol și îndreptându'l în contra maiorului.

— Nu vei eși d'aci, i dișe ea tremurând de turbare, pên' a nu lăsa la locu ceea ce ai luat de colo!

Maiorul nu mai cercă nici o resistință; arma ce era îndreptată asupraî se afla într'o mână decisă, pe quare o conducea cătarea desperării ce nu clipește nici o dată înaintea unui pericol.

Nici un mijlocu de scăpare nu remânea bietului baron, quare, astă dată cel puçin, nu putea încrimina fatalitatea chë l'a împins într'o încurcătură așa de a-nevoioasă; singur era culpabil, și acéstă culpă recunoscênd'o vru s'o acopere cu masca unui suris ipocrit, mască tot d'auna strevêdătoare quând se pune în urma suprinderei.

Nefericitul omu depuse dară c'o mână tremurătoare obiectul, cerut cu acca solemnitare ferosă, în mâinele femeii, quare smulgêndu'l cu iuțelă, îl ascunse în sînul ei; dar în timpul acestei operațiuni profitând de un moment favorabil, viclénul întreprindător apucă braçiul cel armat al vêduvei Silvani cu o putere ce i tăia tótă speranța de vre o apărare.

Cu tóte acestea o luptă înverșunată începu între aceste doë ființe, însufleșite, una de setea resbunării și cea-altă de nevoia de a-și apăra viața prin desfiin-

țarea aceluî martor acusator. Quâte-va minute trecură astu-fel: nici unul nu voiea, nu 'i venia să ce-
deze așa lesne într'o afacere de la quare depindea totul
pentru dînsul. Dar forța bărbătéscă era să triumfe
pênă în cele din urmă, și biata femeia începea să vadă
despărënd din ochii ei tótă speranța ce 'i putea asi-
gura o deplină resbunare în contra celui ce 'i răpise
cu atâta infamiă fericirea vieței sale, quând un eve-
niment quare supraveni îndată puse capăt acelei scene
spăimîntătoare. Acestu eveniment, cititorii nostri cată
să și aducă aminte, era sosirea lui Tetin quare aducea
o trăsură publică maiorului ce 'l trimisese pentru a-
césta.

Dar nu era presința lui Tetin quare alarmase peba-
ronul, chéci el avea cuvintele sele de a se repausa óre-
cum pe credința unui fecior pentru quare se încre-
dînțase quât de ușor se corumpea; ceea ce 'l alarmase
mai multu era însoțirea acestui omu de un gindarmu
al poliției, a quăruia vedere, chiar și quând suntem
serviți de dînși, ne este tot-d'auna desplăcută.

Tetin intrând dară în casă unde prevăduse ché
maiorul era să caute un adepstu în contra timpului
celui urît, se cercă se și justifice întărđierea, adău-
gind ché, dupe cum o proba chiar înfăcișarea gindar-
mului, a fost nevoit a alerga la intervenirea poliției
spre a îndatora pe unicul birjar ce 'l putu găsi a nu
refusa publicului trăsura sa quare era publică.

Maiorul reasigurat dete un debéut gindarmului
și salută pe dómna casei.

Acésta vădëndu'l plecând 'i dîse c'un ton destul
de semnificativu :

— Nu voi uita nici o dată, domnule baron, ser-

viciul ce mi ai făcut astă séra, și fii încredințat că voi profita de dînsul.

— Nu mai pușin m'a servit și pe mine sórtea, respunse maiorul mușcându-și buzele, chéci mă făcu să te întîlnescu, dup'o atît de lungă nevedere. Speru ché nu mi vei mai scăpa astă dată, adause el micșorându-și glasul.

CAP. III.

QUÂTE-VA PAGINI DIN TRECUT.

Pe când se petrecea scena de mai sus, o altă scenă se întâmpla mai într'acela-și timpu în casa D-lui Danibal.

Acestu personagiu despre quare nu vom face de o quam dată o lungă și minuțiosă descriere, ne rezervă dreptul a vorbi mai pe largu despre dînsul quând vom înainta în desvoltarea acestei drame.

Totu-și însă fiind datori a da o mică idee cititorilor nostri despre noul erou ce 'l punem pe scenă, vom țice în trecăt chă D. Danibal era un omu ca de vre o trei-țeci de ani, de o taliă de mițlocu, cu o figură palidă și suferitoare, plăcut femeilor și iubit de amicii sei; înger cu cei buni, tigru către cine se cerca să 'i facă vr'un reu, și în genere omu de cuvînt, dar pasionat pênă la nebuniă quând iubia vre o femeia, și gelos pênă la un fel de sinucidere quând venia acestu simțiment să 'i insulte amorul; écă în scurtu quâte-va caracteristice ale acestui omu. Nu vom spune nimicu mai multu pentru moment, dar îl vom lăsa pe el însu-și a adăugi mai târțiu tot ce lipsesce din descrierea noastră.

Era dară pe la optu ore de nópte quând D. Da-

nibal aflându-se singur în cabinetul său de studiu, unde și petrecea cele mai multe ore ale zilei și ale nopții, primi la dînsul pe un june quare întrebase la pórta sa pe Tetin, servitorul lui Danibal, daqua putea vedé pe stăpînu-séu, și quăruia Tetin avu bună-tatea a'i respunde afirmativu, quâte-va secunde dupe ce congediã un altu domnu quare 'i făcuse aceea-și întrebare.

Acestu necunoscut quăruia cu dreptu cuvînt 'i dîserãm june, chéci abia semena a fi ca de vr'o optu-spre-dece ani, avea o figurã copilãrészã, fără barbã și mustăți, ochi negri, pěr castaniu, o pele diafanã și presinta tipul frumuseței maghiare, plus finețea trã-surelor ce se vèdu în frumusețea romãnã și pasiona-rea poeticã ce distinge pe Italiani.

Costumui se compunea din o simplã blusã négrã de o materiã de lãnã, pantaloni largi asemenea negri, un guler rotund și întors, quare forma un cêrcãn lat împrejurul gîtului séu, abia împresurat de un fulardu negru ale quărui căpătãie cădea pe peptui fără îngrijire; mânai dréptã strînsã într'o mãnusã négrã ținea o pëlãriã rotundã coșutianã și în cea dréptã purta un bețișor de balenã.

Intrãnd, salutã cu politețe, dar cu óre-quare îndoelã, persóna ce venise a o visita, și quare, vèdëndu'l remase un minut cu ochii ațintați asuprãi pên' a nu 'i respunde.

— Mě értã, domnul meu, dîse streinul, daqua cutezu a mẽ presinta într'o orã póte necuviinciószã, dar un motivu puternicu quare m'aduce în casa d-tale va scusa póte lipsa unei cuviințe.

— Iea-ți locul în casa mea, domnule, 'i dîse

Danibal întrerupându'l și apropiându'i un scaun; aceste preliminare ale unei etichete streine de mine remăiă pe séma celor ce sunt deprinși cu ele; în quât pentru mine, puçin deprins cu ele, sau qua sã ñicu mai bine, urînd nisce formalități quari, chiar quând sunt mai puçin culpabili, totuși ascund o recelă nesuferită în ochii mei, nu ceru de quât inimă și nu o dau de quât acelora ce creðu chë o merită.

— Daqua nu ceri de quât inimă, ñise cu o rađa surîdëtóre în ochi junele necunoscut, apoi acésta sunt fericit a ți o oferi cu speranța d'a obține pe a d-tale în locui, și cu aceea quare mă face sã creðu chë scopul ce m'aduce aci mi va reuși förte bine.

— Dar mai 'nainte de acésta, observă Danibal privind cu mare curiositate pe visitorul sêu, mi vei spune cu cine am plăcerea sã vorbescu, chëci. . .

— Acésta mai pe urmă, întrerupse junele; mai 'nainte de tóte mi vei permite a ți esplica motívil pentru quare am venit.

Și streinul ñicënd aceste vorbe tremura pe vëdute.

— Vorbesce, domnule, 'i ñise Danibal.

— Scopul venirii mele dară este de a te întreba din partea cui-va..., din partea...

Junele nu putu sã și termine frasea: o palóre mortală se reversă pe tótă figura sa, o privire retăcită plutia în ochii sei, și glasul seu stins în peptui apësats se cerca în deșertu a urma șirul cuvintelor sele întrerupte.

În-fine Danibal vëdënd chë nu mai putea astepta întremarea junelui făr'ajutorul seu, se sculă a 'i l aduce, suprins de o compătímire instinctivă și neînțeleasă pentru starea acelu necunoscut.

— Ce ai? 'i ȕise el cu cel mai dulce glas.

— Oh! domnule, mă ertă, respunse nefericitul june dupe ce și veni puȕin în cunoșcință, nu știu bine să ți spui, dar simțu chě nu potu respira; aerul mi se pare așa de greu... pôte și ostenéla drumului... am umblat multu pënë să nemerescu locuința d-tale.

— Aveai dară așa mare nevoiă de a mă vedé?

— Fôrte mare, cea mai mare pôte. Daqua mi dai voiă să deschidu acea feréstră?..

— Șeȕi unde te afi, o voiu deschide eu.

Danibal deschise feréstra. Aerul cel rece și recórea plóiei produséră un efectu salutaru asupra suferintelui june, quare putënd a se scula din locui s'a apropiă de Danibal și, decis a înfrunta emoțiunea quare nu 'l părăsise încă de tot:

— M'ai întrebat daqua aveam nevoiă a te întilni? ȕise el.

— Am vrut să aflu...

— Da, am fost însărcinat de o persónă să te întrebu de un deposit pe quare ți 'l a încredințat, sunt acum quâți-va ani, nu ȕiu minte bine numărul lor, dar știu chě è de multu de quând acea persónă fiind nevoită a se despărți de d-ta, ȕi a fost lăsat în păstrare óre-quari lucruri de mare importanță pentru dinsa, pôte de nici una pentru d-ta.

— Esplică-te mai bine, ȕise Danibal esaltându-și privirile ce le ținea așintate asupra acelu necunoscut.

— Voiu să mă esplicu, respunse acesta. De multu te ai înturnat în țeră?

— Pentru ce astă întrebare?

— Rspunde, vei vedé.

-- M'am înturnat la 1849, îndată dupe restabilirea
ordinei ȃise legale ce a urmat revoluȃiunii în Hungaria.

— Singur te ai înturnat?

— Da.

— Cu tóte acestea..., îngână junele strein.

— Ce vrei să ȃici?

— Ai promis unei persóne a o sustrage din urmăririle imperialilor făcēnd'o să trecă otarele din preună cu d-ta.

Danibal remase quâte-va minute într'o tăcere încremenită: mii de prepusuri se învîrtia în mintea sa, dar ideea de a nu căde în vre o cursă nu 'l lăsa să și formuleze respunsul.

— Bine, ȃise streinul vădēnd chē întrevorbitorul său se îndoia a 'i respunde; acum spune-mi cel puȃin daqua mai păstrezi acel deposit de quare te am întreat la început.

— Nu voiu respunde nimicu, ȃise Danibal, pēn'a nu mi spune cine esti, qua să sciu cu cine vorbescu.

— Înȃelegū, ȃi è témă să nu fii spionat; atunci, daqua ȃi inspiru o astu-fel de temere, nu sciu pentru ce așu mai prelungi șederea mea în casa d-le.

Și ȃicēnd aceste vorbe, junele necunoscut făcu doi pași spre a eși.

— Oh! nu, ȃise Danibal tăinduī drumul; te conjuru în numele celei ce te a trimis la mine să stai; n'am cel mai micu prepus despre onestitatea caracterului ce 'l porȃi; dar judecă singur, suntem de o jumătă de oră împreună și vorbim amāndoi despre un subiectu așa de delicat, făr'a ne cunósce unul pe altul nici cum ne chiamă.

— Mē értă, domnule Danibal, ȃise necunoscutul,

eu te cunosc, precum vești, chēci te am numit pe nume.

— Dreptatea însē cere qua sē cunosc și eu pe al d-tale.

— Numesce-mē dară Amlet, și ți promitu chē în mai puțin d'o oră vei sci mai bine cine sunt, dar pēn' atunci promite-mi sē mi respunđi cu tótă scumpēitatea la întrebările ce ți voi face.

— Ți promitu.

— Bine. Spune-mi dară tot ce scii despre o jună Maghiară a nume Telma; cum ai făcut cunoștința ei; unde și pentru-ce ai părăsit'o, și, în-fine, ce cugeți despre dinsa?

Terminând aceste din urmă cuvinte, junele necunoscut scōse o batistă și și sterse sudōrea quare inanda fruntea sa; apoi, înălțând o privire vëluită asupra întrevorbitorului sēu, asteptă cu neastîmpăr respunsul ce 'l ceruse.

— Fără îndoelă, ți dise Danibal turburat mai-dina-
inte de revelirea ce era sē facă. fără îndoelă, scumpul meu necunoscut, te vēđu chē simți un mare interes pentr'o ființă a quăruia causă o îmbrăcișezi cu atâta căldură; credeam însē chē vëlul în quare o fatalitate urîciōsă înfășurase acēstă parte, cea mai prețioasă, a trecutului meu, daqu'ar mai trebui redicat, apoi numai mâna persōnei pe quare ai numit'o ar fi fost în dreptu sē facă acēsta, ear nici o altă mână din lume.

Necunoscutul și mușcă buza fără sē vré.

— Așa dară ți pare rēu, întrerupse el, chē cineva a cutezat sē redice un vël, quare ai fi dorit sē ascunđă acea parte prețioasă a trecutului d-tale?

— Nu sublinia cuvintete, scumpul meu, pên'a nu pëtrunde bine înțelesul lor. Credeam dară chë numai Telmei era dat a mi cere socotëla pe quare mi o ceri d-ta cu atâtă stăruință, dar vëdëndu-te, cum am đis, de aprópe interesat în astă afacere, écă ți o dau cu tóta esactitatea ce mi ai recomandat. M'ai întrebata unde și quând am făcut cunoscința Telmei? Am făcut'o la 49 aprópe de câmpiele Turdei, locu memorabil pentru trădarea cu quare a perit o dinióră prin intrigele Maghiarilor cel mai bravu dintre fostii bravi domni ai României. Pe una din acele câmpie se întrucidea la 49 Maghiarii cu Români quând fui prins de o cëtă a celor d'ântëiu la o vënătóre unde nu mă dusesem së ucigu de quât păsërele quari cânta pe arbori sau iepuri quari s'ascundea în crîngurî.

Prins dară de nisce ostași cu omeniă nu suferii nici o maltratare din partea lor, chëci cedënd la propunerea mea, primiră a mă conduce în tabăra lor unde mă înfăcișară înaintea colonelului Oros Silvani. Acestu bravu bărbat făcëndu-mi mai multe întrebări și aflând chë eram din țerele dunărene, avu cele mai mari privințe pentru mine și, din đioa aceea, amicia și încrederea începură së crescă între noi. Am đis încrederea, vai! écă ce meritai mai puçin de l'acestu omu, nu din rea voință, Dumneđeu scie inima mea! ci din neputință, dintr'o fatalitate spăimîntătóre.

Quâte va đile trecură pline de plăceri și de bucurie pentru noi. Colonelul în tóte preumblările și desfëtarile nóstre avea obicei a mi vorbi de o fată a lui, o orfană, đicea el, pe quare o iubia cum și'iubescu Maghiarii naționalitatea. Dar acea fată întărđia de a se înturna în tabăra părintelui ei; ea plecase la o

vânătoare de urși din preună c'un servitor credincios al colonelului, și era patru zile de când nu se mai vedea. Iubita sa Telma devenise un obiectu de mare îngrijire pentru bietul părinte, înquât într'o dimință el se duse în căutarea ei.

Dupe quâte-va ore de mers, colonelul Silvani însoțit de mine și escortat de un număr micu de ostași, află cu cale a ne opri la pôlele unui del acoperit de păduri. Acolo, dicea el, iubita sa Telma avea obiceiul a se isola adese spre a se desfêta cu plăcerile vânătoarei pentru quare manifestase o pasiune așa de mare.

Nóptea sosi norósă și fără nici o sté; luna eșia târđiu; întorcându-ne privirile împrejurul nostru zărirăm o lumină licărind pe o cóstă în drepta; colonelul mi dîse atunci:

„ — Aideți l'acea colibă, póte chě locuitorii e ar sci sě ne spuiă daqu'au vėđut pe fugitiva nóstră.

„ — Aideți, respunsei eu, și peste đece minute ne aflam la ușea colibei.

Atunci credinciosul Orsin, de quare spuneam chě era Telma însoțită, ne eși înainte pe neasteptate.

„ — Unde è fiiă-mea? întrebă colonelul.

„ — Mě ducu s'o cantu, respunse el, și se depărtă.

„ — Sě intrăm, dîse nerăbdătorul părinte, și s'o așteptăm aci.

Intrai dupe dînsul.

Doě femei dormia duse pe un pat de paiă și, la lumina unui focu ce ardea în vatră, puturăm vedé costumele lor. Amîndoě sta strîns îmbrăcișate și figurele lor apropiate, și buzele lor lipite proba chě ele adormiseră într'un lungu sărutat.

„ — Ce va să ȃică asta! exclamă colonelul în culmea mirării sale.

„ — Ce este? întrebai eu neînțelegând nimic.

„ — Nu pot să ȃi spuiau acum, ȃise el; dar așteptă, vino cu mine să stăm ascunși colo la ferestra de la capul patului unde dormu aceste femei; aci  o drăciă, și voiu s'o descoperu.

Amîndoi eșirăm și ne aședarăm lîngă ferestra însemnată, ascunși în umbra nopții și în stuful unor mărăcini ce se înălța pn aprpe de ferestră.

Ea era deschisă, și speram ch desteptarea acestor femei făcndu-le s și vorbscă, ne ar esplica misterul quare producea mirarea colonelului.

Acstă desteptare intărdiă; Orsin, credinciosul servitor, nu se mai înturna; colonelul turbnd de nerăbdare întinse un pistol în vînt și 'i dete drumul.

Femeile sriră speriate din pat.

„ — Ce vis! ȃise cea mai btrnă din ele dupe ce se uită afară și nu vdu pe nimini.

„ — Ce ai visat, scumpă mamă? o întrebă cea mai jună lund'o de gît și srutnd'o.

„ — Vai! copila mea, ce s ȃi spuiau! visam pe tată-teu ch ne căuta pe amîndo, și noi ne ascundeam de dînsul, chci era înfuriat și armat cu do pistole în contra noastră. În-fine ne găsesce, ne surprinde pe amîndo, qua s ȃicu mai bine, și cu ochii înflăcrați de turbarea, pe quare nefericirile mele n'au putut s'o stingă încă în inima sa, dete drumul unui pistol în inima mea. Ah! urmă durersa femeii stergndu-și fruntea de sudore, cea cutătură selbatică nu pte s pră din aintea ochilor mei!.. Și pentru ce? Dumneȃul meu! tu scii bine ch daqua suferu

astă-zi departe și urgișită de dînsul, è din voința ta și nici decum chë am fost culpabilë pentru cel mai micu lucru. O intrigă, o infamă intrigă a ticălosului de Orsin, credinciosul seu servitor, quare cutezase sê spere chë voiu fi nevoită, lăsată de soçiul meu, sê respundu la pëcătósa pasiune ce simția pentru mine...

„ — Nu crede, mamă, țise cea-altă femeia, chë ceea ce lucrëză Orsin è din vr'o pasiune adevërată; la el totu è calcul: scie quătă avere ai, și 'l am auzit o dată cu urechile mele vorbind cu unul din camarăđii lui: — „Écă cum înțelegu însurătórea, țicea el, a lua cineva o soçiă quare sê 'i aducă un venit de doë sute mii fiorini!“ — Nu é de mirare sê 'i fi trecut prin minte posibilitatea de a realiza un asemenea vis cutezător întrebuintând tóte miđlócele...

„ — Oh! taci, taci! mă cutremuru! D'așu avé cel puçin pe fiu meu lîngă mine; Amlet è bravu, el ar sci cum sê mă scape ditr'o stare pe quare n'am meritat'o; dar și el è departe de mine, tot prin influința acestui credincios supus, acestui fermecător, potu țice; tasă-sëu 'l a trimis sê se bată cu imperialii aprópe de Pesta. Cine scie de se va mai înturna în braçeale mamei sale, bietul têu frățior!

„ — Mamă, daqu' așu mai cerca o dată rugăciunile mele pe lîngă tată-meu?...

„ — În-deșertu, ai vëđut quăt è de neînduplecat.

„ — Dar nu mai poți trăi astu-fel; dar nu mai poți prelungi acéstă viață retăcită, singură, despărțită de copii tei și necutezând a'i vedé de quăt pe furiși, quate o dată numai, quând vor lua de pretestu o vênătórea de quâte-va țile pe munți, spre a avé timpu a te as-
tepta acolo qua sê se bucore de tine, une ori pentr'o

oră sau două, și atunci față cu acel infam Orsin, quare mă însoțesce tot d'auna când plecu d'a casă, pentru-chê scie chê am să te întâlnesc și va să profite de or ce ocaziune qua să te vadă. . .

„ — Dumneșeu părinților mei! strigă aceea ce semăna a fi mama celei-alte femei, Dumneșeu părinților mei, cum cutezi, Telmo, a mi vorbi astu-fei!

„ — Ță-mă, mamă, 'i respunse acésta, și, luând'o érá de gît, 'i umplu fruntea de sărutări.

În acel moment simți brațul meu strîns cu putere.

„ — Ce è? întrebai pe colonelul Silvani quare mi făcu acésta strîngere de brațiu.

„ — Vino cu mine, țise el.

„ — Părăsirăm acea ascundătoare, dar nu spre a intra în coliba acelor femei, cum creșusem, chęcî atunci începeam să înțelegu tótă intriga întîmplată între acele două femei și colonelul Silvani, ci spre a ne opri quăți-va pași mai departe lîng'un arbure bătrîn, quare sta în marginea drumului ca șeu Termin custode al otarelor.

Dupe ce s'aședă colonelul pe un trunchiu uscat la rădăcina arburelui:

„ — Frate, mi țise, ai aușit bine ce vorbia acele femei din colibă?

„ — N'am perdut nici un cuvînt din quâte și spuseră ele, 'i respunsei eu.

„ — Bine. Acum te rogu să fii martor al dreptății ce am să facu.

Mă înfiorai, chęcî înțelesci scopul colonelului: trădarea era să și iea respîta.

Colonelul învîtându-mă s'asistu la fapta ce cugeta a o pune în lucrare începea să și armeze pis-

tolul cel deşertat cu quâte-va minute mai 'nainte; ochii sei asvîrlia flacări în întunericul nopţii ce ne împresura, şi è cu neputinţă să ți descriu selbătăcia ce lua fisionomia sa în scurtul interval al acestor preparative înfiorătoare.

Eşirăm în drumul cel mare pe unde apucase Orsin, făcându-ne a crede chë se ducea se însciinţeze pe fia colonelului quând acesta îl întrebasese de dînsa. Făcurăm quăţi-va paşi spre întîmpinarea lui, quând o trăsura, quare trecu repede pe lîngă noi, ne făcu să recunóscem, cu tot întunericul ce donmia încă, pe una din femeile din colibă, aceea ce se dicea mama Telmei. Glasul colonelului se cercă în-deşertu a opri trăsura în quare se afla nefericita sa soçiă, strigarea sa părea chë spăimînta şi mai multu neînblânđiţii cai ce o conducea, şi în quâte-va secunde trăsura se depărtă astu-fel, în quăt perđându-se din ochii nostri, or ce cercare d'a o opri devenia imposibilé. Colonelul ferbea de turbare: acéstă primă nereuşire părea chë 'l ametişese așa de multu, în quăt nu mai scia ce face: înainta cu paşi repeđi către punctul în quare se îndreptase trăsura, se înturna, schimba drumul, se opria în locu şi érá începea din nou aceste manopere nefolositoare. În-fine luă érá calea spre colibă. Eu mă ţineam de dînsul nevoindu-mé să înţelegu cugetul quare îl conducea spre a'i puté fi de vre un óre-quare folos. Dar ajungénd ca la vr'o cincî deci de paşi aprópe de locul unde remăsese Telma singură, vęđurăm ca o umbră quare eşind din colibă s'aşedă ca într' o ascunđetóre sub crăcile stufóse ale unui arbure ce se pleca pên' aprópe de pămînt.

De o dată, şi fără qua să prîndu de scire de ceea

ce era să se întîmple, auđii pocnirea unui pistol: era colonelul quare recunoscînd pe Orsin trase fără veste asupra. Nimicu nu ne încredință daqua lovirea ajunsese la ținta sa: tăcerea și nemișcarea din partea unde fusese focul îndreptat urma ca mai 'nainte. Atunci colonelul trăgînd sabia sa se repeđi fără nici o ferelă asupra obiectului resbunării sale, dar el stăruia în nemișcarea și tăcerea sa. Mă luai dupe dînsul, dar pîn'a nu 'l ajunge încă, o rugire ca de o fêră rănită mă facu să cređu chë sceleratul Orsin a căđut în-fine sub lovirea ce o meritase. M'apropiu de locul de unde s'auđise acel țipet al morții, dar în acel moment mă lovescu în peptu c'un omu quare croindu-și un drumu spre pădurea ce nu era departe, se făcu nevêđut. Un prepus înfiorător mi îngheță tot sângele în inimă, m'aplecu d'asupra cadavru-lui ce zăcea la picioarele mele și recunoscu pe colonelul Silvani scăldat în sânge.

În acestu timpu proprietarul acelei colibe, un pădurar bêtrân ca de vr'o cinci-đeci de ani, se înturna a casă c'un câine dupe dînsul și un panerel de provisiuni. La vederea acelu cadavru ce zăcea nu departe de locuința sa, el remase înlemnit de o mirare amestecată cu spaimă; apoi vêđîndu-mă alături cu corpul colonelului și prepuind chë așu fi fost asasinul sêu, lăsă jos merindele de quari era încărcat și, cu tótă neputința bătrîneței sale, s'aruncă asupra mea qua să s'asigure, fără îndoelă, de persóna mea pînă în momentul în quare ar fi putut să mă dé în mâinele justiției. Tóte protestările mele fură deșerte, nimicu nu mă putea desculpa în ochii lui, și suprinderea unui omu alături cu cadavrul unui asasinat, nóptea

și în singurătatea unui asemenea locu constituia ceea ce se ȋdice o crimă flagrantă, casu quare adese ori a avut mai multe victime inocinți de quāt criminali pedepsiți.

Dar scomotul acestei împrejurări, lătrarea cea înverșunată a câinelui sau vre o altă causă fizică ce se efectui în corpul colonelului, îl desteptă un moment din letargia sa. Deschidând ochii mă recunosc și mi întinse mâna.

„ — Unde è fiiă-mea? mă întrebă el c'un glas abia audit.

Făcui îndată semnu pădurarului să intre în colibă și să chieме pe Telma.

Acestu omu vădând maniera cu quare mă trata colonelul, se încredință despre neculpabilitatea mea, vru să cerce ore-quari scuse și se duse să și împlinescă misiunea.

Peste un minut Telma, nefericita orfană, se afla lângă murindul ei părinte.

Mirarea, suprisa, neasteptata întâlnire a tatălui ei într'acele locuri, și mai ales într'acea deplânsă stare, nu fură pentru biata copilă de quāt un strigăt dureros, cu quare cređuseм chă era să și dé suflarea din urmă, daqua un minut dup'acesta glasul părintelui ei n'o rechiema la sine.

„ — De ce plângi, fata mea? 'i ȋdise el cercându-se a o apropia cu mâna de peptul seu; ȋi remâne o mumă quare te va iubi; iubesce o și tu; è o femeiă dréptă quare merită a fi adorată, m'am încredințat de virtutea ei; dar numai pe patul morții mi a fost scrisă astă fericire... Iubesce dară pe mamă ta și onóră suvenirea părintelui, tău.

Telma plângea neconsolată, și eu amestecam lacrimile mele cu ale ei.

Colonelul se înturnă către mine și mi făcu semnu să mă apropiau.

Venii lângă dînsul.

„ — Danibal, mi ți-ai arătându-mi pe fiia-sa, ai ai grijă de această orfană pînă se va întruni cu mama-sa. Tu mi pari un omu mândru și omenos, protejează pe Telma; cine știe, poate să fiă scris...

Colonelul și dete sufletul pîn'a nu termina aceste cuvinte.

Cadavrul nefericitului părinte fu plîns, adorat și înmormîntat cu totă pompa cea simplă, dar sublimă, ce o dă inimile sfășiate de o adevărată durere.

Nu rămănea de cât să puiu în lucrare ultima dorință a colonelului în privința fiei sale.

„ — Unde ți-ai locul de ședere al mamei d-tale? o întrebai eu.

„ — Nu știu, mi răspunse ea.

„ — Cum făceați dară să vă vedeți una pe alta?

„ — Orsin era însărcinat a o înștiința cu o zi mai înainte qua să viă în locul unde ne ați găsit.

„ — Cată dară să fiă pré departe d'aci?

„ — Așa cređu.

„ — N'ai întrebat nici o dată pe mama d-tale unde locuia?

„ — N'a vrut să mi spuie nici o dată.

Nu șiam ce să cređu din acestu mister în quare 'i plăcea dómnei Silvani a se înfășura; dar cugetând pușin la sórtea acelei orfane, o zîină de frumusețe și un martir de suferințe, 'i adresai aceste cuvinte:

„ — Telmo, surióra mea, ai auđit ce mi a recomandat colonelul cu sufletul pe buze?..

„ — O! da, cuvintele lui nu le voi uita nici o dată; fii fratele meu, protectorul meu, pênă mi va ajuta cerul să găsescu pe mama.

„ — Și pe urmă?... o întrebai eu c'un sentiment pe quare nu'l înțelegeam în minutul acela.

„ — Și tot-d'auna, mi respunse ea resimându-și pe umărul meu figura sa scăldată de lacreme: un crin plin de rouă ce s'aplecă pe un arbure vecin, sub cruđimea braćiului ce 'l smulge din rădăcină, nu póte inspira mai multă compătımire unui poetu, de quât aceea ce mi cuprinse inima, quând simții fruntea acelei copile sdrobite de durere resimându-se de umerul meu.

Mă cercai s'o consolu, să 'i dau pućin curagiu și să cugetu împreună cu d'nsa la o retragere.

„ — E timpu să părăsim aceste locuri triste, de și așa de scumpe, mi đise ea, dupe ce mă făcu se 'i spuiu cine sunt și cum am făcut să mă bucuru de încrederea părintelui ei.

Ne îndreptarăm am'ndoi către locul unde lăsase, cu quâte-va ore mai 'nainte, colonelul Silvani mica sa escortă de patru ostași. Scopul nostru era a ne înturna de o quam dată în tabără călări pe caii lăsați în îngrijirea acelor ómeni, făcând astu-fel mai comodă distanța ce era de vr'o patru pênă la cinci ore de unde ne aflam.

Ajungând acolo, quată ne fu mirarea aflând de la un țeran d'aprópe chě o cetă de Români, profitând de absința colonelului, au călcat tabăra chiar în nóptea aceea, arđând și măcelărind în drépta și în stânga, în

quât cei ce putură scăpa cu viața se respândiseră, quare pe unde a văđut cu ochii.

Dându-ne aceste sciri nemulțumitóre, onestul țeran ne aduse un sacu de drumu đicând chě 'i 'l detese unul din servitorii colonelului sě 'l ducă în primirea acestuia sau a fiiei sale. Bietul omu plânse de durere quând află trista întîmplare a colonelului.

Cu banii ce 'i găsirăm între obiectele acelu sacu cumpărăm doi cai de călăriă, și respălăind devotamentul acelu omu 'i lăsarăm o sumă óre-quare sě o împartă între cei-alți patru ostași, quari nu ne ajunseseră încă, și pădurarul quare detese Telmei ospitalitatea de quâte-va nopți în coliba sa, ear colonelului eterna ospitalitate într'un mormînt săpat în grădina sa, și luându-ne đioa bună de l'acel generos crestin, ne depărtarăm ținînd calea spre otarele României.

Ajungînd la pôlele Carpaților quari ne despart de frații nostri de dincolo, ne oprirăm puçin într'un locu umbros qua sě putem privi acesti Alpi dacici sau bastarnici din vechime, quari descriu o curbă de peste trei sute leghe de desvoltare avînd convexitatea întórsă spre Orient. Acesti giganți de șepte mii picióre în înălțimea lor occidentală și d'assupra quărora néoa perpetuă și are otarul de 2,592 metre, și pleca p'atunci fruntea cu rușine sub stindarele streine ce filfiia d'asupra frunții lor umilite.

În-fine ne scularăm sě plecăm.

Sórele ardea în putere : era pe la doě ore dup'amé-đi a lunei lui iuniu, si nicı un vîntișor nu adia într'acele momente.

Telma era călare pe calul părintelui ei, eu pe acela cu quare însoçisem pe colonelul în ducerea sa

pentru descoperirea fii-sei. Scopul nostru d'a ne apropia de otarele Romăniei era che acesta era punctul cel mai apropiat de unde ne aflam i unde, aședându-ne n vre un orașu sau sat, cel d'nteu quare ne ar fi eșit nainte, s putem face cercetrile privitoare la locul unde amu fi putut gsi pe mama Telmei sau pe fratele ei.

Telma ne mai putnd suferi acea cldur arde-tore, trase din sinui o batist spre a i svnta sudoreea; pentru surprisa nstr vedurm che acea batist era, cine scie cum! muiat n snge; dar aducndu-ne aminte de qut timpu nefericita copil zcuse neconsolat pe peptul printelui ei rnit, ne esplicarm originea acestui snge. Dar pe qund ea privia cu ochii plini de lacreme acel snge prețios, vntul i rpi batista din mn i suflnd'o nainte, ea veni de se ncurc n zbalele calului ei.

Atunci, speriat de vederea ca i de mirosul ce i producea batista sngerat ce juca la btaia vntului sub ochii lui, selbtcitul cal, pe quare mna stpnei sale se cerca fr succes a l opri, ncepu o fug nebun, par' che s'ar fi simțit gonit de o hait de lupi.

n-deșertu m nevoii s l ajungu, n-deșertu m cerca: s l oprescu; glasul meu l ntrita i mai multu, al Telmei l spimnta.

Mai multu de do ore trecur astu-fel; nfuriatul animal sria peste piscuri i peste vi ca o cprior selbatic ce fuge de vntorii ei; qund de o dat l vedui ndreptnd fuga sa neimblndit ctre un locu quare m facu s nghiețu de spaim. Quți-va pași naintea lui era o prevale afund, quare nu  l ls s vad n ce pericol espunea pe orfana fii a st-

pînului sêu. Atuñci ne mai găsiñd altu miđlocu de scăpare pentru acea nefericită copilă, alesei pe acela ce ni'l presintă quâte odată activa nôstră imaginațiune ca miđlocu estremu: întinsei pușca de quare nu mă despărțisem încă, de și m'aflam într'o țeră unde o armă m'ar fi compromis în acei timpi de netoleranță, și trăsei să ucidu periculosul cal al Telmei. Glonțul sbură cu iuțela sa ordinară, dar un țipet al Telmei s'auđi îndată dupe pocnirea armei: calul căđu rănit pe marginea prăpastiei, și alături cu dînsul frumoșa lui călărăță zăcea plină de sânge și în nemiscare.

Vedëndu-mă cineva în minutul quând, gonind pe mórte speriatul animal quare, dupe ce mă trecu în pămîntul țerei mele căđu sub lovirea mea dup'o gónă îndelungată, și ar fi rechemat pe Dragoș ucidënd zimbrul, quare îl adusese pênă în Moldova de unde nu se mai întórse în urmă.

Streinul se sculă în picioare încruntându-și puçin sprîncéna, quând vedđu pe naratorul seu însoçind c'un micu suris compararea ce făcuse între casul ce 'l descriesese și acela în quare se aflase Dragoș vênând un zimbru.

Către acestea intrarea cea repede a unei dame întrerupse confidințele ce și făcea acei doi inși, quari, la vederea ei, nu se putură opri d'a și arunca, unul către altul, o privire furișată, de și surprinsă de ambele părți.

Să lăsăm dar puçin pe cititorii nôstri a se repausa de monotonia unei narațiuni quare, fiă chiar și interesantă, nu è mai puçin ostenitoare quând ține pré multu, și se ne ocupăm d'o quam dată de acéstă damă quare intră în miđlocul nostru fără nici cere-

moniă și făr' a ne astepta quât de puçin la venirea ei. Dupe ce ne vom mulțumi astă nouă curiositate, mai târziu vom urma restul acestor aventuri într'un capitol special.

CAP. IV.

DÓMNA DALIA.

Dama quare intră în camera lui Danibal, și quare, dupe cum se arată în titula acestui capitol, și împrumutase numele de la frumósă flóre a botanistului Dahl adusă în Europa pentru prima óră la 1789, era o femeia ce avea multă afinitate cu ȓisa flóre: frumósă ca dînsa, ca și ea fără profumu, adică fără simțire, și în cea dupe urmă, creată dupe tipul prin quare se distinge între cele-alte flori de genul ei Dalia numită *variabilă*.

Dalia era femeia lui Danibal, luată de dînsul din amor, qua să întrebuițăm espresiunea damelor. Jună, frumósă, spirituală, a sciut să captive inima poetică a soțului ei; dar mai târziu caracterul ei schimbător și cochet făcea totul qua să pérđă un tesaur, a quăruia valóre o desprețuia, fiind-ché nu putea s'o înțelégă, și în momentul quând se presintă pe scena nóstră ea devenise, nu numai o cochetă, ci chiar, dupe cum se ȓicea în dreptul feodal, *o femeia autentică*.

Nu era plăcere pe quare Dalia să nu fi cercat s'o guste, nu era petrecere pentru quare se nu și fi uitat datoriile ei cele mai sacre, nu era articol de

luxu pe quare s' nu 'l fi căpătat adese cu prețul chiar al onorei, pe quare cele mai multe femei o dau în schimbu pentr'o băgătelă, pentru mulțumirea unui capriciu de nimicu, pentr'o fantasiă cea mai bizară.

Caracterul acestei femei, și quând dicem caracter cată s' însemnăm ch' în psychologiă caracter è fisionomia sufletului, adică ceea ce distinge o personă de alta, în privința inteleginței și a pasiunilor; Caracterul dară al acestei femei, precum am cercat a'l descrie în trecăt, făcuse din soțul ei un omu desilusionat, un omu aplecat la misantropiă. De și n'avea încă probe învederate despre infidelitățile ce i făcea femeia sa, de și p'ene în momentul de față tot ce pregătia inima lui pentru rec'ela ce n'cepea s' i inspire obiectul idolatriei lui de o dinióră, se resima numai pe nisce simple prepusuri despre credința sóței sale, dar chiar numai aceste prepusuri, în punctul seu de vedere și cu talentul cel esttraordinar ce 'l avea de a scia s' descurce adev'urul din cele mai afunde îndoi-ture în'quari 'i plăcea quâte o dată s' s'ascundă, pentru d'nsul devenia adese nisce probe necontestabili, și daqua nu 'l v'edurăm făc'end încă ceea ce è dator s' se facă un bărbat onestu, un suflet mândru pentru amorul s'eu propriu, cuv'ntul este ch' lealitatea acestui omu și iabirea sa de dreptate nu 'i permitea s' comită fapte pe quari n'ar fi putut s' le justifice înaintea opiniunei publice.

Qua s' dăm o mai esactă ideă despre modul cu quare acestu omu procedea adese în studiarea inimei omenesci, vom însemna ch' artea cu quare scia s' și întrebuinteze organele simțurilor la el era cu totul particulariă: de multe ori nu se uita acolo unde în-

tîlnirea ochilor sei cu ai altuia ar fi dat pe fațã cugetul sîu; singurul sîu organ de predilecțiune era auzul, dar asculta făr' a se arăta chë aude; cea mai neînsemnată vorbă, pentru dînsul, era o carte întrégă, cel mai micu sunet auzit dintr'o altă cameră 'i arăta direcțiunea pașilor, daqua umbla cineva, sau fapta ce se întîmpla, daqua era vorba de făcut ceva.

Atunci, adunând tóte impresiunile produse din ceea ce apucase cu ochii sau cu urechia, studiînd pe furiși diferitele nuanțe ale fisionomiei de quare se interesa, combinînd mai multe împrejurări între ele, chiar și quînd nu esista de quât într'o probabilitate îndoiosă, se închidea în izolarea cugetărilor sele, compara, critica, judeca, și rezultatul ce eșia din acestu studiu se întîmpla fôrte rar sê nu pórte în sine sigiliul adevărului.

Astu-fel dară acestu omu straniu, în momentul quînd intră femeia lui în camera sa, aruncătura de ochiu ce 'i dete, pên' a nu o îndrepta asupra streinului cu quare sta de vorbă, mărturisia trebuința ce simțise de a pîtrunde adevăratul scopu al intrării sale într'un locu unde nu putea veni o femeică făr' a comite o indiscrețiune.

Dalia, dupe ce salută pe streinul ce 'l găsi în camera bărbatului ei, trase un fotoliu și se aședă lîng'o masă, pe quare și resimă un brațiu gol, mai albu de quât albețea comună a damelor și mai rotund de quât și ar imagina cineva; pe urmă scoțînd dintr'un tocu de ivoriu un vîntariu de pene albe profumate cu unul din cele mai delicate extracte, îmbălsămia aerul intrat pe feréstră, aducîndu'l cu o mișcare repede și cadențată d'asupra figurei sale.

— Quâte ore sunt? întrebă Danibal adresându-se către femeia sa.

— Sunt zece, response ea. De ce întrebi?

— Voiu să sciu. Aproposito, ți presintu pe D. Amlet, un nou amicu, de curênd sosit din Hungaria. Streinul se înclină.

— Nevastă-mea! adause Danibal înturnându-se către Amlet.

Acesta îngâlbeni.

— Cum ți se pare țera noastră, domnule? ți dise Dalia aședându-și fotoliul mai în fația acelui strein.

— N'am avut încă timpu s'o cunosc, dómna mea, response acesta c'o învederatã turburare.

— Dar ocasiunea nu ți va lipsi; cređu chë vei petrece mai multu timpu în țerã?

— Nu cređu, response streinul.

— Asta è o probã chë nu ți place la noi.

— Asta nu probézã tot-d'auna ceea ce ați ȑis: de multe ori è nevoit cineva să facã și în contra plăcerei sale.

Dalia nu response nimicu, dar întorcându-se către bărbatu-seu:

— Vrei se închiȑi acea feréstrã? îi ȑise ea.

— Pên'acum ți era caldu, response el ducându-se să închiȑã feréstra.

— Nu o voiu închisã pentru asta.

— Atunci póte pentru-chë ți è tricã de trăsnete?

— Póte, response ea dând din umeri.

În minutul acesta streinul se sculã, și apropiindu-se de Danibal cu pëlãria în mână:

— Permiȑi? întrebã el.

— Ce lucru? ȑise Danibal.

— Sunt dece trecute.

— Ei bine?

— Trebuie să vă redicu sarcina; voi să mă retragu.

— Ai minte? cum crezi să te duci p'un astu-fel de timpu?

— Nu mă temu de trăsnete, și se Amlet cercându-se suridă.

— Dar plóia? E cu neputință. Astă sérá ești ós-pele meu; pe urmă, scii bine chě n'am terminat încă ceea ce începusem să ți spui, și înainte de acésta, nu ți dau voia să te duci, fii sigur.

— Póte aveți secrete de vorbit, pe quari nu s'ar cǎde să le auđu eu, și se Dalia clipindu-și ochii în ochii lui Amlet.

-- Nu te îngriji, dómná, și se acesta, è vorba d'o a trea persónă, quare nu este de față, și quare...

— Domnule, mi întăriți curiositatea, întrerupse Dalia c'un aer de nepace.

— Am fost întreruptu eu, toema quând voieam să mi terminu frasa.

— Mě értă; atunci te ascultu: ai dis chě vorbiți de o a trea persónă, quare nu è de față, și quare?..

— Și quare nu va fi nici o dată.

— Atâta?

— Da.

— Mulțunescu și pentru atâta!

— Dalio, ești nesuferită cu curiositatea ta! esclamá Danibal.

— Lasă-mě în pace. Daqua n'aveți aminte să mi spuneți tot, de ce începeți o vorbă și apoi o lăsați neterminată?

— Are dreptate, și se Danibal privind pe Amlet.

— Și eu recunoscându-mi greșéla, respunse acesta, nu mă potu apăra de a cere ertare de la dómna Danibal.

Dómna Danibal se sculă îndată depe fotoliu; dar mișcările ei repeđi și o ușórá încruntare ce se descoperia între sprîncenele sele făcea pe or și cine se vađa chě era supérată: póte pentru ántéia órá 'i se întîmplă a primi un refus, de și bine înfășurat în formele cuviinței, pentru ceea manifestase o viă dorință de a afla.

Sculându-se dară din locui, Dalia salută și se pregăti sě ésa.

— Te duci sě te culci? o întrebă sođii ei.

— E târđiu, respunse ea, și speru chě domnul nu se va supéra daqua nu 'l tratezu cu tóte regulele etichetei. Către acestea è óspele nostru, și póte chiar însu-și are nevoie de repaus.

— E dreptu, đise Danibal adresându-se către óspele sěu, nu cugetam l'acésta. Te lasu dară sě dispui de camera mea; ai tot ce ți trebuie. Nópte bună. Măine vom urma șirul povestirilor nóstre.

Đicënd acésta, Danibal urmă sođiei sale, quare intrase într'o încăpere laterală și trase ușa dupe dînsul, pe quare o încuiă cu cheia.

— E însurat! đise streinul în sine îndată ce se vėđu singur; și un suspin eși din fundul inimei sale sfășiate.

Amlet făcu quăți-va pași retăciți prin cameră; apoi se opri la o feréstră pe quare o deschise cu precauțiune. Luna resăria în minutul; acela norii retrăgēndu-se dinaintea ei lăsa în urma lor seninul cel mai frumos; cerul era semēnat cu mii de stele schinteitóre; vîntul umfla cortinele ferestrei la quare se

oprise Amlet; junele vedându-le înălțându-se spre cer, îi se păru o navă quare și lua avîntul către eternitate. Totul era plin de o magiă măreță într'acel moment: tăcerea nopții neturburată de quât de glasul gardianilor ei ce s'auđia în lungi intervale, umbrele cele mari quari aci se întindea și aci érá despărea de pe zidurile cele albe și înalte ale caselor vecine, de quâte ori vîntul apleca sau lăsa să se redice crăcile arborilor ce'i întîmpina în calea sa, vîlurile întunecóse ce cădea din repede trecere a norilor pe d'asupra turnurilor de biserice, din quari o parte remănea într'acea umbră mișcătoare, pe quând p'o altă parte din globul lor de metal luna și sfărăma în pulbere rađele sele luminóse, tóte aceste imagini vorbitóre veniră să lucreze în inima poetică a aceluia quare, singur și ca părăsit de tótă lumea, contempla cu ochii sufletului său aceste jocuri ale naturei, atăt de bine înțelese pentru el în minutul acela.

Sunt momente în quari biata inimă omenéscă simte, fără qua să sciă, trebuința imperióră de a fi înțelésă de o altă inimă amică și a compătimi cu dînsa; într'un asemenea moment omul pare așa dispus de a iubi, în quât ântéia ființă ce ar vedé-o, cu quare ar schimba doé cuvinte, de la quare ar fi suprins o căutătură în trecétul ei sau un surís în clipa născerei sale, acéstă ființă è aceea pe quare crede ché a asteptat'o, pe quare căta mai curînd sau mai târđiu s'o întîlnéscă în calea sa, pe quare, într'un cuvînt, a fost ursit s'o iubéscă.

Într'unul din acésté momente de inspirare se afla atunci acel juné ce stăruia încă a remăné necunoscut, de și s'anunciase cu numele ce 'il scim; el vedea bine

chĂ iubesc, dar pĂte chĂ nu scia ĂncĂ pe cine; se simția Ămpins de o putere nevĂduțĂ cĂtre amor, și nu 'i venia nici sĂ cerce cea mai micĂ resistințĂ sau a lupta Ăncontra unei pasiuni pĂte smĂntite, pĂte nelegiuite, pĂte, cine scie! chiar ridicole.

Amlet darĂ vĂdĂnd pe Danibal chĂ Ăl pĂrĂsise spre a Ănsoçi pe femeia sa Ăn camera de culcare, se uitĂ lungu dupe dĂnșii, suspinĂ și se duse, cum điserĂm, sĂ deschidĂ o ferĂstrĂ qua s'arunce vĂntului cugetĂrile quari 'l muncia, cum face quĂte o datĂ o junĂ copilĂ ce smulge spinișorii unei flori și Ăi aruncĂ departe de ea, quĂnd vede chĂ 'i ĂnghimpĂ sĂnul Ăn quare o pĂrtĂ.

Dar sgomotul unui rĂs comprimat ce s'auđi din camera de culcare a Daliei veni ĂndatĂ sĂ distragĂ pe Amlet Ăn miđlocul reflesiiunilor sele. Acestu rĂs el Ăl Ănțelese, era espresiunea plĂcerei ce doĂ fințe fericite o gusta la doi pași de dĂnsul, și, pentr'un suflet tristu și amĂrĂt, un rĂs de bucuriĂ streinĂ Ă o insultĂ, Ă o torturĂ. Acestu sgomot Ăl fĂcu darĂ a s'apropia Ăn firful degitelor de ușea de unde s'auđi, și, dupe ce ascultĂ quĂte-va secunde, acel rĂs se repeti din nou.

— *Mater Dei!*.. Đise el lovindu-șĂ fruntea cu latul mĂineii, și cĂđu pe un scaun ce era alĂturi cu dĂnsul.

QuĂte-va minute dup'acĂsta, nefericitul june se sculĂ ĂrĂ șovĂind, și mai asculĂ la ușe.

— ȘĂ vorbescu! đise el Ăn sine; rĂd amĂndoi... Dumneđeule! mi se pare chĂ auđii sunetul unui sĂrutat... PĂniților mei, la ce m'Ăți mai nĂscut!..

Atunci, ca cum ar fi luat o nouĂ otĂrĂre, Amlet se duse sĂ șĂ iea pĂlĂria de unde o lĂsase, și s'apropiĂ de ușea scĂrii qua sĂ ĂsĂ, dar pĂn'a nu deschide acea ușe, se opri la o ideĂ ce 'i veni.

— Înainte d'a părăsi acésta locuință, dîse el, și cine scie, pôte pentru tot dauna, sê însemnãm locul spre a nu 'l uita; sunt strein, și, fără întîmplarea quare m'a făcut s'auđu numele lui Danibal pronunțiat de altu dinaintea porții lui, nu 'i așu fi nemerit așa lesne casa. Apoi, adause el aducêndu-și aminte, am trebuință a mă informa daqua teciorul acestui omu a găsit pe mama sau nu.

Omul, chiar aflându-se în cele mai mari nefericiri, și dupe ce a cercat tôte desceptiunile, încă speră cu atâta stăruință, în quât și în momentul cel dupe urmă tot se mai lasă a se amăgi de o speranță quare 'i suride; astu-fel amantul astéptă o nópte întrégă în unghiul unei strade, qua sê vađă la o feréstră figura amantei sale, dar convingêndu-se chē asteptarea sa è deșértă, și înclină capul și se depărtéază suspinând; plecând însê el și mai întórcé ochii adese, tot sperând s'o vađă, și astă speranță îl însocește pênê în cel dupe urmă punctu quare îl face sé pérđă din vedere casa ei, đicêndu-și și atunci chē daqua mai aștepta, ea era se viă la locul întîlnirei.

Amlet scóse dară un portfoliu și uitându-se pe feréstră spre a se orienta, însemnă pe o tabletă: — O biserică d'o arhitectură gotică în stînga; în fația, de vale, o grădină întinsă... Bine! adause el ne mai găsind împrejurul casei alte semne distinctive.

Cititorii înțelegu făr'anevoință chē acea casă se afla pe délul quare domină grădina publică a Cismegiului, pe drépta stradei quare duce la spitalul ostășescu.

Dupe ce puse portfoliul la locui, Amlet se grăbi sê deschidă ușa spre a eși.

— Încuiată! zise el cu amărăciune. Póte chë cea-altă uşe din drépta m'ar scóte în sala din afară.

În drépta celui ce sta cu spatele spre ferestrele acelei camere, se afla o uşe quare nu se deschise încă la curiositatea cititorilor.

Amlet se îndreptă către ea, puse mâna pe cheiă, ea se deschise îndată. Aci era salonul cel mare, mobilat dupe gustul fantasiei mai multu de quât dup'al modei curinte: palisandrul și acajuul se vedea amestecate într'un locu; un piano deschis surídea unei bibliotece arătându-i dinții lui de ivoriu; o pindulă de masă îngâna mișcările regulate ale unui orologiu de părete în fația quăruia se afla; quâte-va cadre atîrnate pe quâte-și patru păreți parodia chipurile unora din vechii Domni ai României; în-fine în miđlocul unui însemnat număr de fotografie ale mai multor bărbați de litere, Români din tóte părțile României, zăcea cu multă grația și mândriă un desemnu încadrat cu multu luxu și eleganță; el presinta trei simbole poetice: un curcubeu, o rosă și o persică, tipul frumuseței universale; sub dînsele se vedea doë inițiali, un D. alături c'un altu D. ceea ce însemna: *Danibal Daliei*.

Amlet, quare și simți sângele urcat în ochi îndată ce înțelese semnificarea acestui desemnu simbolicu, scóse un plumbu din portfoliul seu și, turbând de mâniă, trase d'asupra curcubeului semnul unui trăsnet, adause o viperă ascunsă pîntre foile rosei, și în fine însemnă un verme mărețu eşind din catiféoa persiceii.

Dar aceste tóte nu învedera o stare normală a minții bietului june; atâte emoțiuni sfâșitóre, alter-

nativa atâtor sentimente diferite quari și aleseseră inima lui ca locu de luptă, atâte suveniruri amare, impresiuni dureroase ce se rescoliseră într'însul, lucrară cu atâta energiă asuprăi, în quât situațiunea lui devenia foarte critică.

Amlet aruncându-și privirile împrejurii și observând acel piano quare se afla deschis, se duse la el și aședându-se dinaintea lui, esecută quâte-va acorde melancolice însoçind prin ele aria din Lucia de Lammermoor „*Hai tradito il cielo e amore, etc.*”, pe quare o cântă *sotto voce*.

În momentul acesta, ochii lui întâlniră pe neașteptate ca un fel de umbră a unei femei în vestiminte albe și cu cōma despletită, quare sta nemișcată în pragul ușei pe unde intrase, și quare era în fația sa. O rață de lună cădea oblică pe figura cea palidă a acelei fantasme, făcend'o să semene, în întunericul în quare se afla restul camerei, ca o lampă amorțită ce sta atîrnată într'un alcovu.

Amlet se înfioră, și trăgându-și mâinele de pe clavirul quare și stîngea quâte puçin vibrarea înteruptă, aștepta momentul quare să 'i esplice misterul ce 'l intriga.

Dar aceea pe quare Amlet o luase dreptu fantasmă, deslipindu-se de lîngă ușe, făcu trei pași înainte și se opri în fația intrigatului june.

El recunoscua atunci pe Dalia.

Dalia într'un capot elegant de nópte, cu përul lăsat pe spate într'o desordine graciōsă, cu brațele abia acoperite, frumōsă, palidă și frescă ca o stea ce resare în meștiul nopții, stătu un minut tremurând de îndoelă, dar ca învinsă de un fermecu putinte, și în-

tinându-și brațul stângu pe spatele unui fotoliu quam depărtat de costa ei, ear cu mâna sa dréptă îndrep-tându-și, fără vr'o învederată seriositate, modestia ne-îngrijită de pe peptul ei :

— Amlet, dîse cu temere și înfășurându-și gla-sul în vélul unei tăceri trasparinte, spune-mi, Amlet, è ceva în sufletul d-tale quare te înalță mai presus de un muritor : natura ți a dat o voce pe quare poe-ții o asemănă cu a îngerilor, și nu sciu quare pasiune sublimă a pus atâta magiă într'însul. Auđindu-te am compătimit cu sórtea d-tale, și nu m'am putut o-pri d'a veni să te mîngîiú ; dar acum vëđendu-te simțu chě eu sunt quare aș avé mai multă nevoiă de a fi mîngîiată.

— Dómnă, dîse aturci Amlet abia reținënd un simtinent straniu ce 'i desteptase acea femeiă, nu cere mîngîieri de la cineva quare și a perdut pe ale sele. Ceea ce veđi înainte-ți nu è de quât un june orfan, părăsit de tótă lumea și chiar de Dumneđeu póte ; o inimă quare a iubit și n'a fost nici un miñut res-plătită pentru amorul ei ; un suflet quare a sperat, nu cu speranțele visătóre și nebune ce amețescu pe tótă lumea, ci cu acele speranțe solide, a quăroră realizare è mai tot-d'auna cununa meritată de la o sórte es-cepțională ; cu tóte acestea speranțele mele m'au tră-dat și pe mine, cum trădau femeile cochete pe toți bărbații, fiă chiar și pe aceia ce fac une-ori fala și fericirea lor. Acum dară quând nu mi mai remâne nimicu quare se mă încânte pe pămënt, acum quând posedu în mâna mea cheia cu quare aș puté în or ce moment să deschidu ușa unui adepostu, singur asil al nefericiților, nu sciu, urmă Amlet c'un rîs plin d'uu

sarcasmu amar, ce m'ar mai ține pe faimosul D-vóstre pământ.

Dalia se uită lungu la dînsul, însă nu făr'a cerca óre-quare neastîmpěr, o turburare pe quare 'i o producea neapěrat spăimîntătóarele cuvinte ce o făcuse acel june s'auđă; dar apropiându-se mai multu de el:

— Atunci, ȕise ea, fă-mě și pe mine să știu quare è acea cheiă ce ar puté să ți deschidă o pórtă așa de fericită?

— Acea cheiă, dómna mea, o póte avé or și cine ar voi.

— Dar în-fine?..

— Dar în-fine, écă, veđi-o, ȕise Amlet puněnd sub ochii curiósei femei un micu pumnal ce 'l scosese din posunarul blusei sale.

— Amlet, ȕise Dalia înfiorăndu-se, ai o gură de privighetóre, dar ți è limba mai înveninată de quăt a unei vipere; nu știu quare din doě è a ta și quare ți è streină; nu știu daqua esti un ínger proscris sau un demon quare a luat forma unui omu..

— Nu sunt de quăt un fiu al pecatului, íntre-rupse Amlet, quare voiú să grăbescu momentul de a mă ínturna de unde am venit, chěci lumea vóstră nu mi place, chěci ómenii quari locuescu ínt'r'ínsa eu fi privescu ca pe nisce umbre stranie: quând trec pe din aintea mea mă spaimîntă, quând stau la spatele meu mă fac s'í uitu, să nu mai mi aducu aminte de ei.. O! crede-mě, adause desperatul june cu o căutătură selbatică și dănd vocii sale o espresiune spăimîntătóre; crede-mě, dómna, nu am pe nimine quare să mi voiéscă mai multu bine de quăt acestu ínstrument ce 'l veđi în mâna mea.

— Amlet! strigă Dalia apucând braçul armat al junelui.

— O, nu te îngriji, ȃise acesta, nu voi face pe nici unul din casa asta s'asiste la îndeplinirea otărireii mele; cătire acestea n'a sunat încă momentul; am o datoriă de împlinit, am o persoană sacră de vėđut; înainte d'a lua bine-cuvintarea ei, nu voi face nici uu pas.

Amlet ȃicend aceste cuvinte, făcea alusiune la mumă-sa, duiosă femeia, pe quare n'o vėđuse quăți-va ani d'arindul, chėci, cum vom vedé mai târđiu, o sorte crudă 'i plăcea sė le despartă tot dauna într'un moment quând credea chė nimicu nu le ar mai despartı în lume, afară de morte.

Dar strigėtul ce 'l făcuse Dalia quând a cređut pe Amlet gata a se sinucide, acestu strigėt desteptă pe Danibal din somnu.

C'un aer selbaticu, dar perdut între diferitele emoțiuni de quari se simția dominat, Danibal apăru în ușa salonului cu o lampă în mână. Intrând, depuse lampa pe o masă și c'un glas întretăiat de o turbare ce abia o conținea într'însul:

— Ce însemnėză asta? întrebă el preîmbând împrejurii nisce priviri înflăcărare de minia. Dalio, sė cređu ceea ce vėđu? adause el apropiându-se tremurând de femeia sa.

— Vai! ȃise acėsta prefăcend un sintiment de oróre, nu mi è mai puçin greu sė cređu și eu! Acestu june quăruia ai deschis ușa ospitalității și a inimei tale, a vrut sė ne compromită, atentând la viața sa, aci sub acoperemintul nostru.

— Amlet, ȃise Danibal întorcend-se cătire ju-

nele ce ascultase cu înărmurire vorbele celor doi soçi, ai auđit ce a ęis nevastă-mea?

— Am auđit, response acesta.

— Ei bine, ce sę creęu atunci?

— Sę creęi, domnule, response el indignat, sę creęi chę ai aface cu fiul unui părinte quare a avut aša mare încredere în d-ta, și quare, în momentul cel dupe urmă al vieęei sale... Oh! ertă-mę pentru astă dată, domnul meu... quând vom fi singuri, pôte vei sci mai bine...

Danibal n'asteptă finele frasei lui Amlet.

— Dalio, ęise nevastei sale, te rogu a ne lăsa quâte-va momente singuri; adevęrul pe quare voiu sę 'l scoęu la lumină ęi va profita și ęie, chęci va respi cęta ce mi întunecă ochii în minutul acesta.

Dalia eși făr'a astepta sę fiă rugată mai multu.

Danibal împingęnd ușa dupe dinsa, se înturnă în faęia lui Amlet și 'i făcu următórea întrebare :

— Ce creęi despre mine, Amlet?

— Chę esti un omu onestu, dar chę ursita ęi a fost scris pe frunte...

— Rușinea prin mâna d-tale?..

— Danibal, în numele cerului!

— Ce vrei sę ęici?

— Voiu sę ęicu chę uięi cine sunt...

— Nu mi ai spus încă; te cunosc numai sub numele cu quare mi ai ęis sę te numescu, un nume de la quare nu se înęelege nimicu.

— Dar ai uitat, se vede?..

— Ce?

— Nu sunt doę minute...

— Ei bine?

— Ți am spus chë sunt fiul acelui nefericit părinte quare, în momentul morții sale, și recomandase...

— Pe fiiă-sa orfană! întrerupse Danibal cu o mirare plină de o curiositate nespusă. S'ar puté óre?..

— Sunt fratele acelei orfane, respunse Amlet ascundându-și fația în batista sa muiată de lacreme.

Danibal nu ȕise nimic, dar căutătura lui înșiptă în ochii acelui june ce plângea, și estasea cea mută în quare se afla spunea îndestul chë acestu omu se nevoia să adune în mintea sa sfărămătorele unor suveniru retăcite, a le coordina și a întreba, în acestu edificiu format din cele mai frunóse pagini ale trecutului seu, echoul ce ar respunde inimei sale.

Dupe trecerea acestor minute de luptă penibilă în quare se prinde une-ori simțibilitatea cu couseiinta, amorul cu datoria, inima cu rațiunea, omul artificial cu omul natural, luptă în quare or ce triumfu lasă în urmăi lacreme și suferințe, Danibal făcend o sforță asupră-și și înecând în peptui un suspin abia născut, s'apropiă de óspele său și, apucându'l de mână:

— Bine, 'i ȕise; esti fratele Telmei, è destul; acésta è o titulă quare te face a fi pentru mine o persónă sacră și inviolabilă. Remâi pentru tot-d'aua sub acoperemintul meu. Ți am promis să ți spui tot ce știu despre sórtea surorii tale, și voiu spune restul întâmplărilor ce mai cunoseu despre dînsa, dar sunt șése ani acum de quând nu mai știu nimic; nu vei cere dară de la mine de quât ceea ce potu să dau.

În minutul acesta, Dalia intră înfuriată în salon. Danibal privind aerul turburat și mînia ce se citia în ochii ei, se uită la Amlet, par' chë 'i ar fi cerut explicarea acestei intrări neasteptate.

Dalia ținea în mână o cadră de catifé rosă cusută cu aur. Înaintând cu o învederată tremurătură pênă în fața soțiului ei :

— Explică-mi acésta, domnule, 'i ȃise arătândui parodiarea făcută desemnului acelor trei frumuseți universale.

— Nu știu cum să ți explicu, respunse Danibal privind cu mirare acea parodiă.

— Cineva a vrut să și bată jocu de mine, și or quare ar fi acel cutezător, voiu qua o dréptă resbunare să se facă insultei comise în privința mea.

Lucrezia întrând în camera ducelui Alfonso d'Este qua să 'i céră *vendetta* în contra celui ce 'i parodiase numele pe unul din frontispiciile palatului ducal, nu era mai turburată, mai setósă de sânge de quât Dalia într'acel moment. Dar spre a completa póte acéstă scenă dupe tipul scenei din Borgia. Amlet se presintă în fața Daliei și, înclinându-se ușor, 'i ȃise cu óre-quare mustrare de cuget :

— Dómnă, nu căuta pe autorul acestei fapte; culpabilul sunt eu, și asteptu sentința ce o merit.

Danibal nu putea să și explice cuvîntul ce a împins pe óspele său la o asemenea faptă. Dalia astepta în picioare, cu mâinele încheștate și cu ochii așintăți în ochii lui Amlet, quare și ținea plecați pe ai sei, par' ché ar fi voit se 'l întrebe, printr'acea căutătură de mustrare, cu ce scopu s'a cercat să rîdă de ea.

Sórele reșărise de multu, și un orologiu bātu noué ore. Acestu sunet distrase din afundimea cugetărilor lor acele trei persóne quari tăcea mute, nesciind ce să otărăscă într'o împrejurare quare făcea mirarea și nedomirirea lor.

Dalia vădënd astă tăcere stêrpă și stăruitoare din partea soçiului ei, se întôrse și înaintând spre ușă qua se êsă:

— Bine, daqua este așa, ڊise ea; daqua nimini nu mă apêră, voiu sci se m'apêru eu singură.

Dar nici aceste vorbe ڊise c'un viũ resintiment, nici plecarea acelei femei, quare lăsă singur pe Danibal față în față cu Amlet, nu 'l decise a scôte vre o vorba din gura lui.

Către aceste, întrarea fără veste a unui strein curmă tótă acea scenă penibilă pentru amîndoë persoanele, quari binecuvîntară acestu incident, chëci îi scăpa de falsa lor pozițiune.

Acestu nou personagiu era, cititorii nostri nu cređu se fi uitat, acela ce în ajun, trecënd pe la pórta lui Danibal, întrebuse pe Tetin, servitorul sêu, daqua stăpînu-sêu era a casă, și quăruia el 'i respunsesse fără ceremoniă pe tonul negativu.

Sê lăsăm dară pe noul venit a se ocupa cu amicul seu pe quare venise se 'l vadă, și se urmăm pe Amlet quare, profitând de venirea acelu strein, și ceru congediul spre a se retrage pentru o afacere urgintă, quare congediu 'i se dete cu condițiune d'a reveni îndată dupe terminarea afacerilor sele.

CAP. V.

O PÉZĂ REA.

Amlet promitând lui Danibal chë va reveni sã afle restul întâmplãrilor Telmei, eși din camera lui, dar ajungând le cea de pe urmã tréptã a scãrii și aduse aminte chë, în ajunul acelei zile, însãrcinase pe Tetin a se duce sã caute pe mumã-sa în strada Belvederei și a 'i da un bilet din partei; întrebã darã pe o femeia din casã ce o întâmpinã în calei, daqua servitorul lui Danibal era acolo; dar acésta 'i respunse chë feciorul și luase, chiar de cu sérã, tóte efectele cu dînsul, și fugise, nu se scie unde, dupe ce promise și simbria lui pe doë luni înainte.

Amlet se depãrtã puçin mulțumit de acestu respuns.

Quând veni pênã la pórtã, stãtu sã se orienteze spre a sci pe unde s'apuce. Cugetând un minut în sine, instinctul îl îndemnã s'alégã strada ce 'i se înfãcișã la stânga.

Urmã darã acéstã stradã pênã quând trecu din colo de grãdina Cișmegiului și o jumãtã din piața teatrului. Sosind acolo și înțelegând dupe mulțimea stradelor ce 'i se presinta, chë ar fi făcut o nebuniã a mai înainta lãsându-se în voia întâmplãrii, se opri

înaintea unui trecător ce 'l vëdu venind spre dînsul și, salutându'l cu politețe:

— Domnul meu, 'i dîse, pe unde aș puté eși în strada Belvederei?

Acela către quare se adresa Amlet era un june întindichiat, îmănușat, cu părul uns și buclat, cu batică profumată și cu mustăcióra resucită, abia eșit din mâinele frisorului quare 'i detese drumul numai dupe ce 'i a frecat figura cu pulbere orientală și 'i a tras patru dungi albe cu un penel pe mărginitile pleopelor, ceea ce pretindea frisorul chë 'i arăta ochii mai mari, și dupe ce a tras c'un altu penel mai fin quâte-va liniuțe șerpuite pe pelea figurei sale, în forma rîurilor însemnate pe o chartă geografică, ceea ce, tot dupe încredințarea frisorului, făcea să se vadă vinele printr'o peliță strevedătoare.

Astu-fel căpuit cu tóte armele de quari avea nevoiă pentru cuceririle amoróse ce proiecta, industriiosul june și îndrepta pașii către cofetăria lui Fialcowsky spre a căuta pe cineva quare să 'l plimbe pe șosea gratis sau de la quare să se împrumute, atât pentru acestu scopu quât și pentru a avé cu ce să și nălțumescă neînvinșă și fórte respândita patimă a cărților, chëci într'acea epocă, bietul june se afla quam încurcat cu financele sele, și de vr'o quât-va timpu, mânca pe datoriă, se frisa pe datoriă, fuma pe datoriă, lua caféoa diminéța și îngheçata séra tot pe datoriă, ba, daqua nu ne amăgim, jucase și quâte-va partide de biliardu sau de conçină tot pe datoriă.

E de prisos a vorbi despre miđlócele de viețuit a unor asemeni indiviđi; toți scim și adesea ne întâlnim cu ei pe șosé, la operă, la concerte, la seratele

musicali din grădina lui Schlater, la balurile mascate, în zilele Moșilor, în-fine pretutindine unde nu se p^ote duce cineva fără bani, și a crede ch^ă descoperim un mister publicului arătându-i cu ce trăescu acești ómeni, ar fi absurd. D. A. è întreținut de D-na X.; D. M. se ține cu cărțile. D. R. scie s^ă tragă condee, și éc^ă ch^ă bunul Dumneșeu nu lasă pe nimine s^ă pér^ă, de la arburele quare se nutresce din pământ, p^{en}ă la ver-
mele quare se nutresce din rădăcina acestui arbure, de la omu quare se nutresce cu p^âine și cu carne, p^{en}ă la insectele parasite ce se nutrescu din sângele omului, toți trebuie s^ă esistăm și s^ă facem ce putem qua s^ă nu murim de f^óme.

Așa dară industriosul nostru june se ducea și el qua s^ă facă ce a put^é spre a nu muri de f^óme sau de sete, de nepreșimblare sau de nepetrecere în momentul când fu întâlmit de Amlet în piața teatrului.

— Dumneșeu mi 'l a scos înainte, șise el în sine v^{ed}ându-se oprit de întrebătorul seu quare se pregătia s^ă între în vorbă cu dⁱⁿsul.

Junele înțelese ch^ă avea a face c'un strein, și, dupe nefericitul obicei al unora din junii nostri quari și fac o gloriă de quâte ori pot s^ă păcălescă pe cineva:

— Pe cine vrei s^ă cauți? îl întrebă el resucindu-și mustața spre a și masca un suris ce 'i încreștia buza.

— Cautu, respunse Amlet, o femeică. . .

— E frumósă? întrebă tⁱⁿerul de modă cu nerăbdare.

— E b^êtrână, șise Amlet; am o scrisóre de la un fiu al ei, pe quare trebuie neap^{er}at s^ă 'i o dau.

— Cum o chiamă? nu scii?

— Şéde în strada Belvederei, domnule; are un nume curios . . . nu mi aducu aminte bine.

— Dar scrisórea n'are numele adresatei? prorupse acel june, simulând din ce în ce mai multu interes pentru strein.

— Scrisórea o am a casă; aş vré s'î aflu ântéiu locuinţa şi pe urmă mă voiu duce s'o aducu; acum sunt quam departe de casă.

— Aş puté s'è te servescu bucuros, díse junele; dar qua s'è ţi dau aceste informări nu ţi ar fi de nici un folos, ch'eci, ca strein cum mi pari, nu vei puté reuşi nici o dată s'è nemeresci prin atâte strade întortochiate; quând ar fi mai uscat, te aş conduce eu însu-mi.

— Ar fi pré multă bunătate, domnule; dar daqua sunteţi dispus a fi așa bun către mine, vom lua un fiacru şi, astu-fel, mişlocul mi se pare mai nemerit.

— E pré bun mişlocul ce mi propuneţi, dar plecând d'a casă am uitat s'è ieau bani cu mine, şi . . .

— Asta s'è nu te îngrijescă, eu voiu plăti cursa; è şi dreptu.

— Daqua è așa, sunt la ordinile d-tale.

Şi serviabilul june făcu îndată quâţi-va paşi înderët qua s'è chieame un fiacru.

Dupe mai multe refusuri ce întîmpină din partea acestei corporaţiuni ambulante, junele prinveni a se înţelege cu unul, şi dupe ce s'aruncă în trăsura sa veni s'è se opréscă aprópe de locul unde 'l astepta streinul, quare s'aseşă alături cu dînsul.

Cucerul se uită înapoi qua s'è 'i se dícă unde trebuia s'è conducă.

— La stânga! comandă însoçitorul lui Amlet.

Apoi, întorcându-se către dînsul:

— Permiți, 'i ȕise, sē spuiu doē vorbe unui amicu quare m'astēptā aci aprōpe de barierā? 'i am dat cuvîntul pentru astā-ȕi la doē-spre-ȕece ore, și n'aș vrē sē mē crēȕă de neparolistu.

— Dispune dupe cum ȕi va plăcē, fu respunsul lui Amlet.

Eșind din bariera stradei Mogoșōiei, se dete cucerului ordin a 'i conduce la Ferestreu.

— E bine sē ocupe cineva orele asteptării cu ceva, ȕise întreprinȕătorul june ordonānd unui băiaș sē aducā dulcēțuri și cafele, dupe ce s'așēȕă pe una din bancele ce mărginescu aleele Ferestreului. Apropósito, urmā el, nu è mai bine sē ne dām de vale qua sē bem apă chiar din isvor? E cea mai bunā apă pe quare o bea Bucurescenii, dar quare costā pe cei ce n'au trāsurrele lor mai scumpu de quāt vinul de Drăgășani, chēci sunt nevoiți sē plătēscā quāte-va ore de fiacru spre a o putē bé.

Amlet respundea la tōte observările conducătorului sēu prin monosilabe fōrte ușor accentate cu tonul aprobării.

Grijea lui cea mai mare era sē afle odatā locuința aceleia ce o căuta, și modul cu quare se vedea servit de persōna ce întîmplarea 'i o scosese înainte nu era din cele mai nemerite spre a 'l încuragia în întreprinderea sa, dar cugetānd în sine chē fiā-quare țērā și are și moravurile ei, astepta cu resemnare trecerea acelor minute pierdute pentru dînsul.

Cātre acestea, frumōsa vedere a acelei localități, tēremul cel accidentat ce se înālta într'o mulțime de forme acoperite cu verdēțā, cu arbori, cu bolte de

vițe, cu potecuțe mărginite de bance pentru ședere, d'asupra unui lacu, acum adormit în stuful trestielor în quare stă ascuns; pe de o parte acea aleiă ce părea a se misca din neconținută mișcare a preîmblătorilor, pe de alta un micu stabiliment de băi mai la vale; situațiunile pitoresci ce se destindea mai departe: în stânga păduricea încântătoare a Bănesei, în vecinătatea quăria un lacu limpede cu pesci într'însul și cu mori pe malurile lui; totă acea frumoasă natură în fine, pe quare plóia din ajun o făcuse s'apară ca eșită dintr'o scaldătoare recoroasă și ușor acoperită c'un vël noros pe spate, produse óre-quare întipărire plăcută, o melancoliă dulce în sufletul lui Amlet, în quât nu simți ce iute trecea orele.

De altă parte, însoțitorul seu, quare 'i plăcea să mai ședă într'acel locu, quând fu întrebat de oră:

— Abia è unul dup' améđi, đise el; amicul meu n'a venit încă, dar cată să pice quât de curênd, afără numai daqua 'i se va fi întîmplat ceva.

Cu tóte acestea orele trecea și persóna asteptată de cavalerul nostru industrios nu se mai vedea.

— Nu mai è de asteptat, đise el atunci sculându-se; aideți, scumpul meu, qua să nu întărđiam. Cată să fi pățit ceva, altūminte îl cunoscu de omu quare și ține cuvîntul.

Amlet plăti micidele cheltueli făcute și urmă conducătorului seu.

— Ei! dar cum mi pare bine chě ți am făcut cunoscința, 'i đise acesta dupe ce s'aședă în trăsură.

— Esti pré îndatoritor, respunse Amlet.

Și trăsura, condusă prin semnul ce făcu servia-

bilul june atingând cu bastonul seu braçul dreptu al cucerului, luă direcțiunea grădinei de la șosé.

Dupe mai multe învîrtiri și întórçeri dese ce făcu trăsura de la un rond pênă la altul, bunul amicu se decise în-fine a conduce pe camaradul seu acolo unde era nerăbdător s'ajungă.

În quâte-va minute Amlet auđi pe amicul seu ȑicândui:

— Écă strada pe quare o cauți. Acum spune-mi unde sē ne oprim.

— Sē întrebăm, respunse Amlet, sē ne informăm: póte chē ne ar puté spune cineva unde șéde o femeia bătrână, venită de quāt-va timpu de dincolo, de peste Carpați. E un salciu mare la pórtă casei sale, cum mi s'a ȑis... Sē vedem... ah! dar numērul, nu mi 'l aducu aminte.

Întrebând din casă în casă și adunând informările cerute, aflară cu cale a se opri înaintea unei locuințe, la a quăria pórtă se afla în adevēr arburele indicator, dar nici o tabletă cu numēr nu mai esista: vijelia din ajun făcuse mai multe stricăciuni pe unde trecuse. Cu tóte acestea un omu ca de vr'o patru-deci și trei de ani eși într'un costumu de casă fórte vechiu și strențeros, și dupe ce află de la acei juni ceea ce 'i adusese acolo, îi încredință chē femeia pe quare o căuta locuia într'acea casă, dar chē lipsia încă de diminéță, și nu scia daqua va întârđia de a se înturna.

— Oh! cređu chē nu va întârđia, ȑise Amlet dându-se jos din trăsura.

— E casa încuiată, observă cel ce părea a fi proprietarul ei; dar, daqua bine-voiți, o veți astep-

ta la mine pênă va veni, daqua aveți așa mare trebuință cu d-ei.

— Primum bucuros, response însoțitorul lui Amlet împingând pe noul seu amicu în curte.

Intrând într'o mică încăpere din fundul curței, cei doi visitatori avură ocasiunea să vadă modul cel straniu cu quare era mobilată cămăruța în quare s'afila. În stânga, era un pat acoperit c'un cerșafu albu, ale quăruia mărgini se deosebia printr'o simplă cusătură de plasă; alături cu patul, o masă quare se vedea chē fusese o dinióră văpsită cu o culóre roșiă închisă; pe acea masă, o tavă de fer fórte ruinată, d'asupra quăria se afla quâte-va lingurițe de os, doē cupe de apă înflorate și un vâșișor de dulcētă. D'asupra acestui serviciu se vedea atîrnat în părete, între doē ferestre încărcate de micsandre și de maghiran, un fel de tablou fără cadru și fără sticlă; acestu tablou represinta: în planul seu superior, pe *David* sau regele Carol VII, cu încă trei personaje istorice alături cu dînsul; în al doilea plan era Argina sau regina Maria d'Anjou, femeia lui Carol VII, damă de trifoiu; *Rachela* sau Agnesa Sorel, amanta regelui, represintată prin dama de carale; *Pallas* sau Fecióra din Orleans, dama de pică, și *Judita* sau Isabela de Bavaria, dama de cupă; înfine în cel d'al treile plan venia cei patru valeți *Ogier*, *Lancelot*, *La Hire* și *Hector*, personaje asemenea istorice, cei doi d'ântéiu din tîmpul lui Carol cel mare, cei din urmă dintr' al lui Carol VII.

Acestu tablou, cum lesne se pôte înțelege, consista din cele doē-spre-đece figure luate dintr'o părechia de cărți de joc. De amîndoē părțile acestui

tablou mai era doă, unul quare înfăcişa un afişu de teatru vechiu avênd în miđlocu gravura unei baletiste quare danţa *ceardaşul*, acel danţu favorit al Maghiarilor prin quare acéstă naţiune celebréază pe Țea naţionalităţii lor, danţu voios și eroicu. quare se conduce de o musică plângétóre, și altul pe quare se vedea anunierea unei represintări de voltijori din timpul lui Soulié. Quâte-va scaune de lemnu înflorate, și un dulapu mare albastru cu șése gutui înșirate d'asupra, și în-fine pe o sobă ruinată un cocoșu roșu de gipsu fără coddă și figura lui Cutusov c'un brațiu ruptu privind între ei un epurașu ce da mereu din capu, complecta mobilarea acelei camere.

— Dupe ce bunul omu întroduse pe acei doi juni în camera pe quare cercarăm a o schița și îi instală pe quâte un scaun cu spatele de lemnu și cu un buchet de flori desemnat pe dînsul:

— Să mi dați voia numai doă minute, le dîse el c'un aer surîdător de bunătate.

— Nū te supăra pentru noi, observă însoçitorul lui Amlet.

Atunci el eși în curte.

Sórele era aprópe de scăpătat p'un orisont încă mărginit d'o bandă négră de nori. Din quând în quând óspeții acelu omenos primitor auđia p'afară un șuerat ascuțit și regulat ca de o sentinelă a unei bande de tîlhari; curiositatea îi făcu să ésa pêne în ușe qua să și esplice acestu sunet estraordinar, dar nu se putură opri d'a surîde quând vėđură pe proprietarul acelei case preîmbându-se prin curte cu capul în sus și, cu ochii în aer, șuerând din gură cu o stăruință neînterruptedă.

Alături cu dînsul, și imitând acele-și mișcări și mai aceea-și șuerare, se învîrtia încă doi inși ce se părea ceva mai junii de quât el.

Quâte trele aceste persóne se ocupa cu rechie-marea porumbeilor lor ce se vedea plutind în aer.

Împins de o curiositate naturală, Amlet eși din preună cu însoçitorul seu, și înaintând pên'aprópe de locul unde se petrecea acea scenă, fu de o dată călcat pe amîndoă picióarele de preocupatul și distractu personagiu. Un minutu dup' acésta, amicul lui Amlet scóse un țipet trágêndu-se îndêrêt și ținêndu-și nasul cu mâna.

— Fiți-ar porumbii ai dracului și cu tine din preună, strigă esasperat acesta venind spre Amlet.

— Și mie mi a sdrobot picióarele, ñise Amlet, și ce e mai curios è chě nici se întórece sě țicéra ertare.

— Sě 'l ieia dracul! mi a ruptu nasul de mi a dat sânge... Vine ca orbii peste omu sgînd ochii dupe gănele lui, firar de rîs sě fiă!

Dar bunul omu quare n'auđia, chěci n'asculta la ceea ce se vorbia pentru dînsul:

— Nu vėđu *cerceloiul* și *inelarul* ñise el adre-sându-se la cei doi porumbari, camarađi ai lui.

— Ba *inelarul*, écă-'l colo d'asupra casarmei, respunse unul din cei doi porumbari; *rotoganul* nu se vede de locu.

— Cată sě fiă sus, ñise cel d'al treile porumbar; m'am uitat dupe el quând se înălța, el și cu *gaziul*, pêně 'i am perdut din ochi.

— 'I o fi luat norii!

— Ba mi è téma sě nu 'i fi prins din vecini; adiniórá quând 'i am înălțat, vedeam pe băiatul po-

pei, chě detese drumul *misirliului* seu, și, a dracului pasere, numai quât veni în dreptul *gaziului* și *rotoganului*, a început să le dé rôte, mai pe ici mai pe colea, pêně s'au făcut quâte trei nevěduți.

— Mi vine să mă duc la băiatul popei, ȕise ântěiul porumbar; 'i aș da patru pãrechi de porumbi pentru cei doi, daqua 'i a fi luat el.

— Nu te mai cerca, chě nu  a casă; quând veniam înqua, el punea veriga la ușe, și, vėđendu-mě, rıdea pe sub nas.

— Oh! să scii chě el a făcut drăcia, observă cu amărăciune ârtěiul porumbar. Dar n'aș vré pentru tótă lumea să perđu pe *rotoganul* și pe *gaziul*, am dat șése galbeni și ȕece perechi de porumbi pentru asti doi.

— Ba, daqua mi pare rěu, observă al treile porumbar,  pentru bietul *bãlțat în vioriu*.

— Dar *cavalerul*? ȕise cel d'al doile; jocuri ce făcea, și cum cădea de sus ca un glonțu, de ȕi se pãrea chě și frânge junghetura, și quând s'apropia de pãmînt, numai și lua sborul din nou, de nu 'l mai vedeai!

— Quâți porumbei am prins cu dînsul! ȕise c'o suvenire de triumfu ântěiul porumbar; mai, ântěiu *peagu* pe urmă *gutu în pene, bãlțatu pe roșu și gri-vuliu*. Pecat de *cavaler*! și acum mi mușcu mâinele chě l'am dat.

În minutul acesta și în miȕlocul unei aclamări și șuerări unanime, un porumbel cădea ca din cer făcěnd rôte în sine sau dându-se peste capu pêně în curtea unde se petrecea acéstă comică scenă.

— *Rotoganul! rotoganul!* strigară cei trei porumbari cu acea bucuriă cu quare o mumă ar fi strigat pe fiu-seu quând îl revede dupe un timpu îndelungat,

Un minut după acesta, înturnarea *cerceloiului* fu salutăată cu acele-și aclamări entusiaste, și într'un scurt interval, totă banda vagabondă se lăsă c'un sgomot resonător pe marginea unui lăcșor artificial din aceea curte qua se și recoréscă setea, dupe sistema cu quare beau aceste paseri, adică muindu-și ciocul în apă, fără a și mai înălța capul în sus, și justificând printr'acesta derivarea numelui lor de *columbe* de la *κορυμβῶν*.

Păsările retăcite se înturnară dară la căminul lor, și cei doi juni reintrară în casă, unde trebuia s'astepte venirea D-nei Silvani, muma lui Amlet.

Astă dată proprietarul casei, quare și luase séra bună de la cei-alți porumbari, camarașii lui, vrënd a manifesta mai multă politețe către acei doi streini quari 'i făcură onórea a primi ospitalitatea ce le oferise, și se unei femei din casă se le aducă dulcétă și apă.

— Să mi dăruți numele D-vóstre, și se proprietarul adresându-se către însoțitorul lui Amlet, par' ché 'i ar fi cerut plata dulcetei ce le detese.

— Pascal Torian, respunse acesta.

— Dar domnul? . . .

— Domnul è un strein, a venit de curënd în capitală. Dar d-tale cum și dice? daqua mi dai voiă.

— Pe mine mă chiamă Andrei Biloiu, respunse porumbarul. Am fost și eu quât-va timpu funcționar, dar mi se propusese să nu mai întrebuintezu terminațiunea radicală în *iune*, și eu am refusat. M'au scos din postu, am remas în sapă de lemn, omu cu nevastă, cu casă grea, dar mi am ținut caracterul.

— Breee!!! ȃise Pascal Torian uitȃndu-se la Amlet cu cȃda ochiului.

— Ți acum, qua sȃ mi potu ține familia, lucrezu ȃioa Ți nȃptea ca un cȃine.

— Minunat! cȃinii nu lucrȃzȃ nimicu, observȃ Pascal.

— Voiu sȃ ȃicu o vorbȃ, ȃise Andrei Biloiu.

— Ți ce meseriȃ ȃntreprinȃi?

— Ia, bieteles pȃsȃrele ce le vȃȃuȃi adiniȃrȃ; quȃte o datȃ picȃ vre un omu cu gustu, quare ȃ in stare sȃ dȃ Ți pȃnȃ in Țȃse galbeni qua sȃ aibȃ un porumbu jucȃtor. Nevastȃ-mea cresce cȃțeluȃi de cei cu plete lungi; te mirȃ, scȃte patru cinci pe an; Ți tot-d'auna gȃsesce sȃ 'i vȃnȃȃ cu prețu...

— Ți ce am priceput daqua 'i vȃnȃȃ cu prețu, ȃnterupse o femeiȃ que ȃntrȃ pe neasteptate in casȃ, ținȃndu-se cu mȃna de genuchiul piciorului dreptu Ți urmatȃ de vr'o cinci cȃțeluȃi albi lungi in plete, quarȃ fȃcea un sgomot asurȃitor cu lȃtratul lor vȃzȃnd lume streinȃ in casȃ.

— Taci, Azor! — Fidel, o sȃ țȃ dau peste gurȃ! ȃise acea femeiȃ adresȃndu-se cȃtre haita sa. — Plecȃciune d-vȃstre, urmȃ ea ȃnclinȃndu-ȃi capul despre partea celor doi juni.

Pascal Ți Amlet salutarȃ.

— Pe mine mȃ ertȃȃi, adause noua venitȃ trȃntindu-se cu multȃ greutate pe pat Ți dregȃnd sub dȃnsa cerșaful ce se sbȃrcise de ȃederea ei; sunt pȃtimașȃ de vr'o quȃȃi-va ani, Ți acum fusei pȃnȃ la o vecinȃ, Ți am ostenit de mi ese sufletul.

— Ți de ce pȃtimesci, ȃntrebȃ Pascal Torian cu malicia sa ordinarȃ.

— De un pustiul de picior, mamă, răspuse femeia lui Andrei Biloiu, chēcî ea era. Am ședut mulți ani într'o casă umedă, unde intra apa în beciuri, când ploua, și nu se mai usca nici odată, și m'am ales c'un afurisit de reumatism, quare mi sēcă inima de quâte ori se schimbă timpul. Reî nori sunt est-timpul, domnule, adause ea clătînd din capu; nori ca astia o sē și puia mîntea cu mine, vēdu eu.

— Ba sē nu facă una ca astia, observă Pascal trăgēnd pe Amlet de blusă făr'a fi vēdu.

— Of! mamă, și atâte suferințe, la ce mai sunt bună de trăit! Mi s'au scurs tôte puterile! și apoi daqua n'ai miqlóce sē te cauți! Doctorul nu ți face vizită fără sē'i plătesci, spișerul nu ți dă doctorie fără plată; de și avem doctori publici, dar sē'i arđă focul! Dómne, értă-mē, chē nu sciu ce sē mai đicu; de m'ar lua Dumnezeu o dată sē mi odinescu osciórele! . . .

— Din contra, rógă'l mai bine sē ți lungescă đilele, đice Pascal făcēnd semnu lui Amlet, ar trebui sē mai trăesci pentru bărbatul d-tale quare te iubesc, pentru bieții cățelușii astia pe quari vēdu chē'i iubesci.

— Mē faci de le đicu și cățelilor, întrerupse femeia c'un ton supērat; nu întilnescu o dată pe vătăful Șerban sē'i dau în sémă și sē mē curețu de ei! Ia, nisce pēcate, domnule, și cu aste lighiône; mē trudescu și mi mănîncu amarul de atăția ani cu ei, și 'i cresc cu quată grije și cu quată muncă, Dumnezeu scie! te miră cum vine cine-va și cere, ieau trei pēne în cinci galbeni pe unul, sē potu și eu sē mi mai țiu casa, sē mi cautu și de sănătate, sē mai dau

quâte o lumînărică pentru sufletul copilei, chëci nu midă mânia sã facu vr'un bine mai mare; dar, ce folos, și aci și viră dracu cõda, pustii ăia de porumbei o sã mã facă sã tragu de cõrnele plugului, quând aș puté cel puçin se facu și asta. . . .

— Ei, vëdu eu chë érá țî ai început cãnticul cel vechiu, ñise Andrei Biloiu nevetei sale.

— Taci, chë ei scãpa de mine, respunse cu durere femeia sa. Închipuiți-vë, domnilor, daqua este de creðut, un omu sãnãtos ca dînsul, un bărbat în putere și cu sciință de carte, sã fiã întreținut de nevastă! și la dracu! quând m'ar lãsa sã facu dupe cum mã pricepu, altã datã scoteam apă din pétrã; dar acum n'apucu, domnișorule, sã puiu mâna pe vr'o trei patru galbeni, mi'i iea, mamã, și numai, sbughii pe ușe, se duce, pe unde și a înțercat dracu copii, colindã tot orașul, și unde o găsi quâte vr'un porumbel de i se pare mai moțat, mai încãlțat, dã, mamã, patru, șese galbeni și'l iea; la sërãcia nóstrã! sã mi iea bucățica de la gurã, sã'i curgã strențele dupe dînsul, uitați-vë la el; uitați-vë în tavan, ne plouã în casã, mamã; érna trecutã ne am ars gardul qua sã ne încãldim, și de multe ori n'am o leiță sã mi ieau o pãnișórã, și el sã și facã falã aruncãnd banii pe *cerceloi*, pe *merceloi*, și pe toți cloncanii lui de pësãroi, arde-iar focul sã scapu de ei!

— Și am auðit chë sunt peðe rele aste pãseri; observã Pascal Torian; cine ține porumbei, tóte **trebile** i mergu pe dos.

— O fi pre cum ñici, respunse femeia frecãndu-și genuchiul pãtimaș.

— S'am ertare, întrerupse Andrei Biloiu; ade-

vărul este chë de quâte ori are sã se întîmple vre-o nefericire într'o casã, aste pãseri se împuçinezã pe vëdute, ear quând este sã viã vre-un bine, atunci se îmulfescu de è lucru de speriat; dar nu chë. . . .

— Ba are dreptate, domnul, întrepruse femeia c'un aer de convingere; écã, domnule, sã ãi spuiu, de quând ãi a lãsat bãrbatu-meu postul qua sã începã frumósã lui meseriã cu porumbeii, sunt acum vr'o trei ani aprópe, ședea la noi cu chiria în casele de lîngã pórtã, o biatã vëduvã, o femeia cum se cade, și quare m'ajuta de multe ori, afarã de chiria ce o plãtia, Dumnezeu sã n'o lase, or unde o fi, sermana femeia! . .

Amlet deschise ochii mari auđind aceste cuvinte, și apropiãndu-se de femeia lui Andrei Bilou se nevoiea s'asculte cu o nespusã curiositate.

— Cum ñisei, urmã naratórea, îndatã ce nãvãlirã aceste pãseri blestemate în curtea mea, începurã și necasurile. În anul d'ântëiu perđui o copilã de șese ani, ca o flóre de frumósã; un afurisit de birjar trecënd în fuga mare, a cãlcat'o în miđlocul drumului, și n'a mai ñis circ! biata fatã. Am simțit chë mi s'au rupt bãerile inimei, și d'atunci am cãđut la asternut zãcënd optu luni de ñile necontentit. În al doilea an, aveam o viișórã în délul Filaretului, o blestematã de judecatã quare am avut'o cu un vecin al meu, m'a fãcut s'o perđu și sã mi vîndu sculișórele qua sã plãtescu cheltuelile judecãții, dupe ce mi a mãncat afurisitul de avocat cinci-đeci de gãlbenãși, mamã! și alți atãția quari m'a fãcut sã dau pe la judecãtori, cum se urmëzã pe la noi, chë n'am trebuințã sã vë spuiu, D-vóstrã eți fi sciind mai bine.

Asta fuse în anul d'al doile; în al treile an, cum țisei, aveam o chiriașă în casele de lângă pörtă; a trăit liniscită, sermana femeia atâta timpu, și, pe lângă ajutorul ce mi făcea, mai aveam și o mică petrecere cu dînsa; era streină, seraca! și totu-d'auna 'i plăcea să mi vorbescă de doi copii ai ei retăciți pîn streinătate, și nu le putea da de urmă. 'I crețu, seraca! quând mi aducu a minte de fetița mea, biata Mândica... ca un brădișor!..

Și simțitorea mumă și sterse o lacremă de pe ochiu.

— Anico, 'i țise soțitul ei, nu judeci chē pôte domnilor să nu le placă s'auđă nisce povestiri...

— Din contra, întrerupse cu iuțelă Amlet. Spune, bună mamă, simțtu un mare interes s'ascultu la ceea ce spui.

— Mânca-ți-aș ochii, țise bētrâna femeia privind cu plăcere figura lui Amlet și clătind din capu, pe quând și ținea bărbia cu palma stângă. Par' chē ai țice chē è o fată, așa delicate trăsurre, așa frumusețe n'am vėđut la băeți.

Amlet roși, și cercă să suriđă.

— Quând ar fi aci sermana mea chiriașă, s'ar mîngħia aducēndu-și a minte de copii ei.

— Dar unde este? întrebă Amlet c'un aer de nepace.

— Mai bine de quāt să 'i împuiezi urechile cu atâte flēcuri ce 'i înșiri, spunei, daqua scii, ceva despre acea femeia, chēci D-lui pentru dînsa a venit; are să 'i dé o scrisóre, țise Andrei Biloiu.

— Așa! și nu mi ai spus. Pôte de la vr'un copil al ei?

-- Da, de la fia sa. Are să se întorcă curând a casă? ȕise Amlet.

— Să se întorcă! Dumnezeu s'o întorcă, mamă, ȕise femeia c'un suspin.

— Ce vrei să ȕici? întrebă Amlet perindui fația și tremurând pe vȕdute.

— Tocma vream să spui, respunse bătrâna, făr'ă observa astă dată efectul ce'l făcuse prin vorbele ei din urmă asupra acelu june. Tocma vream să spui a trea nefericire ce s'a întâmplat în casa noastră de quând aceste peȕe rele de păseri aũ căȕut pe urechile noastre. Adinióră m'am dus pêně la o vecină . . . Preotésa Dumitrana și mărită pe fiăsa, adăuse ea adresând aste vorbe soȕiului ei.

— Așa! ȕise soȕiul cu mirare, se mărită Lenuța!

— D'abia merge pe doi-spre-ȕece ani . . . o bróscă de copilă . . . sufletul meu!

— Și pe cine ieal întrebă Andrei Biloiu.

— Iea pe . . . cum să ȕi spui . . . ȕe ofiȕer la poliȕiă . . . ȕii pe nume . . . nepotul băcanului din colȕu. Óf! 'i am uitat numele. . . .

— Toma Ilianu! ȕise Biloiu.

-- El, el! esclamá femeia lui. 'I dă zestre o perechiă de case în Olteni și doȕ-ȕeci mii de lei; ru-feturi, scule, o sumă de lucruri.

— Bravo! bun ginere face preotésa Dimitrana; ȕe un băiat cum se cade, îl cunosc eu.

— Dar nu ȕici chȕ 'i remâne dupe mórtea lui tată-seu avere de vr'o ȕece mii și mai bine de gal-beni!

— Ce vorbesci!

— Aşa! și fratele lui tată-seu pe quare o s'îl mostenescă tot el!..

— Să trăiescă amîndoi.

— Să dé Dumnezeu.

— Și quând e nunta?

— Dumineca ce vine.

— Unde se cunună?

— Aci la st. Alesandru. Mi a đis preotésa să ți spuiu qua să nu faci cum-va să nu vii la nunta fiecei. Eu mă đucu de diminéta să împletescu petéla.

— Mai è vorbă! suntem datori să mergem. Și cine cunună?

— Uite, asta n'am aflat; quând eram să mă dau în vorbă despre acésta, ea începu să mi spuiă întîmplarea bieteii chiriașe, și am uitat s'o mai întreb.

— Ei bine, mamă, dise Amlet, sunt nerăbdător s'aflu ce s'a întîmplat bieteii femeii.

— S'a întîmplat, mamă, respunse acésta, ché a séră a venit un omu la dînsa cu o trăsură și c'un dorobanțu pe capră; eu văđusem mai pe sub séră pe cine-va în uniformă, ca un căpitan de poliția, ché nu se vedea bine, quare se tot înfășura pîn prejurul casei: 'i đisei d-lui să ésă qua să vadă ce vrea acel omu în curtea noastră, dar s'a temut și nu s'a dus. Peste quâte-va minute s'a auđit un sgomot în casă: nisce strigéte, par ché se certa; ce să fiă? đisei eu, dar nu puteam să esu cu pustiul de picior, quare mi da cuțite pêne în óse în urma plóiei d'a séră; ear dupe ce se certară, cine vor fi fost, acel omu se puse în trăsură și plecă. Mă dusei ađi diminéta la chiriașă s'o întreb ce s'a întîmplat, și găsescu ușea încuiată și veriga pusă. Quând colo, écă ce aflai de

la vecină, quare și ea află de la fiia-sa, quâria 'i spusese ginerile, ca ofițer de poliția ce era, și căta se scia... ba încă, da, uitasem, chiar el veni pêne în dio astă-đi cu o trăsură și redică pe biata femeia. Întrebând pe ginere-seu, preotésa a aflat chě ea era mama unui revoluționar, Hungur; chě fiu-seu trecuse otarul aci fără pasportu și chě urđia, din preună cu alți d'ai lor, o rescólă în țeră. Mai sciiți, Dumneđu se ne ferescă, daqua s'ar adeveri una ca asta! Biata țeră nu póte și ea să fiă quâți-va ani liniscită, să și viă și ea în fire; quând Turci, quând Muscali, ba acum și Nemți, mâine, poimâine, mirat'ei de nu vom vedé și *Morocani* venind în spinarea nóstră; chěci la noi è bine venit or-cine 'i'o trăsni să viă și se se urce în capul nostru.

— Cine điseși să mai viă? întrebă Pascal dând cote lui Amlet.

— Sciu eu cum le đice, respunse bătrâna femeia, chě n'am învățat carte... *Morocani*... cei de sub pământ.

— Americani! esclamă Pascal Torian abia ținânduși rîsul.

— Bună mamă, đise Amlet adresându-se acelei femei cu cel mai dulce ton al unei adevărate dureri, ai puté să mi spui unde au condus pe chiriașa d-tale, qua să sciu ce să scriu fiecei-sei quare ascéptă un respuns de la mine?

— La temniță, mamă, au dus'o la temniță pe biată femeia. Scii unde è temnița? Dar la ce să ți spui, par' chě ai puté să pătrunđi acolo! nu te lasă, fétul mamei, chě sunt soldați și păzitori o mulțime, și sunt ziduri înalte, și nu è miđlocu; dar să ne punem cre-

dința în Dumneșeu, chă el póte sě sfărame tot quând vrea, și pe cele nevěđute sě le facă věđute.

Dar Amlet nu mai dete pas bėtrănei sě urmeze discursurile ei cele neterminabili; se sculă îndată ce věđu chă nu 'i ar folosi întru nimicu prelungirea șederei sale acolo, și, luându-și séra bună de la proprietari acelei case, dupe ce îl făcură ei sě le promiță chă va reveni sě 'i înformeze despre sórtea chiriășei lor, luă brașul lui Pascal și se urcară amîndoi în fiacrul ce 'i astepta la pórtă.

— Unde mergem! întrebă Pascal quare jurase a nu se mai despărți de noul seu amicu.

— Nu sciu, đise acesta c'un aer preocupat; unde scii; mai tărđiu vom vedé.

CAP. VI.

O C U R S Ă.

Am ȕis mai sus la finele capitolului al IV-le chē o persónă quare cu o ȕi mai 'nainte venise sē în-
trebe de Danibal daqua era a casă, și pe quare ser-
vitorul acestuia îl congediase prin monosilaba nega-
tivă de „Nu!“ prinvenise în cele din urmă a se în-
troduce în locuința celui ce stăruia sē 'l vadă, făr'a
se anuncia sau a fi vȕȕut de nimini.

Acéstă persónă dară era un omu de o condițiune
equivocă, de nisce aparințe încelătore, ce la ântēia
privire impune ochilor prin óre-quare eleganța în portu,
prin óre-quare îngrijire în maniere și în vorbire, dar
quare ascunde un fond oribil, un suflet cel mai de-
pravat, și cu atâta mai periculos societății cu quāt
masca ipocrisiei acopere mai bine tristele și urite de-
fecte prin quari se distinge.

Tot-dauna cu surîsul pe buză, tot-dauna dispus
la un serviciu de la quare speră ceva, nici o dată
supėrat quând 'i se dă peste nas pentru vr'o infamiă
ce ar fi descoperit cine-va la dînsul, nici o dată con-
trariat de refuzul ce ar întîmpina, el merge neabătut
la ținta sa, quare este de a trăi bine, cu or-ce prețu,
întrebuintând or-ce miȕlóce pentru acésta și sacrifi-

când cele mai sacre quând nu pôte să facă altu-fel. Despoiți de or-ce sentimente frumoșe, neînțelegând în tótă viața lor pentru ce trebuie să și iubescă cine-va patria, familia, amicii, concetățenii, riđând de cei ce și bat capul pentru binele omenirei sau al națiunii lor, atribuind progresului cele mai mici nemulțumiri ce li s'ar întâmpla, acești ómeni și bat jocu de toți și de tóte, și numai s'aibă ce mânca și cu ce se îmbrăca, nu le mai pasă de nimicu. Proverbul quare đice: „Mai aprópe sunt dinții de quât părinții“ è invențiunea unuia dintr'acești oameni.

Écă o mică fotografiă a noului personagiu ce vine pe scena acestui roman; n'amu spus mai multe despre dînsul temêndu-ne să nu ostenim cititorii nostri cu minuțioșe descrieri, dar numărul acestor ómeni, din nefericire, è atât de mare la noi, în quât amu cređut chě quâte-va trăsuri de condeiu sunt destule a arăta de cine é vorba aci.

Dar, spre a fi mai bine înțeles, écă ce întrebări adresăm cititorilor nostri.

Věđut-ați vre o dată ómeni quari nu vor să pěrđă un ban sau o oră pentru binele țerei, pentru binele altuia? Întîlnitu-iați vr'o dată la vr'una din ședințele Camerei unde se află în jocu interesele țerei nóstre, viitorul ei? Aflatu-iați vr'o dată abonându-se la vr'un điar român, or și quare ar fi, sau citind vre o carte? citit-ați vre o dată numele lor pe vre o listă de contribuțiune în ajutorul unei familie scăpătate, în al celor inundați or pentru susținerea vre unui điar patrioticu, sau pentru or quare altă binefacere publică sau privată? Auđitu-iați vr'o dată întrebând de sórtea țerei, de speranțele ei, de vr'o nuvelă politică ce ar interesa țera,

afară numai de schimbările ministerelor de quari se interesă starea finanțelor lor? Ei bine! écă pe cine voim să înțelegem prin Titu Locrin, al quârui nume nu vi'l spusesem încă, este adevărat, dar despre quare credem chě v'am dat o mică ideă.

Vom vedé mai la vale ce sunt capabili să facă nisce asemeni indiviđi, quând lipsa de crescere și de moralitate pe de o parte, dorința de a și satisface vre o pasiune imperiósă pe de alta, nu mai lasă nici un frú instinctului lor brutal.

— Te am căutat și a séră, đise Titu Locrin dupe ce salutá pe Danibal și și trase un scaun pěn'a nu 'i se oferí.

— Nu mi a spus nimini, response Danibal.

— Nu face nimicu, am bune picióre de umblat, și, precum veđi, am venit astă-đi. M'am grăbit să viu, urmă el peste un minut, teměndu-mě să nu eși din casă, și să nu mi potu îndeplini o misiune, dupe cum điceți d-vóstră.

— Și quare? întrebă Danibal.

— Alaltă séră la Operă mă vėđu fixat de un binoclu, un frumos binoclu de scaiu lucrat cu aur; îndreptezu pe al meu qua să cunoscú cine se uita la mine cu atáta curiositate, și vėđu pe princessa Argira, quare mi făcu un micu semnu. Era ántěiul íntractu, și cortina d'abia căđuse, prin urmare aveam tot timpul să mă urcu pենě în lojea ei. Asta și făcui.

— Índată ce mă vėđu:

— „Amicul meu, mi đise, fă-núí gracia de a te íntilni cu D. Danibal și ai spune încă o dată chě il rogu pré multu să viă mâine séră la mine. Fă'l să íntelégă, adause

ea, chë ceea ce am sã 'i spuiu è de cel mai mare interes pentru onórea sa și póte și pentru fericirea sa.“

'I promisei, și astã-đi venii, cum veđi, sã mi împlinescu parola datã.

Éca darã misiunea cu quare ți spuneam chë eram însãrcinat. Fã cum te vei pricepe, dar, dupe pãrerea mea, n'ar strica sã ți mulțumesci curiositatea, mai ales chë frasea relativã la *onóera* d-tale, m'a fãcut multu cã cugetu. Daqua nu va fi vr'o indiscrețiune din parte-mi, adause Titu Locrin, fi bun și spune-mi și mie, quãnd vei afla acestu mister, ce lucru sã fiã quare amenințã onórea pré scumpului meu și bun amicu.

— Ea scie, întrerupse Danibal cu tóne.

— Dar nu ți trece prin minte nimicu? . . .

— Nici cel mai micu lucru.

— O diniórá sciu quãnd vã faceați ochi dulci amândoi.

— Ș'apoi?

— Ș'apoi nu è de mirare sã 'i mai fi venit femeii un gustu din suveniru.

— Vorbesce mai încet.

— Ne aude cine-va? đise c'un glas misterios finul Locrin.

— Nu cređu, dar feréla è bunã, și pentru-ce sã dãm motivu. . . .

— Pré bine faci, respunse Locrin zãrind o umbrã lîngã ușa camerei laterale; și eu nu vorbescu nici odatã între nevasta mea despre suvenirile mele din trecut.

— Sau despre impresiunile presintelui, ripostã Danibal c'un aer mușcãtor.

— Ha! ha! ha! fãcu Locrin sculãndu-se de pe

scaun și trântindu-se d'a lungul unei canapele, ce părea abia eșită din lucrătoria unui tapisier. Scii ce rău a'i făcut de te a'i însurat? adause el peste un minut micșorându-și glasul.

— Pentru-ce? pentru-chă nu potu vagabonda cu tine pe stradele Bucureșilor și căsca gura pe la tóte ferestrele! . . .

— De minune! ha! ha! ha! ha! ții minte quâte nopți umblam pêně la ȕio! . . .

— Bine, bine întrerupea Danibal.

— Quând cu acea trăsură albastră blasonată cu corónă, replică Locrin.

— Așa! ȕise Danibal ținendu-și ochi ațintați pe un micu obiectu pe quare 'l fărămă cu vîrfu unu cuțitașu pe o masă ce era dinaintea lui.

— Și quare trăsură venia în tóte serele la unspre-dece ore să te iea din piața teatrului? urmă întrevorbitorul seu.

— *Tempi passati!* ȕise Danibal.

— Quâți ani să fiă de atunci? nu è de multu . . . Să vedem. . . .

— Sunt doi ani trecuți.

— Doi ani? quât è de quând te ai însurat?

— La maiu ce a trecut am împlinit anul, și acum suntem în octombre. Uu an și cinci luni.

— În luna lui maiu te ai însurat?

— Da.

— Frumósă lună ți ai ales.

— Pentru-ce?

— E cea mai defavorabilă lună pentru căsătorie; nici una n'a prosperat.

— Și asta ai sciut'o?

— Așa se crede cel puțin. Vinerea trecută prânzînd la princessa Argira, — chēci în tóte vinerile are obiceiul să dé masă es-amanților ei; — așa dară, ca unul ce am avut și eu onórea a fi o dinióră pe lista ei cea profumată, fiind invitat între cei-alți invalidi ai amorului ei, la masă se făcu vorbă de unul, un vechiu militar; maiorul Viran, daqua îl cunosci?

— Pré bine.

— Se đicea de el chē nu trăesce bine cu nevastă-sa.

— Sciu chē è în intrigă c'un june oficer din statul maior. . . .

— Căpitan Ornescu?

— Da.

— Așa, aproposito de el, susținea princessa chē nu è cu puțință să nu se spargă asta casă mai curenđ sau mai târđiu.

„— Ce te face să presupui acésta?“ o întrebă unul din comeseni.

„— Uite ce mă face, respunse ea, la Romani era oprit a se căsători cine-va în luna lui maiu, chēci astă lună, quare și trăgea numele de la *maiores*, sau membrii senatului, era consacrată bătrâneței; prin urmare între căsătoria și bătrânețe este necompatibilitate, desarmonia.“

Écă ce audii de la dinsa. Nu ți se pare chē è quam pedantă?

— Din contra, respunse Danibal, è o femeia de spirit, de bun gustu și cu destulă învățatură. Țiu minte în primele đile ale cunoscinței nóstre, dupe ce se puse la cale chē ne vom iubi. . .

— Aproposito, întrerupse Locrin, v'ați înapoiat corespondințele amoróse?

— Nu. Pentru-ce astă întrebare?

— Pentru-chě sciu cum v'ați desfăcut, și modul desfacerei mi ar da dreptul, mie unuia, să presupuiu din partea unei femei vre'o mică resbunare, știindu-te însurat.

Danibal cugetă un minut.

— Bine, țise el ca cum și ar fi vorbit în sine.

— Urmézá, țise Locrin.

— Ascultă dară. A doa țî dupe ce se pusese la cale chě ne vom iubi, primescu de la ea un bilet micu, gintil, profumat și dintelat; 'l deschidu și găsescu într'însul un frumos inel de rubin îngrădit cu diamante. La început mă revoltă astă purtare, și privii fapta ca un ce umilitor pentru demnitatea mea. Sângele mi se urcase în frunte de rușine și mă pregătiam a'î înapoia darul cel prețios; dar o idee mă opri un minut: vrui să citescu mai ântéiu ce mi sciea. Écă cu ce vorbe delicate și bine țise scusa ea astă faptă! „Țî trimitu acestu rubin, scrisese ea, nu ca „o valóre, ci ca un talisman quare are proprietatea „de a te feri de vr'o înveninare, de a țî alunga „întristarea și a depărta cugetele rele de la tine. „Quând vei înceta d'a mă iubi sau țî s'ar întâmpla „vr'o nefericire să scii chě el și va schimba culórea. „Pórtă'l dară quât vei trăi, qua să țî fiă țilele voióse „și inima înflăcărata de amorul meu, ca a acestui „rubin.“

— Și d'atunci, de quâte ori și a schimbat culórea rubinul d-tale?

— O dată, quând m'am însurat.

— Creðu chě acum și va păstra-o cel puțin.

— Acum îl pórtă nevastă-mea.

Locrin tăcu; mai privi un minut în ochii lui Danibal, apoi se sculă, se uită pe feréstră, se mai învîrti prin casă, suflă între buze și se uită la ora sa.

— Quâte sunt? întrebă Danibal.

— Uuul dup'améđi. Te lasu și eu.

— Te duci?

— Am să facu o visită într'un locu... la maior Viran. — Ascultă-mě, adause el îndată, să nu spui cuiva chě ai aflat de la mine despre intriga nevestei lui Viran cu Ornescu. Te rogu!..

— Ce interes aș avé?..

— Nici unul, o sciu; dar póte din întâmplare...

— N'ai nici o grijé.

Titu Locrin salută și dete să éasă pe ușe; dar înturnându-se îndată:

— Aproposito, đise, ce respuns să dau princesei, chěci astéptă respunsul dumitale?

— Acela ce ți va plăcé, đise Danibal.

— Dar è absurdu! spune-mi or într'un fel sau într'altul.

— Respondei, daqua è așa, chě... nu potu să viu.

— Pré bine. Adio.

CAP. VII.

BILETUL.

Danibal remând singur, cugetă quâte-va minute la invitarea ce 'i adusese Locrin din partea princesei Argira.

— Ce va fi avënd sã mi vorbescã? dîse el în sine preumblându-se prin camerã cu pași neregulați, și oprindu-se adese înaintea unei idei ce 'i venia, idee quare 'i se părea chã arunca óre-quare luminã d'asupra acestui mister.

Dar adunând împrejurii tóte suvenirile relative l'acéstã parte a trecutului seu :

-- E curios, cugetã el, simțu ceva în inima mea quare mã respinge, quare mi strigã tare sã nu mã ducu l'acea femeia, și, cu tóte astea, un minut nu trece și un altu glas mã îndemnã sã mã ducu; dar acesta quare m'atrage fãrã resistințã spre dînsa, è întocma cu cãutãtura șerpelui quare face pe bróscã sã intre în gura lui, de și și vede peirea cu ochii. Écã darã chã nu sciu însu-mi ce otãrire sã ieau... S'asteptãm pênã mâine...

Dar, ca cum s'ar fi vëduț pe marginea unui abis pe quare se silia sã 'l sarã, Danibal se repeði la feréstra camerei laterale, a quãria ușã remãsesse des-

chisă din neîngrijirea lui Titu Loerin, și se cerca s'ajungă o chărtióră bine strînsă quare se înălța pe vârful unei nuele.

În quâte-va secunde acea chărtiă fu în mâinele lui, dar, cu tótă iuțela ce o întrebuintă qua s'e vađa de ce mână era condusă, nu 'i fu putință a vedé nimic.

Écă ce citi Danibal deschidënd acea chărtiă:

Dómma mea,

„Cugetul mă muștră a prelungi mai multu din „preună cu d-ta o patimă quare ne orbise pe amîn- „doi, cu tóte deliciole ce mă făcuși s'e gustu. Am „șis chě mă muștră cugetul, chěci de quâte ori mă „întîlnescu cu soçiul d-tale, cată s'e mi țiu ochii ple- „cați la pînînt, quând judecu quāt de reu facu unui „omu quare mi a făcut multu bine. Mě vėđu dară „nevoit a pune o dată capăt astei fericiri criminale, „și ca bărbat, am luat eu inițiativa. Adio; consólă-te. „Nu te mai cerca s'e mă reșii, chěci e deșertu: chiar „ađi plecu la Paris pentru mai mulți ani.

Amicul d-tale R***.“

Danibal termină tremurând citirea acestui bilet; și sterse fruntea inundată de o sudóre rece, ascunse în sînui fatala chărtiă și intră în camera femeii sale șovăind.

Quând ajunse în dreptul unei psichei și vėđu palórea de pe figura sa, se spăimîntă; apoi puindu-și amîndoë mâinele pe inimă spre a comprima violința bătăilor ei, se lăsă pe cel d'ântéiu scaun ce 'l găsi lîngă dînsul.

Din fericire Dalia sciea în minutul acela pe o mică masă chineză, și nu pntu observa palórea soçiului ei.

El nici chě o întrebă ce sciea, dar ea terminându-și lucrarea:

— Veți tu? 'i țise, în locu să fiu mîniósă pentru caricatura ce ai suferit să se facă pe acel scumpu obiectu ce 'l am dar de la tine, eu țu am pregătit un imnu pentru țioa născerei tale.

Dalia era una din rarele pianiste din Bucuresci.

Danibal nu 'i respunde nimicu, dar înălță asupra ei o privire ca aceea cu quare o victimă inocintě privesce în ochii asasinului ei, o căutătură quare imputa și tot o dată cerea o grațuă vană.

— Ce ai? îl întrebă femeia lui; te vėđu supėrat; nu mi vorbesci nimicu; nu vrei să mi respunđi...

— Vei respunde tu în locu-mi, țise în-fine Danibal quând simți palórea sa cedând unui torent de sânge ce 'i se urcă în capu.

— Și ce vrei să țu respunđu?

— Sě mi respunđu ce ai făcut cu cel mai prețios lucru pe quare țu 'l am încredințat; tu, pe quare te am făcut depositarea onórei și a fericirei mele, spune-mi, cum le ai întrebunțat? Ce ai făcut cu aste doě lucruri cele mai sacre ale omului? Ce venin ai vėrsat d'asupra fericirei mele, în quăt nu mai am curagiul să gustu dintr'insa? ce suflare spurcată ai suflat d'asupra onórei mele, în quăt nu mai cutezu să m'aratu țioa în lume? Vorbesce.

— Înainte d'a țu respunde la ce mă întrebi, țise Dalia quare părea chě moscenise palórea soçiului ei,

fă bine și mi spune ce te alarmează astu-fel pentru onórea d-tale?

— Vei afla mai pe urmă, acum spune-mi ce te întrebă.

— Onórea d-tale, domnule, daqua ȕici chě mi ai încredințat'o, cum cugeți chě aș puté abusa de o asemenea încredere? Abia è un an și cinci luni de quând ne amu luat...

— Și?..

— Și ȕiu minte bine vorbele quari mi le ai ȕis în ȕioa maritagiului nostru.

— Sě vedem...

— „Deschide-ȕi inima, ȕiceai tu, sě depuiu într' însa diamantul cel mai scumpu al corónei unui omu onestu.“

— Și tu?..

— Și eu am primit astu deposit sacru...

— Întocma cum primia Adriatica diamantul unui doge din Venezia în ȕioa Înălțării, quând fidanțatul ei venia pe *Bucentaur* și și arunca inelul în valurile acestei mări.

— Ce vrei sě ȕici cu asta?

— Voiu sě ȕicu chě și inima ta perfidă ca marea, scie sě păstreze onórea unui omu, ca dînsa diamatele dogilor.

— Danibal, de ce vorbești așa! ȕise Dalia c'o voce ce se nevoiea s'o facă durerósă.

— Or mă încelu și acum? respunse soȕiul amărît; or vei ȕice și acum chě am năluci, chě visezu, chě... nu mai sciu în fine. — Așa! mi a plăcut un minut sě creȕu chě am fost amăgit, chě nu sciam ce facu; gelosia se ȕice chě se uită cu microscopul,

quare îi arată toate obiectele mai mari din ceea ce sunt în realitate, o primescu, dar qua să vadă cineva un lucru, or cât de mare sau or cât de micu, cată qua acel lucru să existe, altu-fel n'ar vedé nimicu. Póte dară chě altă dată vedeam lucrurile mai mari privindu-le cu ochii gelosiei, dar acum cine m'ar puté încredința chě ceea ce vėđu nu există nici în starea sa reală? Dar atunci ce apėrare ar mai afla cineva în contra probelor quari vorbescu singure?..

— Probe! murmură Dalia prefăcēnd un aer de desprețu.

— Citesce, țise soțiu ei puindui sub ochi bile-tul ce 'l scim.

Dalia și preumblă privirile încremenite pe acea chărtiă cetind cu ochii cuprinsul ei.

— Nu înțelegu nimicu, țise ea cu cea mai perfectă inocință.

— Nu?

— M'aș puté jura chě n'am cea mai mică ideă... sau, astéptă, te aș puté încredința chě asta nu è de cât o farsă, o pré frumósă farsă, inventată... .

— Inventată qua să m'adórmă, făcēdu-mě a crede chě ce a fost verde s'a uscat între d-vóstră, și astu-fel să puteți urma în bună pace...

— Nu te pripri: am vrut să țicu chě sciindu-te cineva gelos, a inventat o asemenea farsă qua să pe-trécă *gratis*. Nu scii lumea cum è? Apoi mă prinđu chě peste quâte-va țile voiu descoperi a cui è scri-sórea asta; par' chě aș cunósce mâna...

— Peste quâte-va țile, te vei justifica, de vei puté, sau vei justifica resbunarea mea, țise Danibal eșind turbat din camera femeii sale.

CAP. VIII.

PRINCESA ARGIRA.

Princesa Argira G*** ședea într'unul din palatele ce se înalță cu mândria pe strada Mogoșoiei, stradă ȃisă aristocratică, chęci aci era locul de predilecțiune al capitalei unde locuia și unde locuesce și acum partea cea mai mare a nobilimei.

Dama pe quare o cităm aci era o femeică de trei-deci ani, de o taliă de miȃlocu, quare escela prin multa sa albețe, frumosul ei mers și gustul luxului quare se vedea în portul ei. Pe lîng'acestea, deliciosul și variatul spirit ce o distingea, și quare distinge în genere originea sa națională, — chęci era una din ȃfnele venite de pe malurile Senei, — făcea pe cineva sę tręcă cu vederea unele din faptele diverse ale vieței ei, întîmplări galante de quari arare se póte scuti cineva quare trăesce în unele cercuri ale societății nóstre.

Princesa Argira era o femeică frumoasă, și ea o scia, curtesanii ei o complimenta tot-d'auna pentru spiritul și grația cu quare vorbia, și ea era sigură despre acęsta, doę lucruri quari lingușescu vanitatea femeică, doę arme ce pot asigura triumful or quărui omu, și al ei făcea adese gelóse pe multe femei de

asemeni merite quând se afla în miđlocul lor, și mulți bărbați de litere găsia într'înșa tot ce trebuia talentului lor pentru a se lumina cu bunul gustu, aceea țeitate pe quare pictura modernă o represintă printr'o femeia frumósă, grăsuliă, purtând o ghirlandă de flori și o faclă aprinsă, sau ținend un paner cu fructe și un curuiu, chēci se credea în timpii antici chē acéstă pasere prefera sē móră de quāt sē mănńce carne stricată.

Princesa Argira se afla într'o cameră din planul de jos, ședend pe un fotoliu și avend la spatele ei o psicheă de lemnu de rosă. Costunul ei se mărginia într'o rochiă de tafta albastră închisă garnită cu cantilie, o resiliă de catifé de aceea-și culóre și cusută cu grupe de jeuri semenate cu o graciósă ne-regulă, un agrafu de safir la gît și o brațară aseme-nea la mâna stângă. Cu cea dréptă ținea o edițiune de luxu din romanul *Elle et lui*, pe quare o citia la lumina unei lampe mecanice sau lampe Carcel.

Pe un altu fotoliu, nu departe de dńsa, sta resimat pe cotul dreptu Titu Locrin pe quare îl întilnirăm ieri la D. Danibal, și quare astepta suridend c'un aer de triumfu observările princesei la ceea ce se presupune chē 'i a spus mai nainte.

— Cum se póte sē faci astă nebuniă, 'i țiese princesa din dosul cărții cu quare și acoperia jumătatea inferióră a figurei sale.

Locrin rídea cu o nespusă plăcere.

— Esti delicios, în credință, scumpul meu, urmă Argira. Acum ce vrei sē 'i spuiu eu daqua va veni! . . . Ți a respuns chē vine?

— Respunsul seu era evasivu, dar póte sē via,

mai ales chë era vorba de onórea lui amenințată...

— Are un caracter fórte gelos; va avé vre un prepus pentru femeia sa... De ce nu 'l lăsaî în pace pe bietul omu?...

— Esti încă simțitóre în privința lui, vëđu eu...

— Ai dreptate; cu tóte astea s'ar cădea s'è 'l urëscu.

— Dar nu poți s'o faci, nu è așa?

— Nu sciu; quând 'l voiú vedé și voiú schimba quâte-va vorbe cu dînsul... Asta depinde de maniera cu quare se va purta...

— Va s'è đică, daqua 'i ar veni idea s'è atingă vre una din córdele instrumentului cu quare ți cânta acum doi ani, te vei scula îndată s'è joci!

Locrin đise aste cuvinte redicându-se pe fotoliu dîn tótă înălțimea bustului seu.

— Nebunule! se mărgini s'è respunđă Argira leșinând de rîs.

— Nebun, dar am ghicit mai bine de quât đece înțelepți.

— Te am făcut nebun, pentru-chë nu scii ce vorbesci, amicul meu.

— Pentru-ce?

— Pentru-chë de quând mă cunosci, m'ai vëđut vre-o dată s'è mă întorcu la un amant pe quare 'l am părăsit? și eu am astă masimă chë daqua è o nebuniă s'è lase cineva un amant vechiu pentru altu nou, è una mai mare s'è se întórcă la cel d'ântéiu dupe ce 'l a lăsat.

— Așa è, dar pe acesta nu 'l ai lăsat, ci te a lăsat, și è cu totul altu-ceva.

— Taci din gură! đise Argira roșind c'un aer

de supărare, mă faci să dorescu a'l vedé astă-sără
la mine qua să te facu să veți ce sintimente mi va
inspira.

Într'acel moment ușa budoriului se deschise și
un valet intrând anuciă pe D. Danibal.

Locrin se sculă ținând batista la gură și învîr-
tindu-se în vârful degetelor prin cameră.

— Ce secătură esti! 'i ți se prinsese Argira, pu-
ind o cameliă roșă în părul ei. — Ți domnului Da-
nibal să m'astepte în salon, respunse valetului.

Locrin se dispunea să iese.

— Ține'l cât vei pute mai multu, ți se prin-
cesei, qua să 'l găsescu aci când mă voiu înturna.

— Unde te duci?

— Viu îndată; trebuie să mă caute un amicu în
ora acesta.

Princesa Argira primi salutarea lui Locrin, și
mai aruncând o privire esaminate în psihica sa, intră
în salon.

CAP. IX.

O VENDETĂ NEPRECUGETATĂ.

— La ce s'atribuiu acéstă onóre, domnule Danibal? ñise princessa dupe ce salută pe visitorul ei.

— Dómna mea, respunse acesta, daqua nu mé încelu, un amicu al d-tale a venit să mé însciințeze chě dómna princessa de G*** mi a făcut onórea a mé invita. . . .

— Un amicu al meu! întrepruse princessa afec-tând un aer de mirare.

— D. Titu Locrin, respunse Danibal.

— Și ce a vrut să înțelégă?

— Daqua mi aducu bine aminte, era vorba chě dómna princessa doria să comunice lui Danibal un secret. . . .

— Un secret? . . . ha! ha! ha! ha! făcu dómna de G***; un secret! urmă ea, minunat, domnule Danibal; dar d-ta cată să scii bine chě secretele au urtítul gustu a comunica numai cu aceia quari sciu să le respecteze, și, din contra, fugu de aceia quari nu cruță pudórea lor.

Danibal și mușcă buzele.

— Atunci, ñise el, luând otărírea din urmă, dómna princessă va fi așa de bună a mé scusa daqua

am supărat-o fără voia mea, și a primi salutările mele

— Supărată? pentru-ce ai crede chë ar puté sè mē supere venirea d-tale, întîmpinã dómna Argira cu intensiune; tot ce mē mirã este, adause ea, cum și a permis D. Locrin a inventa o fabulã de un așa urît gustu și pentru d-ta și pentru mine; asta nu 'i o voiu erta nici o datã. Aproposito, urmã ea peste un minut, nu ți a spus óre și motivul, . . . voiu sè ȃicu, nu ți a esplicat ca ce fel de secrete aș avé sè ți comunicu? Aș fi pré curiosã sè afu.

— Nici de cum, cuvintele d-lui Locrin erau fórte simple, fórte scurte, fórte precise: „Dómna princesa Argira de G***, a ȃis el, m'a însãrcinat sè ți spuiu chë doresce sè te întîlnésca. . . .“

— Atât?

— „Are sè ți vorbésca ceva,“ mai adause D. Locrin.

— Și acel ceva?

— Acel ceva, dómna mea, è quare ne încurcã acum pe amîndoi; acel ceva è pe quare nu mi 'l a spus sau de quare nu mi aducu aminte.

— Prefãcutul! cugetã princesa Argira.

Apoi surîȃnd cu maliȃiã la o ideã ce 'i veni:

— Așa darã nu ți aduci aminte? ȃise ea.

— Nu, dómna mea.

— Fãrã îndoélã va fi vre un lucru de puȃin preȃu, daqua 'l ai uitat.

Danibal și simȃi capul înundat de sânge; alusiunea fãcutã la onórea sa, acea pîrghiã cu quare se servise Titu Locrin spre a reuși sè 'l fãcã a veni la princesa de G***, acéstã crudã alusiune, ȃicem, fusese așa de bine nemeritã, și într'un timpu pe quãnd

nici chě s'astepta la dînsa, în quât suprinđendu'l 'i ametişe capul astu-fel, de nu găsi nici un respuns la adresa adversarei sale.

— Sě lăsăm, urmă princessa Argira quare înţelese efectul muşcăturei sale dupe turbarea în quare se afla victima sa; să lăsăm cercetarea motivelor ce va fi avut D. Locrin de a te face să ți dai ostenéla să vii într'o casă. . . .

— Dómnă princesă! . . . întrerupse Danibal cu o mică muştrare de politeţe.

— Nici de cum; sciu bine chě pentr'un omu însurat, quare şî iubescce sočia şî è gelos de dînsa, a o lăsa singură spre a veni să petrécă o oră cu o damă streină, quare se bucură încă de unele calităţi, — acelea ce n'au fost încă vestejite de veninul calomnielor nimelui, — ar fi un sacrificiu, şî cu atât mai mare, cu quât n'ar avé nici un scopu.

— Dómnă princesă, đise Danibal otărît a susţiné lupta ce 'i se presinta, ai pronunciat o vorbă între cele ce mi ai făcut plăcerea a mi adresa, quare vorbă mi a dat să înţelegu quât de multu diferim amîndoi asupra înţelesului unui punctu fórte esencial.

— Aşa! şî quare è acel punctu, daqua mi erţi astă curiositate?

— Asupra ceea ce înséamnă punctul de onóre.

— Punctul de onóre! đise princessa Argira surîđend, astéptă, astéptă să mi aducu a minte . . . Bravo! vrei să scii, domnule Danibal, ce é punctul de onóre? este aceea parte a sendului quare è pusă între capu şî faşă.

— Nu mă îndoiam, dómua mea, quât de profundă esti în terminii blasonului, dar ceea ce mă mi-

ră este chë scii să inventezi mai multe feluri de onori, dupe împrejurări. . . .

— Suntem în progres, chëci afară de cele patru onori ale ceremoniei sacrului ce consista în patru ofrande aduse de patru seniori, adică un vas de argint suflat plin cu vin, o pâine de argint, una de aur și trei-spre-șee monete de aur într'o pungă, ce se obicinuia în vechime, astă-și iconologia reprezintă acéstă divinitate printr'un resbelator mândru și nobil, quare pörtă o cunună de palme, o cătușă de aur, brăçare, și è armat cu o lance și un scudu, pe quare è penelat un templu al Onórei și altu al Virtuței cu devisa: *Aci è ținta ce te astéptă*; și pe medalie è represintată prin figura unui omu quare ține o pică în mâna dréptă și un cornu, iea aminte bine, un *cornu* de abondanță în cea stângă.

— Probă chë. . . .

— Probă chë es-șeul Joie, quare era multu mai cu minte și fară prejudecățile idoloclastilor nostri de astă-și, în locu a avé oróre de Amaltea pentru córnela sele, fiindui din contra recunoscător, pentru-chë îl nutrise în copilăria sa, o puse între caprele cerului și dete nimfelor, ce avură îngrijire de copilăria sa, unul din córnela ei, pe quare îl dotă cu darul de a produce tot ce ar dori aceste nimfe.

— Și quare va să șică! . . . îngână macinal-minte Danibal.

— Quare va să șică, acestu Cesar al Olimpului păgân a vrut prin fapta sa s'arate chë cine-va cată să fiă recunoscător către cine 'l nutresce, d'ar fi chiar și un cornu acela, și chë între diferitele puncte de o-

nóre ce a creat imaginațiunea unui bărbat, cel mai ridicol è acela. . . .

— Pe quare 'l uită o femeică în brațele acelu bărbat, întrerupse Danibal cu ironiă.

— Sau un bărbat, dișe cu acelaș ton dómna Argira, quând vede perspectiva d'a estrage ambrosia și nectarul din cornul dat de Joie nimfelor sele.

— Dómna princesă, prorupse Danibal cu o învederată indignare, vëdu de quâte-va minute chë spiritul d-tale, qua s'ajungă la un desnodămînt ce și a propus, se retăcesce neotărît în nisce regiuni misterioșe spre a reveni armat cu nisce idei luate din vîntul turbat, de mi vei erta astă espresiune; dar, dupe părerea mea, astu miđlocu è de un așa urît gustu, și parabolile trase din nisce timpi așa de antici constituescu un anacronismu așa de condannabil pentr'un spirit liber și curagios, în quât mă simțu dator a veni în ajutorul d-tale, procurându-ți înlesnirea d'a merge mai d'a dreptul l'acea țintă. Te întrebu dară: ai vr'un interes a m'atinge unde cređi chë mă dóre?

— Interes! nici unul, dișe princesa riđend cu hohote.

— Vre o resbunare, atunci?

— Mai ales! sê mi resbunu, pentru-ce? pentru chë ți se urise cu binele, cu libertatea, cu independința, cu fericirea în-fine, și te ai dus sê te însori cu cea d'ântêiu femeică quare ți a eșit înainte?

— Dómna princesă, întrerupse Danibal atins, n'aș puté permite nimelui. . . .

— Domnule Danibal, n'am cerut permisiunea nimelui. . . .

— Dar uți chë sunt în casa d-tale. . . .

— Într'adevăr, cată să respectăm legile ospitalității.

— Ale cuviinței, dómna mea; considerând tot o dată chē daqua n'ai nici un motivu d'a vorbi ceea ce vrei să spui, nu se cade s'o faci, ear daqua esti convinsă de ceea ce ȑici, atunci fii cel puțin francă, spune tot ce scii, numesce lucrurile cu numele lor, și nu mă duce pênē în Olimpu să mi arăți imagini simbolice, și nu te pune pe tripodul Pitiei să mi respunđi vorbe equivoce din timp̄i treziți; fii clară cu prisos și fugi de cea mai mică umbră cu quare spiritele fricóse sau culpabili înfășórá cugetele lor, chēci, de mi vei permite și mie o parabolē din antiquitate, preferu mai bine pe acele femei din Roma quari aprindea lampele lui Priape de la a noua oră a ȑilei de quāt acea sectă de călugărițe quari sunt condamnate a trăi în întunericu. Așa dară, daqua ți place vorbirea mea cea francă, și daqua ai ce-va să mi spui, fă o, ear de nu, permite-mi să mă retragu sub împresiunea quare mă va face a mă infiora de quâte ori mi voiu aduce aminte de cea din urmă visită ce ți am făcut.

Ușa se deschise într'acel minut și un servu intră în salon aducēnd un serviciu de ceaiu pentru doē persóne.

— Mulțumescu, ȑise Danibal servitorului quare 'i oferia o tasă de sus-ȑisa bētură.

— O diniórá ți plăcea, ȑise princessa.

— Nici acum nu mi desplace.

— Atunci, de ce ai refusat?

— Un altu motivu, îngână Danibal dupe ce aruncă o privire asupra servului.

— Lasă ceaiul pe masă, țise dómna Argira servuluț, și du-te să ȑici să mi pregătéscă trăsura.

Servul eși.

Danibal cercă pentru a trea óră să plece sub noul pretestu ce 'i se înfăcișă.

— Dar pari chě șeđi pe cărbuni aprinși, scumpul meu, esclamá c'un aer de nepace dómna Argira; ar ȑice cineva, vėđėndu-te, chě esti o pasėre selbatică pe quare abia o ține un copil legată cu ață. Ascultă-me, șeđi colo și bé-ți ceaiul, o voescu; și, pentru-chě cređi póte chě ai avé vre un motivu a te teme, atunci, Cesarele meu, écă, adause ea luând doě lingurițe de ceaiu din tasa luı Danibal. Dór nu vei crede póte chě posedu contra-veninul Borgielor cu quare să anulezu în urmă pe cel-ce țu se va fi turnat în astă bėtură inocintė.

— Departe de mine astă ideă, dómna mea, și, spre asigurarea d-tale, écă, respunse Danibal luând tasa din mânia princesei și începėnd a bé dintr'ınsa. Temerea n'a fost aci, urmă el peste un minut, ci nu vream să mai prelungescu șederea mea dupe ce m'am încredințat chě tóte cercările mele de a te face se mi spui motivul chemării mele, — chěci tot stăruescu a crede chě am fost invitat de d-ta aci, — chě aceste cercări, ȑicu, nu mi aũ reușit întru nimicu.

— Vrei să mă cređi o dată în viața d-tale, domnule Danibal? țise princesa cu cel mai dulce glas.

— Te am cređut tot dauna, dómna mea; mi faci o nedreptate.

— Bine, fiă. Așa dară, daqua vrei să mă cređi, țu spui chě n'am avut cea mai mică ideă chě țu s'a ȑis din parte-mi chě te asteptu, și chě venirea d-tale

a fost o adevărată surprisă pentru mine. Dar nu ți ascunđu chë vëdëndu-te am vrut së profitu de în-tîlnirea d-tale pentru qua së ți facu un serviciu, făcënd tot o dată pe al meu, ți o mărturisescu, însë, crede și acësta, mi a fost pré greu qua s'alegu fra-sile mele cu quari trebuia së më servescu în reveli-rea ce eram së ți facu.

— O revelire!

— Më értă; și am fost nevoită, dupe cum pré bine ai observat'o, së batu câmpii cu d-ta, cu speranța de a te apropia de idea mea făr'a ți o spune dia gură; n'am reușit, și nu è culpabil spiritul d-tale la quare m'am adresat cu încrederea ce tot dauna mi a in-spirat'o, quât è de culpabil acel caracter de îndoelă ce 'l ai, chiar quând veđi bine cu ochii și ai avé cuvînt së fii încredințat de ceea ce veđi. Esti o fi-ință antipodă cu superstițioșii, quăroră li se pare une ori chë vëdu și ce nu esistă, d-ta te îndoesci și despre ceea se veđi; astepti së ți đică cineva: „Dom-nule, rógă din parte-mi pe consórtea d-tale së nu mi răpescă amantul, chëci mi voiu resbuna răpîndui și eu masca de pe față.“

Đicënd aceste vorbe, princesa sună clopoțelul; o femeia intră.

— E trăsura gata, đise acësta intrând.

— Nimine nu te întrébă, respunse dómna Ar-gira. Dă-mi sticlișóra mea cu gazu de colo, adause ea.

— Nu ți è bine? đise Danibal dupe ce și frecă quât-va timpu fruntea spre a alunga o ideă ce 'l muncia.

— O mică apësare de inimă, respunse princesa.

— Atunci ai trebuință de repaus.

— Ba nu; va trece.

— Dar cu toate astea. . .

— Cum vrei, dăse dómna Argira; dar promite-mi chě vei uita tot ce am vorbit aci.

Danibal tăcu.

— Vrei să mi promiți? urmă dómna de G***.

— Nu, response Danibal.

— Nu?

— Nici o dată, adause el.

— Pentru-ce?

— Pentru-chě nu voiu puté să mi ȕiu cuvântul, și mi place să promitu numai ceea ce potu ȕiné.

— Dar cel puȕin promite-mi chě nu vei spune de la cine ai aflat acestu lucru.

— Cu o condiȕiune.

— Quare?

— Sě mi spui numele acelu quare a cutezat să concěpă o ideă criminală în contra... fericirei d-tale.

— E târȕiu, nu te va folosi nimicu.

— Ce vrei să dăci?

— Chiar astă-ȕi a plecat în streinătate.

Danibal și aduse a minte de biletul ce 'l suprinse în ajun, în quare era vorba de o despărȕire între o persónă quare era să plece la Paris și aceea quăria era adresat biletul.

— Dar în-fine nu te supără nimicu să mi spui... și chiar ar fi un miȕlocu spre a mă convinge mai bine...

— A! ear ateul, cum se cunósce! Astéptă dară, dăse dómna Argira trecěnd în camera d'alături. Dar peste vr'o ȕece minute reintrând:

E de mirare, adause ea c'un aer îngrijat, pենě

ieri diminéță esista în necesarul meu. Cine s'el fi luat d'acolo! dar cu tóte astea nu è, și 'l am căutat astu-fel cum nu se póte mai bine.

— Ce lucru? întrebă Danibal.

— Un bilet, respunse acésta; un bilet de adio pentru plecarea la Paris a persónei...

— Quare a subscris prin simpla inițiala R.?

— Esti dracu! đise dómna Argira c'un glas întunecos și trăgându-se dinaintea întrevorbitorului ei.

— Sunt acela pe quare mă veđi, și écă biletul de quare ți vorbiam.

Dómna de G*** făcu o mică exclamare de surprisă recunoscând biletul ce 'i 'l arătă Danibal. Acesta îl lăsă, convins astă dată chë era victima unei intrige condusă de Titu Locrin. Ceea ce 'l tortura însè era vorbele đise de princesa Argira, pe quar artista actriță sau gelósa femeică le subliniasè pronunțiându-le cu talentul ei convingător. Nu mai cercă prin urmare nici un pas în privința acésta, ci sperând mai multu în îndemânarea sa și în minunile ce le face quâte o dată timpul quând vine în ajutorul celor nedreptățiți, părăsi pe dómna Argira, quare întremându-se de micul ei atacu de nerve, și ceru scuse de la visitorul ei pretestând chë avea sè se ducă la o amicică quăria, đicea ea, 'i promisesè un locu în lojea sa la Operă.

Dar qua sè lăsăm destul tîmpu lui Danibal a face descoperirea ce proiecta în privința nevastei sale, și a lumina spiritul seu cel îndoiós la lumina adevărului ce'l căuta cu atâta scrupul, sè ne întórcem privirile

la un faptu ce se sevîrșia adoa-ți duminică în modesta locuință a preotesei Dimitrana, quare și mărita pe fiă-sa Lenuța cu ofițerul de gindarmi T. Ilianu, precum și vor fi aducênd aminte cititorii nostri chē o anunțiasse dómna Biloiu soțului ei, fațiă cu junele Amlet quare venise să caute acolo pe dómna Silvani, și cu noul seu amicu Pascal Torian, quare jurase a nu se mai despărți de interesantul june.

CAP. X.

SÓRE CU PLÓIĂ.

În-fine ȃioa cea atât asteptată și cu atâta ne-pace dorită sosi pentru cei ce se căsătoria, pentru cei ce credea chě scopul însurătorei este de a face cineva nuntă mare, a și chiema amicii, consângenii, frații de cruce, frații de lapte, cunoscuții și chiar necunoscuții, într'un cuvînt a realiza ȃicătorea: veniți, înțelepților, sě mâncați la masa nebunului.

Acéstă ȃi era o duminică, dupe cum se pusese la cale cu trei ȃile mai 'nainte, și se anuciase cu cel mai strelucitor sóre quare, printr'o favóre particulară pentru țera nóstră, face stațiunea tómmei în România a fi cea mai preferabilă din tóte stațiunile anului și a rivalisa de multe ori cu primăvara, adese a triumfa prin frumusețe și tot-d'auna prin îndestulare.

Tóte pregătirile de nuntă era făcute, și atât junii quât și muma din preună cu toți consângenii de aproape ai miresei și ai ginerelui astepta în casa preotesei Dimitrana felicitările invitaților, qua d'aci sě se ducă la biserică St. Alesandru pentru îndeplinirea formalității religióse.

Între persónele invitate, cele d'ântěiu quari ve-

niră a se împărtăși de bucuria acelei familie fură D. și Dómnă Biloiu, acea demnă părechiă compusă de un porumbar și o cățelărăsă, pe quare îi cunoscurem cu trei zile mai 'nainte.

D. Andrei, sculându-se dis de diminéță, avu îngrijirea, dupe ce și visită porumbeii și le dete de mâncare și de bētură, și dupe ce mai înăltă o dată pe iubii lui *cerceloiul*, și *inelarul*, fluerându-le cu o neîntreruptă stăruință în tot timpul înăltării lor, și lovindu-se, în tot intervalul acesta, quând cu capul de unul din stîlpii șurei, quând dând cu piciorle pēne în genuchi în lăcșorul unde se scălda și se adăpa regimentele lui sburătoare, avu îngrijirea, și serăm a se îmbrăca cu tot ce putu găsi mai curat sau mai presintabil, atât în fundul lădei sale quāt și pe la bunii vecini quari 'i împrumuta adese quâte o haină de eșit în lume. Ântēiul dar lucru ce 'l făcu demnul nuntaș fu de a și rade barba și fruntea, și a și pep-tena pērul lins, aducēdu'l pēne la códele ochilor în drépta și în stânga și redicând în sus partea de pe frunte ca o créstă de cocoșu. Dup' acēsta și puse un fel de pantofi în piciorle și o părechiă de pantaloni albastri închiși cu crețuri din ainte, o jiletă de lână roșiă cadrilată, o cravată ce avea pe dinsa tóte culorile, un surtucu de postavu verde putredu, și în-fine o capiă sau *șépcă* cu fundul taler și cosorocul de pele lustrată; adăugind pe lîng' aceste quâte-va picătore de apă de lavantă într'o basma roșiă de bumbacu, din quare lăsase un colțu sē ésă a-tîrnat dintr'unul din posunarele lui de la spate, și o frunză de rotunđióră verde la încheetóre în partea peptului.

Dupe ce se dichisi astu-fel Andrei Biloiu intră la nevastă-sa qua sē vaḍă daqua era gata și ea.

Îngrijita femeică se afla tocma ocupată de gătéla ei, stând pe un scaun dinaintea unui spileu legat cu chărțiă roșică quare lucia p'o masă în miḍlocul a o sută de cutiuțe, borcânele, sticlișóre, noduri de cârpe și un mucu de lumînare de seu aprinsă, la flacăra quăria înegria din quând în quând un ciobu de sticlă și c'un micu penel de bumbacu aduna bruma cea négră ce se forma d'asuprăi spre a o stremuta în lungul arcadelor ei sprâncenare și a suplini përul ce 'i lipsia; o spoielă de dres albu și alta de rume-nelă, quâte-va murse, una pe nas și doē pe amîndoi grumajii, doē bucle streine așeḍate pe capu, peḗți falsi și șolduri asemenea false, puse pe la locurile lor respective, și de desubtul unui numēr neterminabil de fuste scrobite și întărite printr'un malacovu cu cercuri de trestică, complecta partea ântêia a gătelei dómnei Biloiu. A doa parte consista într'o rochiă négră de marcelin, o părechică pantofi cu panglicele lor rescrucite d'asupra unor ciorapi cu găurele, un guler de horbotă ordinară și un șal de fulardu verde înflorat cu chefalare portocalie, d'asupra quăruia se înălța capul ei acoperit de un bonet ce se resfăca între o miică de flori speriöse și mai multe cordele de culórea ca arderea Moschei. Astu-fel înḗoḗonată și întindichiată, dómna Biloiu, dupe ce și trase în mâini mânușele de culórea scorțișórei și turnă quâte-va picătore de paciuli în batista ei de milino, luă braçiuul bărbatului ei, quare în tot timpul gătelei femeci sale nu făcuse de quât a și visita de doē-ḍeci de ori porumbăria, și a da cu petre în pisicele pe quari le surprindea făcând

ochi dulci acelor scadrone împenişate, şi plecă la nuntă urmată de totă haita căţeilor ei.

Ajungând la porţa casei unde se primia vizitele de felicitare, dómna Biloiu lăsă braciul soçii ei şi se pregătia să intre, quând acesta zărind pe sócra mare în capul scării :

— Viu şi eu d'acuma, ñise nevastei sale; m'a vëđut preotésa şi nu şede bine să mă întorcu.

Dar îndată ce se urcară pe scară şi fură conduşi într'un fel de salon într'adins înserbătorit pentru ñioa aceea, preotésa Dimitrana se întorse către acei doi nuntaşi şi plângând cu hohote:

— Trebuie să fi auđit? le ñise ea; oh! Dumneđeu meu, copiliţa mea... Lenuţa mamei...

— Ce è? întrebă Andrei Biloiu.

— Ce s'a întâmplat? ñise nevastă-sa.

Dar, nici una nici alta, mîhnita mumă căđu leşinată în braçele visitorilor ei, abia respirând, abia putënd articula nemuritoréa ei frasă.

— Copila mea! Lenuţa mamei!

— Vino-ţi în simşiri, vecină, ñiseră amîndoi soçii frecându-i nasal cu degitele lor şi suflându-i în ochi quând unul şi quând altul.

— Unde è Lenuţa, s'o vedem şi noi? întrebă Andrei Biloiu.

— Lenuţa mamei! ñise ca dintr'o inimă sfăşiată durerósa femeia; fata mea... oh! la ce m'am născut, Dómne! ce am trăit să vëđu, sântuleţule! oh! ñilele mele amărîte! cum să mă despartu eu de fetişóra mea, chë numai pe ea o am, chë numai una mi a dat Dumneđeu, şi pe asta mi o iea, şi de asta mă desparte!

— Dar pentru Dumneđeu, ce s'a întâmplat, mam'

preotésă? întrebă pentru a ȳceea óră Andrei Biloiu; dar nu vrei sę ne spui nimic; vino-ȳi în fire, nu fi așa puĉină la inimă; spune-ne și noę ce ę, ce aȳi pățit, de nu scim noi.

— Ce sę fiă, ce sę pățim? . . . N'am pățit nimic, dar închipuiȳi-vę, se mărită Lenuța, se mărită puica mea, și o sę remăiu fără ea. Și plânsul se renoi.

— Ah! ah! ah! ah! începu sę plângă dómna Biloiu, și amîndoę femeile ținędu-se una pe alta de umeri, se privia ochi în ochi vęrsând lacreme și legă-nându-se una spre alta, adesea lovindu-se în capete și făcęnd sę urle casa de bocetele lor.

— Duceȳi-vę la dracu! ȳise în sine Andrei Biloiu, și se pregătia sę ęsă, quând se vędu întîmpinat de Lenuța quare intra sę afle cauza plânssetelor ce le auȳise din camera ei.

Lenuța, jună și furmósă, pe quare costumul ei de mirésă o făcea și mai încântătoare, abia și terminase gătéla, abia și îmbrăcase rochia cea albă de tarlatan cu buchete de flori de portocal și și așędase peté-la pe capu; abia avusese timpu s'asculte, cu ochii plecați și făr'a respunde fidanțatului ei, complimentele ce'i făcea acesta pentru gustul cu quare era gătítă, abia și mușcă de doę ori buzele și și suríse în spilu cu o cochetă mișcare din sprâncénă, și se ducea sę vaȳa scena quare se întîmpla în salon; dar întîlnind pe Andrei Biloiu în sală și recunoscęndu'l, biata fată, quare nu vrea sę remăiă mai pre jos de mumăsa în simțibilitate, îndată ce primi felicitările vecinului ei, începu și ea sę plângă, sę suspine, și în cele dupe urme intră în salon unde era cele-alte doę

femei qua se formeze un trio de bocete, quare de quare mai bine sau mai rău vocalisat.

În deșertu lumea începu să se grămădescă în încăperile acelei case pentru celebrarea cununiei Lenutei cu T. Ilianu; în-deșertu lăutarii începură să cânte hora miresei dupe ce s'a cununat; în-deșertu licorile culorate umplea paharele și cofeturele ploua prin casă, la or ce felicitare sócra mare respundea printr'o ieremiadă și mirésa printr'o stergere de ochi cu batista.

Între acestea lumea umplea salonul ceremonial, parte invitată de familiile junilor căsătoriți și parte de nunii, D. maior Viran și soția sa, quare era și sora de lapte a miresei. Pîntre acea mulțime a nuntașilor se zăria D. A. Biloiu și D. Pascal Torian, quari, la fiă-quare intrare a servitorilor ce venia încărcăți cu tave pline de cofeturi și licori, le eșia regulat înainte, unul în drépta și altul în stînga, și 'i despoia de marfa lor în prejudiciul celor-alte persóne, făcënd pe o damă bătrână, scurtă, grósă și înserbătorită ca o breziaiă să se plîngă neîncetat către vecinele ei pentru neomenia acestor ómeni quari nu'i da și ei pas să iea o cofetură, uitând fără îndoélă sau mai bine cređënd chě vecinele ei nu scia chě acéstă femeia quare se plîngea astu-fel avea ascunsă, sub scaunul pe quare ședea, o fația de pernă plină de diferite cofeturi ce avusese îngrijirea a le lua mai din ainte.

Pascal Torian, dupe ce și umplu și el posunarele cu ce apucase să iea, și și udă gîtul mai de multe ori din tóte felurile de licori și vinuri de Campăniă, veni să și iea locul lîngă un june quare sta tăcut într'un colțu depărtat al salonului și părea chě

nu lua parte la nici una din veseliele de quari se ocupa cea-altă lume. Acestu june era Amlet, quare neputënd resista la îndemnurile ce 'i făcuse amicul seu, fusese nevoit să 'l însoçescă la acea nuntă, unde, cum điserăm, nu simția sea mai mică plăcere.

Cu tóte acestea nu era scopul de a găsi vre o plăcere quare făcu pe Amlet să cedeze la stăruiórea invitare a lui Pascal Torian, dar acesta îl făcuse să întrevadă óre-quare speranță, óre-quare reușire în proiectele misteriosului june, și écă pentru-ce acesta se lăsă să fiă condus acolo.

Deci, speranța ce legăna spiritul lui Amlet era înfîlnirea sa cu ginerele preotesei, T. Ilian, quare, cu trei đile mai 'nainte, fusese trimis să redice pe veduva Silvani, și a se sili să afle de la dînsul secretul acestei arestări și tot ce va sci despe acéstă împrejurare.

Pascal Torian încredințase pe amicul seu ché el era capabil să smulgă acestu secret din gura acelu omu, quare, în đioa nunței sale și cu capul aprins de vin, mai vîrtos, nu putea refusa acéstă mică graçia amicilor sei.

Veni dară, cum điserăm, și s'așeđă lîngă amicul seu.

— Nu vrei să iei nimicu? đise el lui Amlet quare se strîngea să 'i facă puçin locu.

— Mulțumescu, respunse acesta.

— Ți am adus quâte-va cofeturi; è bine să mă-nfince cineva cofeturi de la nuntă... Cine scie!..

— Ce?

— Pêně la anul póte vom mânca și la nunta d-tale.

Junele roși pêně în frunte.

- Mi ai promis ceva, ȕise el peste un minut.
- Da, s'au pus tóte la cale.
- Quând?
- Chiar acum, vei vedé.
- Dar unde? aci?
- Astéptă, voi reveni îndată, ȕise Pascal dând
să se scóle.
- Ascultă-mé, ȕise Amlet oprindu 'l.
- Ce vrei?
- Vream... daqua esti și d-ta de părere...
- Spune.
- Sunt de ideă ché aci nu è locu pentru ase-
mene lucru.
- Pentru-ce?
- Lumea asta...
- Și cine a să sciă ce vorbim?
- Cum vei deschide vorba?
- Asta nu te privesce. Ai cunoșcința lui?
- Nu.
- Ce fel? nu te am presintat?..
- N'ai făcut nimicu, și m'am mirat.
- Vorbesci serios?
- Te asiguru.
- Nu è nimicu cu tóte astea, lucrul se va în-
drepta, ce nu s'a făcut se póte face.
- Peste un minut Pascal Torian se înturnă și
luând braciul amicului seu, intră cu dînsul într'o ca-
meră mai depărtată unde găsiră pe T. Ilianu quare
se ocupa scoțend dintr'o ladă quâte va sticle de vi-
nurî streine.
- Scumpul meu, 'i ȕise Pascal intrând cel d'ân-
têiú, am făcut o necuviință și viu s'o îndreptezu; am

uitat să ți presintu pe cel mai bun amicu al meu D. Amlet, de curênd sosit de peste Carpați. — D. T. Ilianu, adause el presintând pe acesta amicu-lui seu.

Amîndoi se strînseră de mână arătându-se încântați de cunoscința lor.

— Dar pentru qua să serbăm și mai bine noua cunoscință, sunt de idee să bem una din aceste sticle negre în sănătatea noastră, urmă Pascal.

— Bucuros, respunse T. Ilianu pregătindu-se a satisface plăcerea amicilor sei.

— Iea-ți un scaun, țise Torian lui Amlet dupe ce șeșu pe unul lîngă masa cu vinurile. Apoi plecându-se la urechia lui Ilianu pe quând Amlet se dusesse se și caute un scaun — E gros la cefă, adause el ; și n'ar strica s'aduci o părechia de cărți ; ai avé mișlocu se ți scoți cheltuéla nunței.

T. Ilianu surîse c'un aer de inteligință, și respunse încet lui Torian să iea el acéstă inițiativă.

— În sănătatea ginerelui ! țise Pascal înălțând un pahar de vin de Campaniă și călcând piciorul lui Amlet sub masă.

Trei pahare fură deșertate într'o clipă.

— Acum în sănătatea miresei ! țise Ilianu respundênd la semnul ce'i făcuse Pascal cu ochiul.

— Scii chē nu è de laudă vinul d-tale ? țise Pascal umplênd al treile rînd de pahare.

— Ai dreptate, respunse Ilianu, è quam trezit vinul.

— Ce trezit ! aș puté să beau țece sticle fără să simțu cel mai micu rēu ; par'che bei apă'gólă ;

asta è un vin pentru copii. Cu tóte acestea în sănătatea amicului nostru.

Amlet fu nevoit să bé al treile pahar, dar avu îngrijirea să róge pe amicul seu prin semne a nu 'l mai sili să bé.

— Pentru d-ta n'am bcut încã, ñise Ilianu pregãtindu-se a turna din nou.

— Sã mai stãm puçin, observã Pascal; mai bine, eu unul aș juca ceva foițe qua să petrecem, și mai târziu vom mai bé.

Cãrțile furã îndatã aduse și jocul se începu. T. Ilianu tăia bancul; dinaintea lui se vedea o sumã ca de vr'o doë-ðeci galbeni. Pascal Torian punta pe cretã; Amlet privia cu cea mai mare neplãcere petrecerea quare ocupa pe cei doi jucãtori și la quare nu voiea se iea nici o parte, dar, dupe mai multe semne ce 'i fãcu amicul seu vrënd a'l convinge chã acesta era nu miðlocu sigur spre a ajunge la scopul ce și propuseserã, el scóse un monetar garnit cu vr'o doë sute imperiali și în mai puçin de ñece minute, fi fãcu să trecã în posesiunea bancherului, T. Ilianu.

— Sã mai bem! strigã Pascal trântind pe jos pontorcile sele; tórnã să mi mai scoðu din capete. Quãt mi ai luat? adause al adresãndu-se la bancher.

— Nu sciu, respunse acesta; veði singur ce ai scris.

— Patru-ðeci și una de lire! ñise Torian dupe ce fãcu adițiunea cifrelor însemnate cu creta. Bine ñi a mers astã-ði, domnule ginericã.

— Mi ar fi mers binișor, observã T. Ilianu, daqua nu perdeam deunã-ði trei-sute galbeni.

Paharele începură érá a spuma, a se deşerta unul dupe altu şi a ameţi capetele béutorilor.

T. Ilianu, quare, pe lîngă esaltarea în quare îl pusese béutura vinului adaugia pe acele ce'i producea fericirea nunţei sale şi a câstigului de doé sute galbeni, simţi mai multu efectul beţiei. Pascal Torian ca un experimentat ce era în asemeni lucruri, cređînd momentul favorabil qua se şî puia în lucrare scopul seu, începu manopera în sinţul următor:

— Aproposit'o, đise el lui T. Ilianu, alaltăeri pré de diminéţá am venit se te cautu şi nu erai a casá?

— Alaltă-eri, cugetá T. Ilianu. . . .

— Da, adoa đî, dupě vijeliá.

— Ah! da, într'adevăr, lipsiam d'a casá.

— Dar pentr'un omu quare era se se însóre a trea đî nu pré merge, scumpul meu, ceea ce te dusesesi se faci, đise Torian privindu'l c'un surís ironicu.

— Ce lucru?

— Lasá chě am aflat eu.

— Esti curios, spune ce ai aflat?

— La Bănésa.

— Ce Bănésá? tronc Marico.

— Ei, deh, deh! chě nu ne aude nimini; nu sciu eu chě te ai dus la Bănésa cu Falcă-prăjitá se vė luaţi cel dupe urmă adio unul dela altu, pên'anu te însura?

— Veđi cum pécătuesci! esclamá T. Ilianu, şi vorbesci, ca papagalul, ce ei fi auđit de pe la unii alţii.

— Pentru-ce, mă rogu?

— Pentru ce?

— Da.

— Pentru-chê tocma în ȃioa aceea am avut ordin s'arestezu o femeia din strada Belvederei, pe quare am și redicat'o pe la ora șese dimineța. Da-qua vrei sêți dau și probe.

— N'am trebuința de probe, și nici un interes de arestații d-tale.

— Sciu, dar vorba vine.

— Și ce a făcut ăcea femeia qua s'o arestezi?

— Ah! s'a aflat chê a sosit în capitală nu fiu al ei revoluționar, quare nu se găsește nicăire, și dupe cererea consulatului austriacu, s'a arestat muma qua s'o cerceteze.

— S'o cerceteze consulatul!

— Ba nu, poliția.

— Și a declarat pe fiu-sêu?

— La cea d'ântêiu cercetare nu declarase nimic; la a doa n'a vrut nici sê respundă. Acum, mi se pare, dupe cum mi a spus temnicerul quare mi e cumnat, vor s'o trimița peste granița, quam așa un lucru.

Amlet tresări. Pascal vêdênd palórea lui îl călcă pe picior.

— Ce ne pasă! ȃise el cu sângele cel mai rece; eu sciu chê nunta d-tale m'a costat patru-ȃeci și una de lire, și daqua nu mi vei mai da vre un pahar sê béu, atunci mi iau căcinla și ți ȃicu optu cu a brânzei.

— Numai cu un pahar vrei sê te lauȃi? ȃise T. Ilianu.

— D'apoi bine chë nu ți oiu bé toate sticlele, chë și ce s'a bëut tot eu am redicat mai multu.

— Ce vorbă!

— Chiar așa! nu te vedeam eu chë abia puneai paharul la buză și'l lăσαι jos, și chë c'un singur pahar ai făcut patru vivate?

— Așa, tocma precum ȕici.

— Vrei să stai cu mine la beȕiă? ȕise Pascal.

— Nu mă face! respunse T. Ilianu.

— O mică cercare: iea o sticlă și eu alta; să vedem cine o bea mai curënd.

— La ordinul d-tale.

— La o parte, suflete, să nu te înec! strigă Pascal deșertând ântëiul pahar din sticla cea nouă. Adversarul rîse și bëu p'al seu, pe urmă amîndoë sticlele fură deșertate, și alte doë începute. Dar în miȕlocul astei neînfrînate bëuture, Pascal Torian aruncă o căutătură mușcătóre asupra adversarului seu și un rîs cu hohote sbucni din peptul lui.

— Ce rîȕi, iubitule? 'i ȕise Ilianu abia susȕinëndu-se pe scaun.

— Ha! ha! ha! ha! urmă acesta; veȕi ce spuneam eu? acum esti numai bun de ginere. Ha! ha! ha! ha!

— Vrei să mai bem? vrei să mai suflu o sticlă, qua să veȕi chë nici chë mi tună, nici chë mi fulgeră? ȕise T. Ilianu.

— Ba nu, respunse Pascal, quare nu se simȕia dispus să reîncépă un jocu al quăruia efectu îl resinȕia și el de vr'o jumătà de oră; nu voiu să mai beî, urmă el, ci voiu să te cercu daqua esti în stare să faci ceva fără qua să te cunosci che esti ameȕit.

— Buniórá ?

— Buniórá . . . sã vedem . . . scrie ceva pe o chãrtiã, dar sã fiã rãndurile drepte, ear nu cãrãuite și cu partea într'o cãciulã. Ai puté s'o faci ?

— Dã-mi un peticu de chãrtiã.

— Ține, ñise Pascal, quare ochise mai din ainte locul unde se afla tot ce trebuia pentru scris ; și 'i aduse o fóiã de chãrtiã și un cãlimãre.

— Ce sã scriu ? întrebã Ilianu.

— Scrie . . . un cãntecu ; scii sã scrii versuri ?

— Dictézã-mi altu ceva.

— Atunci ce sã ți dictezu . . . Ah ! scrie un bilet unui amicu. „Scumpul meu . . . Aducëtorul acestuia póte intra . . .“ Ai scris ?

— Da.

„ — În camera unde se aflã . . .“

— Unde se aflã . . .

„ — Femeia quare s'a arestat alaltë-eri . . . , chëci „garantezu pentru el . . .“ Semnézá.

— Bine, ñise T. Ilianu dupe ce scrise ceea ce 'i se dictase. Acum citește, adause el arãtãnd lui Pascal acele rãnduri scrise.

— Dã înqua sã vëðu, ñise acesta întinðënd mânã sã iea chãrtia.

— Astéptã, mai astéptã, respunse T. Ilianu eșind pënë în ușã, dupe ce aruureã asupra lui Amlet o cãutãturã furișatã, cãutãturã din acele ce vorbescu mai bine în tãcerea lor de quãt o miã de cuvinte.

Nici Pascal Torian, nici amicul seu nu luarã séma la acea ochiadã semnificativã a lui T. Ilianu, ci siguri de reușirea planului combinat de dînșii, quãt

și de starea de beție în quare credea pe omul lor, asteptară acea chărțiă în quare și resima speranța lor.

Peste un minut T. Ilianu se înturnă în camera unde era asteptat de acei doi comeseni, dar astă dată era însoțit de doi gindarmi.

— Luați pe domnișorul de colo, și duse el gindarmilor sei arătând pe Amlet, și duceți-l îndată la poliția; peste o jumătă de oră voi veni și eu să dau domnului prefectu cuvînt pentru acéstă faptă.

Astă purtare fu așa de neasteptată, și iuțela cu quare cei doi gindarmi esecutară ordinul ce li se detese așa de mare, înquât bietul june n'avu nici timpu a cugeta la vr'o apărare. El fu prin urmare luat în mișlocul încremenirei în quare remase amicul seu Pascal și vr'o quăți-va din nuntașii quari veniseră să caute pe ginerele, ne sciind de vr'o oră ce se făcuse.

În-deșertu Pascal Torian, dupe ce trecu ântêiul nor de ametělă quare 'i întunecase vederea prin acéstă straniă urmare, protestă din tótă puterea eloquinței ce o putu afla în momentul acela, în-deșertu aduse aminte lui T. Ilianu chě nefericitul Amlet, dupe îndemnul seu, se lăsă să pérđă doě sute galbeni numai qua să mulțumescă cupiditatea acestui omu, quare, daqua scia să profite mai bine, dicea el, putea să se înavuțescă de la dînsul, nimicu nu stremută otărîrea luată de acel omu. Pascal se văđu dară nevoit a părăsi acea casă spre a cerea vre un altu mișlocu de scăpare pentru amicul seu. Dar dupe ce se depărtă ca la vr'o sută de pași el și aduse aminte chě într'o di Amlet 'i vorbise de un amicu al lui, un pré iubit amicu, pe quare îl cunoscuse în patria sa din colo de Carpați, și quare ședea în dosul gră-

dinei Cişmegeiului pe délul ce o domină, într'o casă al quăria numer nuse scia daqua era 66 sau 99, chëci vijelia de deună-đi lăsând numai cuiul din miđlocul tăbliței pe quare era scris numerul, vîntul o întorcea quând într'un fel și quând într'altu.

Atunci, oprindu-se l'acéstă ideă, Pascal quare, cu tot caracterul seu cel craiu, avea un suflet bun și o inimă sințitóre, alergă îndată să anuncie lui Danibal accidentul întîmplat amicului seu.

CAP. XI.

TEMNIȚA DE LA CURTEA ARSĂ.

La 1774, Alesandru Ipsilanti, fiu al lui Atanase Ipsilante, născut dintr'o familiă grécă fanariotă, originară din Trebizonda, dreptu resplată pentru serviciile ce făcuseră Porței membrii familiei sale, ca dragomani și medici ai Sultanului, căpătă favoarea de a fi numit domnu al Principatului României. Acestu domnu quare prin purtarea sa omenósă, și spiritul său guvernamental se distinsese óre-cum între cei-alți fanarioți quari ținuseră în arendă atâția mari de ani frumoasa țeră a lui Mircea și Mihaiu Bravul, găsind palatul domnescu de la Curtea-Vechiă căđut în ruină din cauza vechimei sale și a maltratării Rușilor pe quând cu ocuparea acestui principat de ostirile lor, pusese să 'i zidescă un altu palat pe délul Spirei, dél înconjurat de viele și grădinele cele mai frumoșe, și quare, învecinat cu monastirea Mihai-Vodă, puté să presinte, pe lângă frumusețea pozițiunei sale, și un locu strategicu atât pentru siguranța Măriei Sale, quât și pentru apărarea orașului, daqua bunele măsuri de prevedere ce tot dauna au lipsit astei nefericite țere, ar fi făcut qua acestu locu să fiă dotat cu întăririle ce

însă-și pozițiunea sa strategică le-ar fi reclamat.

N'a fost însă nimicu din toate acestea, ci la 1775 palatul cel nou a fost ursit să péră de flacările unui focu aprins dintr'un accident, ceea ce făcu să se numéscă Curtea-Arsă.

Locu memorabil pentru bravura cu quare o mână de pompieri au ținut peptu la 1848 în contra unui număr de trei-zeci de ori mai mare de Turci quasi veniseră să ocupe țera milităresce, în urma evenimentelor politice de atunci, Curtea-Arsa a servit multu timpu de casarmă pentru infanteria de garnisonă, și de vr'o quâtvă timpu, ca temniță pentru condamnații de mai multe crime sau deliecte.

Aprópe doë luni trecuseră de la epoca acestei drame și mai p'atâtea din ȕioa arestării dómnei Silvani, quând nefericita mumă ne voidnd să declare nimicu d-lui Procuror al Curței apelative criminale în privința fiului ei acusat de conspirator în principatul României, fu condamnată la închisórea temniței pe doi ani.

Într'una din încăperile acestei temnițe cea mai largă, cea mai întunecósă, cea mai umedă și necurată de quât toate cele-alte surore ale ei, ședea pe o rogojină vechiă patru condamnați convorbind între dînși gură în gură, c'un aer misterios, c'o voce abia auđită și ferindu-se, la fiă-quare vorbă ce și ȕicea, de un al cincile personagiu quare zăcea în colțul cel mai depărtat și cel mai întunecós al acelei încăperi.

Acestu personagiu era o femeică, mai multu bătrână de quât jună, quare sta cu fația întórsă către o parte a păretelui opusă cu locul unde sta la vor-

bă cei patru criminali, și se nevoiea să înțeleagă misterioasele lor convorbiri, ocupându-se într'aceiaș timpu a susține pe genuchii ei capul cel adormit al unui june pe quare îl cunoscem pênă acum sub numele lui Amlet, și quare, pentru aceeaș crimă, îndura aceeaș asprime a legilor ca și mumă-sa.

— Ia fă-te mai înqua, nea Sóre, țise unul din cei patru condamnați adresându-se către personagiul ce purta astu nume; ci fă-te mai înqua s'auđi ce basnu frumos ne spune Coman.

— Ce 'i tócă flénca? țise Sóre apropiându-se și cercându-și cu degetul pipa qua se vađă daqua arde. Ce mai ala bala, nea Comane, dupe cea lume? par' chě dormiai, or esti visăros! par' chě te vėđu pe rónța ta bėlană quând dai desghinuri pîn crighina din dreptul Bolbócei. Cum sta el pe o rínă, cu nasul sbírlingat în sus, căutând érba ferului în vírful copacilor, chě pe jos n'o mai găsia...

— Taci, mă, chě nu è vorba d'aia acum, țise Coman.

— Dar de ce è vorba? nu de cei doi peptenați quari venia într'o séră cu patru în hățuri, de le eșiși înainte și te cercași să te faci buturugă la róta carului!.. Firai al nevoilor, nea cumetre! Ții Coman și 'l lasă! Ha! ha! ha! ha! Quând s'a întunecat o dată unul din marțafoi către dînsul și a început să se uite ponciși la el, țin'-te, băete! p'aci mi è drumul, numai o croi spre sóre resare ca un iepure de otar și peri ca o nălucă! Și acum ce s'o mai fi lăudând către voi, quari nu'l cunósceți? Ia spune-mi, vere Vîlcene, s'auđu și eu.

— Daqua è așa, de ce nu stai s'ascuți daqua te chiamă cineva să ți vorbescă? țise Vîlcenu cu tóne.

— Măi! Te-ai aprins și tu ca praful de pușcă!
Ei écă, nu vĕ supĕrați, am venit sĕ mi spuneți, dar
sĕ vĕ fiă cânticul frumos, chĕ nu vĕ dau nici o lescaia.

— Bine, bine, te vei mulțumi, respunse Sóre.

Apoi micșorându-și glasul:

— Veđi tu pe *gagiica*(1)* aia, đise el, quare se
jócă cu *cânepa bidiviului*(2) ei?

— Și daqua o vĕđu?

— Écă ce *vrăjesce*(3) Coman: el đice chĕ a vĕ-
đut cu ochii lui *grubă*(4) mare la dinsa, mă! numai
sgripsori(5) pitiți într'o *purcică*(6) ce o *cărăuesce*(7)
de ochii nostri; sĕ ne facem *candrii*(8) și s'adormim
pĕnĕ 'i o veni și ei *moșu Dumitru*(9), ș'apoi se 'i po-
trivim o *pontórcă*(10) la *pițigoiu*(11).

— Ș'apoi?

— Ș'apoi quând o veni *gagiul*(12) cu merindele,
o bună *mardĕlă*(13), smulgei *spală-varza*(14) și *ca-
ro*(15)!

— Dar *sticletele*(16)?

— Dar acele doĕ *picióbre de porcu*(17) ale *ga-
giului*?

— Firați de rísul dracului *tescari de cărăitori*(18)!

*) Prin *limbagiul cărăitorilor* înțelegem ceea ce se đi-
ce în limba francesă *Argot; argot français, argot bohémien, etc.*
adică un fel de limbagiu convențional întrebuințat de clasa
ómenilor suspecți spre a și comunica ideele sau proiectele,
astu-fel în quât sĕ nu fiă înțeleși de aceia de quari se tem.

(1) femeia; (2) pĕrul băiatului; (3) spune; (4) bani
mulți; (5) galbeni; (6) lăcriță; (7) ascunde; (8) beți; (9) somnul;
(10) cheiă; (11) lacăt; (12) stăpînul și temnicerul; (13) bătaia;
(14) sabiă; (15) fugi; (16) soldatul; (17) pistóle; (18) pungași de

murmură încet Vlăcenu; dar daqua ne ar mirosi *corabangia*(19)?

— Aș! n'o veđi chě a și început a *tôrce pisi-cei*(20); și acum și *ciurupuește*(21) *ochișori*(22) în vis. Numai *ochi de vulpe*(23), mă! și fără *albituri*(24).

— Sě fiă a dracului! daqua n'am cel puțin *bussuiocu*(25) la brâu! dar și p'ala mi'l luară, lua-'i-ar unda Buzelui de *crăcănari*(26)! pentr'un pécătos de *barosan*(27) sě zacu eu aci din dulcele tomnii și pen'acum.

— Poi cum! observă Sóre; quând ar fi numai pentr'un *barosan*, n'ai fi stat aci, dar a fost ceva mai multișor, cumetrică!

-- Ce a mai fost? chě nici chě 'l am mâncat, chě era într'o ți de vineri quând nu se mânca dulce.

— Dar p'ăl de la quare 'l luași nu 'i ai dat cu securea în capu, haï? de și n'ei fi mâncat vinerea, dar pe *gagiu* ai sciut sě 'l pui bine!

— Și d'aia mă țin aci cu *pranga*(28) de piciorre! piu! firar de rís, pécătoșii!

→ Nu te supěra, nea cumetre; facem ce amu vorbit?

— Faceți, mă, cine vě stă în cale?

— D'apoi tu?

— Apoi... și eu cu voi, respunse Vlăcenu.

Đicěnd acestea quâte-și patru condamnați se retraseră în cea mai putinciosă depărtare și, întinděndu-și corpurile pe o rogojină ce le servia de aster-nut, se prefăcură a dormi.

Atunci, vėduva Silvani, quare nu perduse din ve-

hoți; (19) femeia; (20) a sforăi; (21) numěra; (22) monetele; (23) galbeni; (24) bani de argint; (25) cuțitul; (26) pantalonari; (27) curcan; (28) fere.

dere nici una din miscările lor atât de preputitoare pentru înțelegerea ei, de și nu pricepuse mai nici unul din cuvintele lor, aplecându-se asupra capului ce 'l ținea pe genuchii ei :

— Dormi, Telma mea? întrebă cu cel mai dulce glas de mună.

— Nu, mamă, respunse aceea către quare s'a-dresase dómna Silvani.

— Cum te mai simți?

— Mă simțu mai bine, scumpa mea mamă.

— Nu m'amăgesci?

— Cum poți să crești vre o dată!.. Dar ți ar fi pré ușor a te încredința însă-ți: pune mâna pe fruntea mea să vești chě nu mai arde; pipăia mâna mea, simți quât è de recorită? Tot ce mi lipsesce ar fi aerul. Se ȕice chě Dumneȕeu quând a dat viață ântěiului omu a făcut'o suflându-i în față, și è pré adevărat: principiul vieței este aerul, și al morței nu è de quât lipsa acestui element, amîndoë cauzele stau aci: un omu mortu de ftisiă è ca o móră fără apă, un omu quare móre de apopleșiă è ca o móră înecată.

— Fata mea, ȕise dómna Silvani, te vėȕu dispusă a vorbi, asta è un semnu bun, quare mă face să creȕu chě esti întremată. Erai pré esaltată, copila mea, de bucuria ce o simțiși revėȕându-mė și pré impresionată de nararea întîmplărilor tele. Dar sunt cinci sėptemăni de quând n'ai mai fost în stare a mai vorbi nimicu, afară din pré puținele vorbe ce le am aȕdit din gura ta de vr'o doė trei ȕile; langórea în quare ai zăcut nu ți permitea să esprimi altă vorbă în delirul tėu de quât vorba de mamă, și un

nume pe quare nu 'l cunosc, dar de quare nu voiu să te întreb acum.

Telma și plecă ochii la pământ qua se nu i se vađa roșeța.

Dómua Silvani urmă:

— Acum dară, ڊise ea, pentru-chě te simți mai bine, ar fi timpul să mi esplici pentru ce ai luat acestu costumu bărbătescu quare te espune la multe neajunsuri, și pentru ce stăruesci încă într'însul qua să suferi ceea ce n'ai fi suferit, fără îndoelă, daqua nu ți venia idea d'a adopta un rol ce nu è al secsului tțeu?

— Mamă, ڊise Telma mîngîind fruntea aceleia pe quare o numia astu-fel, și quare, în tot timpul aștei convorbiri, o ținea cu amîndoë mâinele lipită de sínul ei; mamă, nu ți voiu ascunde nimicu, adause c'o voce turburată copila; ți am spus, dar ai uitat, chě un omu, un strein emigrat în țera noastră, quare meritase cea mai mare încredere a părintelui meu și quăruia mă încredințase el în minutul morții sale spre a m'aduce în brațele tele, acestu omu mă însocise pretutindine pe unde credeam chě aș puté să ți aflu retragerea. Quât-va timpu retăcii dară cu dînsul, și vėđend chě nu era puțință a descoperi locul în quare te aflai, puseserăm la cale a ne îndrepta către unul din orașele de la otarele României, de unde se putem urma cercetările năstre prin miđlăcele cunoscintelor ce avea acestu omu acolo. O fatalitate a vrut altu-fel, chěci, în minutul quând mai numeram quățiva pași pենě la frontieră, calul meu speriându-se de bațista mea ce o filffia vântul pe dinaintea ochilor lui, și quare purta încă semne din sângele nefericitului meu părinte, a început să fugă cu cea mai ne-

împăcată turbare pe acele deluri și văi în quăt, fără ideea protectorului meu, quare perđend tóte speranțele de a 'l opri trase cu o armă într'însul și 'l resturnă la pămînt, eram să fiu asvîrlită cu dînsul din preună în fundul unei prepastie fatale. Dar acéstă faptă quare reușise a mă scăpa de ântêiul meu pericol, fu cauza de a da peste altu de quare nimicu nu mă putu scăpa într'acele momente: quând mă sculai dupe căderea calului mă vėđui împresurată de o bandă compusă de șapte indiviđi, dintre quari cinci țeraui din partea locului și doi jidani. Mi aruncaii ochii din instinctu în partea de unde asteptam pe amicul meu quare mă însoția, un dél ce se înălța între el și mine nu mă lăsa să 'l vėđu. Atunci adresându-me către indiviđii ce se afla împrejurul meu, fi rugai în limba mea să mă întórcă în locul unde n'astepta cineva, un frate al meu, đisei eu.

— „Nu cređu chě se póte una ca asta, mi respunse cel mai bėtrân din jidani.

— „Pentru ce? întrebai eu.

— „Pentru-chě noi n'avem paspórte și nu putem trece frontiera.

— „Dar unde ne aflăm?

— „Pe pămîntul românescu.

— „Dar unde stau pichetele?

— „O ie! pichete nu se affă p'aci; ele sunt departe.

— „Atunci lăsați-mě să mă ducu singură.

— „Asta nu se póte.

— „Nu se póte! đisei în culmea mirării mele; și pentu ce să nu se póta? ce aveți a împărți cu mine?

— „Daqua te vom lăsa să te duci, đise cel mai

june din jidani, atunci ne vei denuncia autorităților chě amu vrut să trecem frontiera fără pasportu, și atunci nu ne ar merge bine.

— „Dar ce am eu să vă denunciu? nici chě vă cunosc, nici chě așa avé vr'un interes s'o facu.

— „Lasă chě scim noi; mulți dintr'ai nostri au pățit'o, și n'amu vré s'o pățim și noi.

— „Atunci ce è de făcut?

— „Tot ce se pôte face este qua d-ta să remâi cu noi vr'o doă trei zile în locul unde ne aflăm, pենă se vor întórce băeții nostri quari se duc pենă într'un sat cu óre-quare marfă, și quând vor reveni să ne spuiă chě marfa a ajuns sănătósă și nedeochiată, atunci te lăsăm să te duci unde ți va plăcé.

Aruncându-mi ochii asupra acelor cinci țărani pe quari îi numia jidanii băeții lor, îi vėđui încărcați cu fedeleșe și cu diferite sticle pline cu lipitori virite în glugă și în traistă. Nu era prin urmare miđlocu a îndupleca pe acei ómeni să și schimbe otârirea, de óre-se era vorba de compromiterea lor; vrui dară să cercu un altu miđlocu.

— „Daqua este așa, țisei eu, s'asteptăm aci qua să viă acela quare mă însoçesce, și voiu remâné cu voi pենă veți crede chě è timpul să ne dați drumul.

— „Cine? mă întrebără de o dată amândoi jidanii.

— „V'am mai spus, le respunsei eu, chě eram însoçită de un altu omu, un consângén de aprópe, și fără quare să sciți chě, or ce s'ar întîmpla, nu mă voiu supune la propunerile vóstre.

Jidanii schimbară quâte-va cuvinte între dînșii,

dar c'un glas așa de încet în quât n'auđii nimicu din ceea ce și điseră ei.

Un minut dup' acésta, cel mai bătrân s'apropiă de mine și mi đise cu aerul cel mai natural:

— „Daqua te omu duce la persóna quare o astepți ne promiți chě nu vei scóte vorbă către ni-mini despre ceea ce ai vėđut aci?

— „Vě promitu.

— „Juri?

— „Juru.

— „Ei bine, đise el, daqua è așa vino cu noi.

Și făcěnd la stânga împrejur, luară o cale opusă cu aceea pe quare m'adusese calul meu înainte d'a fi ucis.

— „Dar unde mă duceți? întrebai eu teměndu-mě sě nu perđu urma amicului meu.

— „Nu vrei sě te întilnesci cu persóna de quare điceai chě erai însoțită? đise jidanul cel bătrân.

— „Ei bine?

— „Ei bine, temerea de a nu fi descoperiți în întreprinderea nóstră a făcut pe asociații nostri quari era așeđați într'o rípă din vale a se asigura de amicul d-tale pěně vom strecura marfa nóstră, și apoi a 'i da drumul, precum aveam a minte sě facem și cu d-ta.

— „Și acum unde se află el?

— „E la locu sigur; vino și vei vedé, respunse jidanul.

Mě dusei cu dînșii, nevoită fiind a crede în sinceritatea điselor lor, dar luând o otărire la întimplare de a fi jucată de ei.

Ducerea nóstră însă era pe jos, chěci nisce cai

pe quari îi cređusem chě sunt ai lor era cai omenesci, quari păscea priponiți pe cósta unde mă înțilnisem cu acea haită de contrabandisti.

Mai bine d'o oră trecu dupe apusul sórelui, quând mă vėđui înfundată într'o pădure de unde nu se mai zăria nimicu și nu s'ar fi putut auđi cel mai micu glas. Mii de cugete sinistre mi se învırtia prin min-te: aci credeam chě m'aflu în mâinele unor bandiți quari voiea să mă omóre qua să mă jefuéscă, aci érá mi făceam ideă chě umbla să mă dé în mâinele autorităților ca p'o fugară; mă temeam de resbunarea Românilor quari aflaseră chě sunt Maghiară, mă îngrijiam de ڃilele amicului meu, a quăruia sórte n'o sciam, și în-fine necasul chě am putut fi jucată de nisce jidani mă făcea să turbezu. Mai cercasem quante-va întrebări relative la persóna pe quare voieam s'o întilnescu, dar nu primiam altu respuns de quât chě îl astepta să viă cu cei-alți camarađi ai lor, quari vor fi retăcit drumul, dar chě se dusese unul din potecași să le arate calea cea dréptă și nu va întărđia d'a veni. Nóptea era în puterea ei quând gardianii mei cređendu-mě adormită avură următorul dialogu între dınșii în jergul lor german și cu glasul cel mai misterios.

— „Isac, ڃise cel bėtrân către cel-altu, dormi?

— „Nu dormu, tată, respunse acesta.

— „Écă ce ڃicu eu: să pornim băeții cu marfa astă séră; înainte d'a se lumina de ڃio ei vor ajunge la satul lor; tu îi vei însođi acolo, ear eu și cu Ion, quare è mai dibaciu de quât toți, vom remăné cu fata asta pêné se va face ڃioa.

— „Ce scopu ai cu dınsa? întrebă Isac.

— „Vorbesce mai încet. Ecă scopul meu, ea è frumósă, cum o veđi; quând se va destepta mâine, sè viă Ion sè ne spuiă chë însoçitorul ei retăcînd drumul s'a depărtat așa de multu, în quăt 'i è témă sè se întórcă sè nu dé de pichetele române sau austriace; chë vedënd așa s'a dus la Bucuresci și chë o invită și pe dînsa sè viă acolo sè 'l întîlnéscă. Mè pricepi!

— „Spune, spune, đise Isac.

— „Atunci mergu cu dînsa și cu Ion pênë la marginea cea-altă a pădurei unde è căruța nóstră la cărciuma Radei, și, în locu s'o ducu la Bucuresci, o ducu la Giurgiu. Mè pricepi?

— „Spune, adause Isac.

— „Acolo o dau cel puçin pe vr'o sută de galbeni Companiei nóstre secrete, și ea póte sè prinđă îndoit și mai multu de la Turcii de acindea Dunării, cum mai făcurăm și alte dăți. Mè pricepi?

— „Și eu cum a sè mă întorcu pe jos daqua vei lua căruța? đise Isac.

— „Ticălosule, ce oiu prinde pe ea împărțim jumătate și jumătate. Mè pricepi?

— „Da, da, respuse Isac sculându-se pe jumătate; și în quăt pentru întórcere, voiu lua calul băiatului Radei quare mi l'a dat d'atâte ori.

— „Veđi bine, tu nu remâi pe jos, đise bătrâ-nul, și d'aci pênë la cărciumă nu è mai multu de o jumătate postă, mai puçin, póte sè fiă a patra parte dintr'o postă; dar nu este, tu scii chë ai mai umblat; ții tot pe de vale, pe de vale. pên' ajungi în bătătura Radei cărciumăresei. Mè pricepi?

— „Bine, dar jumătate și jumătate, cum ai đis!

- „Pe sufletul meu!
- „Voiu întreba pe Aron ce prețu ți a dat.
- „Și pe Leib quare nu minte nici o dată.
- „Să n'avem vorbă pe urmă?
- „Pré legea mea ți spuiu, și dîcu dîeu... Scó-lă dară se nu perdem timpul.

Atunci amîndoi jidanii se depărtară pînă la o distanță unde se afla acei cinci țerani spre a și pune în lucrare proiectul lor. O jumătã de orã după plecarea lui Isac, quare fusese însărcinat cu esportarea lipitorilor prin potecașii ce 'l însoția, jidanul cel bătrân se înturnă recomandând complicelui seu pe quare îl numia Ion a preveghé de departe sórtea bună sau rea ce trebuia să preside la întreprinderea lor și a veni îndată se 'l însciințeze despre cele ce s'ar fi întîmplat. În asteptarea acésta, el se vîrî, ca mai înainte, într'un sacu de pîuză grósã adus pînă pe d'asupra capului seu și, înghesuindu-se într'un tu-fîșu ca într'un alcovu ascuus, nu mai suflă nimicu.

De la începutul convorbirei acelor doi jidani quari făcea în privința mea acele infame proiecte, și pînă în timpul esecutării a unei părți din aceste proiecte, nu perdui nici una din vorbele lor, nici cea mai mică din mișcările lor. Vêdîndu-mă așa amenințată de acei tilhari cu îndoit caracter de contrabandisti și răpitori de femei, nu mi mai remânea de quât doé miđlóce de scăpare; aceste miđlóce era extreme: aurul și ferul, cele mai sigure miđlóce de reușire de quând vocabularul lunei s'a înavuțit cu aceste doé pécătóse cuvinte: interesul și frica.

Convinsă de acestu adevăr, făcui doi pași pîn' aprópe de locul unde se ținea bătrânul jidan ascuus

în sacul său, și scoțând din sânu-mi un micu junghiu ce 'l purtam nedespărțit de mine, detei acelui nelegiuit quâte-va lovituri și mă depărtai în pripă lăsându' l în mijlocul gemetelor agoniei sale. Atunci luai poteca pe quare venisem în ajutorul astei scene. Dupe quâte-va minute simții pe cineva la spatele meu; întunericul nu mă lăsa să cunosc de cine eram urmărită, o temere superstițioasă mă făcu să mă credu amenințată de umbra jidanului ucis, quare venia să mi cêră resbunare, dar aușind glasul aceluia quare s'afflase din întâmplare pe urmele mele și quare, recunoscându-mă mă întrebă unde mă duceam, mi adusei aminte chë era acel Ion, pe quare bătrânul jidan îl însărcinase cu prevegherea transportului de contrabandă.

— „Tu esti, Ióne? ȕisei eu.

— „Eu sunt, domnișórá; dar unde mergi așa singură? mă întrebă el.

— „Voiu să fugu, 'i respunsei fără multă ceremoniă.

— „Dar ce face jupân Itzik?

— „Dórme pe storăite.

— „Asta nu è bine, observă el; cată să te întorci. Daqua se va destepta și va vedé chë nu esti acolo, ce să 'i respunđu eu?

— „N'ai să 'i respunđu nimicu, chëci vei veni cu mine, 'i ȕisei et.

— „Apoi pe urmă?

— „Ce vrei să ȕici?

— „Voiu să ȕicu chë fugind d'aci voiu perde partea mea din câștigul ce 'l asteptăm de la negoșul nostru.

— „Quât ți se cuvine, partea ta? îl întrebai.

— „Póte la vr'o patru-đeci și mai bine de galbeni, dupe socotéla mea.

— „Écă o sută, quare facé mai multu de quât îndoit, đisei eu puind în mâna lui un sul de galbeni în număr esactu; și daqua mă vei scóte d'aci pêne la un locu de siguranță, ți voiu numéra încă p'atâta.

Ionu luă banii, fi numără în palmă silindu-se să se uite la fiă-quare galben spre a se încredința chě nu era nisquari-va monete false ce 'l ar fi făcut să comită nebunia câinelui quare și lăsase bucățica din gură și alerga dupe umbra ei ce i se păruse mai mare.

— „Daqua vrei să te încredințezi mai bine chě nu te încelu cu bani falsi, scapără, 'i đisei eu, a-prinde o mână de gătejele de quari è plină pădurea și așa poți vedé mai bine.

— „Ei, da! đise el clătind din capu, numai asta nu se póte; putem vorbi or quât de tare aci, nimini nu ne aude, dar qua s'aprimem focu, đeu! nu știu cine s'ar arde mai ântêiu! Urechia merge mai încet, chě è mai grea, ochii, de și sunt mai mici, dar sbórá mai departe.

Înțelesei frica lui și 'l lăsai să observe la lumina cea palidă a stelelor, una quâte una, tóte monețele ce 'i detesem.

Dupe ce făcu acéstă cercare și ascunse micul său tesaur în tésca lui ce o avea aședată sub brâu:

— „Unde vrei să te ducu acum? mă întrebă el.

— „Ascultă-mă, 'i đisei, aș vré mai ântêiu să mi spui ce s'a făcut acela de quare eram însoțită eri quând m'am desteptat între voi, dupe căderea calului meu? unde aș puté să 'l întîlnescu?

— „Un tânăr cu o chită cenușă, ți se pare, quare venia călare și el mai pe departe?”

— „Chiar el.”

— „Apoi cată să fi apucat p'un altu drumu, pe drumul cel mare quare 'l scóte dreptu la vama românescă. . . . Acum va fi departe. Mă temu de nu va fi ajuns la Bréza, daqua va fi mers pên'acum.”

— „Nu se póte: n'avea pasportu.”

— „Atunci, va fi cređut chě 'l scóte drumul p'aci qua să întîlnescă pe domnișóra, chěci pe unde a venit domnișóra nu è drumu de cal, nu sciu cum a dat calul domnișórei p'aci, chě noi d'abia trecem cu piciorul.”

— „S'a speriat, respunsei eu, și d'aceea 'l a și ucis însoțitorul meu. Dar am audít, urmai eu, chě el s'ar fi aflând în mâinele unora dintre voi, quari îl vegheză. . . .”

— Aș! întreprupse Ion rîdënd.

— „Nu è adevărat?”

— „Dar, adevărat, quât è bunica fată mare. Dar cum ți se pare, apucând pe drumul quare credea chě 'l va scóte aci, a retăcit; sórele era aprópe de apus, în locurile astea sórele cade numai ce ai clipit din ochi și se dă dupe muchiă; daqua s'a întunecat, apoi nici chě a mai putut nemeri aci unde ne aflăm noi; pune și délul quare te ascundea de dînsul, chěci ai căđut cu calul în valea de din quóce, pare-mi-se?”

— „Așa è, respunsei suspinând fără voiă-mi, și mi urmai drumul ținëndu-mě dupe pașii călăusului meu.”

Quând se lumină de ȃio, mă vedui în bătătura unei cârciume, la pólele unui munte, și o femeică rumenă și grasă cu quare stātu de vorbă Ion mă făcu

să înțelegu chě m'afflam la renumita cârciumă a Radei, despre quare auđisem în ajun vorbind bătrânul jidan cu fiu seu.

Călăusul meu ceru de mâncare și vin și se puse cu aceea pe quare o numia cumătra sa, Rada cârciumăreša, să mănînce și se bé ca pentr'o călătoria lungă.

Nu vrui să ieau nici o parte la ospătarea lor, dar nu refusai o bucată de cașu prósăt și o azimioră caldă ce mi se dete.

Ion mănîcând vorbea cu Rada sa gură în gură, și la fiă-quare vorbă ce 'i spunea ea, el se îngălbenia și deșerta quâte un pahar de vin.

Quând nu 'i mai remase nimicu de mănecat și de bėut, se sculă de pe prispă, și, stergėndu-și buđele cu mânica cămășei sale:

— „Rėu s'aude! đise el uitādu-se la mine.

— „Ce este? mă cercai să 'l întreb.

— „Ce să fiă! respunse el, omul d-tale cu chita cenușiă a sosit d'a séră la vamă, și ne a descoperit autorităđilor chě umblam să trecem otarul pe poteci ascunse, jefuind pe călători și luādu'i cu noi pentru qua să nu ne descopere. Póte chě a vrut să înțelegă pe domnișóra, unde ai fost oprită de cei doi jidani, adause el încređindu-și fruntea c'un aer îngrijat.

— „Dar nu ți a spus, întrebai eu, ce s'a făcut omul su chita?

— Sciă 'l păcatul, respunse călăusul meu supėrat; đice chě umblă și el cu pichetașii dupe noi.

— „Și acum ce ai a minte să faci? đisei eu dup'un minut de cugetare.

— „Eu? respunse el cu otărfire, dóră nu m'oiu da în gura lupilor cu mâinele legate; domnișóra pó-

te remâne în bună pace; drumul è unul pêne la București, daqua mergi într'acolo; pentru mine, ale potecuțe înfundate mi or scăpa pelea cum mi au mai scăpat'o de atâtea ori pên'acuin. Remâi dară sănătósă, domnișóră; daqua oiu mai avé ñile ne om mai vedé; dar unde sè te cautu?

— „Dumnețeu va sci mai bine unde më va conduce ursita, ñisei eu.

— „Bun è Dumnețeu, munte cu munte nu se póte întilni, dar omu cu omu se póte vedé, respunse el. Și ñicènd acèsta despăru în pădurea ce se înălța la spatele cârciumei Radei.

Remâind singură stătui sè më orientezu, sè cugetu, sè ieau óre-quare otărire; nici una nu më făcu sè më oprescu la ea: sè plecu înainte, nu më lăsa speranța de a më întilni cu amicul și protectorul meu, sè remâiu acolo unde puteam sè 'l așteptu, eu, o femeică singură și într' un locu quare mi însuffla mii de prepusuri și de temeri, și cine scie ce pericol la quare puteam fi espusă, nu mi se părea de locu înțeleptu. Mè frămîntam dară cu aceste cugete îndoióse quând auđii la spatele meu glasul unei femei chemându-mè. Mè înterseu repede și vedui pe Rada cârciumăreasa.

— „Ce vrei? o întrebai quam supărată de starea în quare m'afflam.

— „Intră mai bine în casă, domnișóră, sè nu te plouè, chēcì plóia è rece pe la noi, mi ñise ea.

Într'adevăr, atunci simții chēcì ploua, atât de absorbítă fusesem în quăt nu simțisem picătorele cele reci quari mi curgea pe umerii goli.

Urmai dară acelei femei quare më conduse în-

tr'o cămăruță întunecósă, dar de o curățiă muntenescă.

— „Locuiesci singură? întrebai pe ospătăresa mea qua să legu óre-quare convorbire cu ea.

— „Eu și cu sufletul meu, mi respunse ea.

— „N'ai fost nici o dată măritată? mi pari tî-nără încă?

— „Ba am fost, arđă-l'ar focul de măritișu, chě mai bine nu mă mai măritam.

— „Nu ți trăesce bărbatul?

— „Ba trăesce, dar...

— „Te a lăsat? o întrebai, vėđënd chě nu și termina frasea.

— „A trebuit să ne desparță biserica, respunse ea; nu mai era de trăit c'un astu-fel de omu.

— „Era rău?

— „Ba, altu-fel, era destul de bun.

— „Atunci de ce v'ați despărțit?

— „Pentru-chě s'a iubit cu alta, respunse ea; și ochii 'i se roșiră ca doi cărbuni de focu. Pentru chě nu era destul chě m'a schimbat pentru alta, dar a trebuit să pecătuéscă și cu fiiă-mea, o fată de țece ani pe quare o aveam de la ânteiul meu barbat; écă pentru ce ne a despărțit biserica.

Mě înfiorai de acéstă descoperire, dar qua să urmezu convorbirea:

— „Și ce era omul d-tale? o întrebai.

— „Era preot, đise ea. Închipuesce-ți, urmă în dată, un preot, un omu sânt, s'ajungă a fi împins de necuratul l'asemene faptă nelegiuită!

— „Și ce canon 'i s'a dat?

— „I s'a ras barba numai. A dovedit chě era bétu.

— „Și acum ce face?

— „A trecut în țera turcăscă, dupe cum am auzit. Nu știu ce a fi făcând p'acolo.

— „Dar fiia-ta?

— „Fiiă-mea a murit, și un fiu ce mi a ramas mă lasă tot singură.

— „Și acum nu mai ai dorință să te mai măriți?

— „Să mă ferescă Dumnezeu! mai bine trăescu cum mă veți, cum potu, de ați pêne mâine, cum mă va învăța sôrtea mea.

— „Nu ți a lăsat nici o avere?

— „A luat tot cu dînsul, nu mi a lăsat de quât o cădriță pe quare am pus'o colea în părete, și pe quare mi a ȃis să nu o dau nimelui, afară numai daqua se va înfăcișa cineva de dincolo din Ardél și va jura de trei ori în biserică sau înaintea icónei maicei Domnului chě pórtă numele aceluia quare è scris în cadră.

— „Mă lași să vėdu acea cadră! ȃisei eu tresărind de o speranță nebună.

— „Bucuros, respunse ea luând cadra din părete și puind'o sub ochii mei.

— „Frate-meu! strigai eu în culmea suprinde-rei mele.

— „Cum îl chiamă? mă întrebă Rada.

— „Amlet, respunsei.

— „Și mai cum?

— „Silvani.

— „Juri înaintea maicei Domnului?

— „Cu cea mai curată consciință.

Jurai dară de trei ori chě Amlet Silvani è fra-

tele meu, și îmbrățișai icóna cu tótă recunoscința ce 'i o datoriam pentru darul ce mi 'l făcuse.

— „Ține-o daqua ے așa, ځise Rada dându-mi acea cadră.

Pusei mâna în portfoliul meu să veđu ce mi mai remăsese din micul tesaur ce aveam; abia mai număram vr'o sută doē-đeci imperiali și quâte-va po-lice a quārora valóre nu se urca la o miiă de gal-beni. Împărții cu făcătórea mea de bine banii ce 'i aveam în numerariu și o rugai să mă lase singură quâte-va minute spre a mă repausa.

Femeia eși mulțumindu-mi de ځece ori pentru ceea ce 'i detesem, și eu remâind cu fotografia fratelui men, cercetam, una quâte una și cu plăcerea cea mai nespusă, trăsurile fisionomiei sale, pe quari le găsiati, tu și bietul tată-meu, așa de asemenate cu ale mele.

Dar pe quând m'ocupam cu privirea aceluï obiectu atât de scumpu pentru mine, și în minutul quând ântêia mea suprisă trecênd mi lăsă timpu a cugeta chē era bine să cercetezu pe acea femeia cum a venit în mâinile bărbatului ei astă fotografiă, ochii mei se opriră asupra unor litere însemnate în unghiul cel mai depărtat al cadrei; aste litere era așa de mici, în quât caracterele numite *diamant* în stilul tipograficu putea servi de titulă pe o carte tipărită cu ele; avui prin urmare multă anevoință a descifra cuvêntul: „*Desfă*“ pe quare 'l înțelegea acele litere. Sē desfaeu dară cadra mă învêța frate-meu; neapêrat trebuia să găsescu ascuns în acea legătură vre un secret de mare însemnătate pentru dînsul, pentru mine, pentru familia nóstră. Cu mâna tremurătóre începui acea

lucrare destructivă, și dupe quâte-va cercări detei într'adevăr peste o chărtiă strînsă în optu și scrisă pe quâte patruț pagine. O desfășurai și citii următoarele:

Ploesci 1849 septembrie 9.

„Scumpii mei părinți sau scumpă suroră,

„Or-quare din voi va citi aceste rînduri să și
 „aducă a minte de mine, de fiul sau de fratele seu,
 „quare geme departe de voi în România, unde se du-
 „sese s'afle un refugiu fatal. Documentele averei nó-
 „stre pe quari am fost însărcinat de părintele meu
 „să le strecoru în țera vecină se află îngropate sub
 „zidul despre médiă-nópte a monastirei Sinai, pe din
 „afară. Ele sunt aședate într'o lacriță de fer albu din
 „preună cu mai multe scule prețioșe, și trei înscrise
 „respunđend la suma de doë sute mii fiorini argint
 „plătite la Bucuresci, unul de optu-đeci mii, la ban-
 „cherul crestin N*** A***; al doile de șepete-đeci mii
 „la H*** M***, bancher israelit, al treile de cincî-đeci
 „mii, la N*** Ch***, bancher crestin.

„Écă ce mă făcu să urmezu astu-fel.

„Sosind în Cronstadt, unul din amicii mei intimi
 „mi a făcut cunoscut chě eram urmărit de inemici
 „nostri; temêndu-mă să nu cađu în mâinele lor am
 „plecat nóptea pe jos urmâud poteci nestrebătute.
 „Quând am ajuns la sus đisa monastire fui prins de
 „nisece friguri ce m'au făcut să zacu mai multe đile.
 „Frica de a nu muri înainte d'a asigura averea casei
 „nóstre, m'a făcut s'o ascunđu în locul ce v'am în-
 „semnat.

„Quâte-va đile în urmă, quând mă credeam în
 „stare să mi urmezu călătoria la Bucuresci, veni o

„altă întâmplare să puiă o nouă pedică întreprinderii
 „mele. Un omu quare, la mișcarea patriotică de la
 „48 din țera acésta, luase o parte activă din preună
 „cu cei-alți, și quare, tîrît numai de vîrtejul intere-
 „sului personal, trecuse sub stindardul inemicilor pa-
 „triei sale, vîdîndu-mă într'acel locu la întórcerea sa
 „din Transilvania unde fusese trimis a spiona pe e-
 „migrații politici d'acolo, m'asemui c'unul din espa-
 „triații Români D. B., și dorind să facă un serviciu
 „patriei sale, mă denuncia chē venisem să revoltu țé-
 „ra din nou. Îndată ordinul arestării mele fu dat o-
 „fișerului de la punctul Bréza, quare, cu tóte prote-
 „stările mele, nu vru să mă créđă, ci mă și trimise
 „la Ploesci în primirea prefectului local spre a mă
 „cerceta. Mai bine de o lună fui nevoit să stau în-
 „chis la acel arestu și a suferi quâte unul și doē in-
 „terogatorie pe ți. Singurul însoțitor în arestul meu
 „aveam un preot, acusat și el pentru o crimă de qua-
 „re mă înfiorezu, dar pe quare nu mi vine s'o cređu.

„Într'una din țile aflînd de l'acel omu chē 'i se
 „detese libertatea și chē se gătia să plece în satul Les-
 „peți de unde era, mi adusei a minte de o fotogra-
 „fiă a mea pe quare o făcusem pentru voi; scrisei
 „dară aste rînduri și le ascunsei în legătura ei cu
 „îngrijire, făr' a fi vîdît de dînsul, și 'l rugai, să fa-
 „că or ce putință s'o dé în primirea vre unuia din
 „membrii familiei mele, însemnîndui locul unde ar fi
 „putut să vî găsescă. Nu sciu daqua va fi urmat
 „astu-fel, dar daqu'aceste rînduri vor ajunge vre o
 „dată în mâinele vóstre, aduceți-vē a minte de mine,
 „chēci în minutul acesta, un-spre-đece ore din nópte,
 „o trăsură cu patru cai și o escortă de casaci m'a-

„stéptă la pórtă arestului meu să mă ducă, nu știu unde, póte în vr'o temniță, póte în Siberia, póte la mórte... Fiți sănătoși și nu uitați pe al vostru Amlet.“

— Écă ce citii, scumpă mamă, și se Telma amestecându-și lacremele cu ale mumei sale.

— Urméză, urméză, și se dómna Silvani, quare, cu tóte lacremele ce vërsase părea mai multu o auditóre rece, quare se interesa s'afle desnodámîntul acelei istorie făr' a se arêta chë compătimesce cu sórtea fiiului ei.

— Atunci, urmă Telma dupe ce înecă un suspin sincer în peptul ei, întorcându-mă la femeia quare mi detese acel talisman prețios, 'i făcui întrebări peste întrebări să mi spuiă tot ce mai putuse afla de la soțul ei despre frate-meu, despre locul unde s'ar afla, despre sórtea ce va fi avut; nimicu nu mai putui afla de la dînsa, și, cu inima îndoită, cu sufletul sfășiat, plecai să viu în capitala asta, unde credeam, în numele dreptății sau al aurului, să potu descoperi ceva.

Într'acel minut dómna Silvani tresări ca cel ce descopere un șérpe sub pașii sei, apoi făcënd semnu fiecei-sei cu o mână să tacă, puse cea altă la gură și, întindënd capul în partea păretelui despre stradă:

— Jucătorul de orgă! jucătorul de orgă! strigă ea ca o nebună, și cădu mai fără simțiri în brațele fiecei sale.

Într'adevăr, tocma în momentul acela s'auđia de departe un jucător de orgă cântând o ariă maghiară fórte semnificativă.

— Fiă, chë și ai trecut sărita, moșu Dumitre; unde și o mai fi lucind ochii de nu mai tórce pisica astă

séră! ȕise unul din cei patru bandiȕi vȕdȕdu-ȕi nimicită speranȕa d'a putȕ jefui pe dȕmna Silvani.

— Astă séră nu va s'auȕă cum latră cȕțelul pȕmȕntului, ȕise altu.

— Staȕi, mȕ, chȕ a' luat paiul cu urechia, observă al treile quȕnd vȕȕu pe muma Telmei cȕȕȕnd leȕinată în braȕele fiecei-sei. N'o fi dat ortu popii!

— Ajuta'iar sȕn duminica de mâine, chȕ multu mi ȕ dor de sgripsorii ei!

Dar atȕt acestu dialogu, quȕț și întrebările ce făcea Telma mumiie-sei qua sȕ 'i esplice ce însemna turburarea ei l'auȕirea jucȕtorului de orgă, fură înterupte de sgomotul unei trȕsure quare se opri dinainte uȕei acelei încȕperi.

Glasul unui omu ce pȕrea a da ordini s'auȕi aproape de acea uȕă, pe urmă umbletul repede al unui ostaȕu, paȕii cei grei ai altuia quare s'apropia, apoi quȕte-va momente de asteptare tăcută și plină de nepace pentru cei întemniȕaȕi urmă dup' acȕsta, și în fine, de o dată cu venirea temnicerului, o cheiă intră în brȕsca uȕei, se întȕrse și deschidȕnd'o, lȕsă intrarea unui împiegat al direcȕiunei închisorilor însoȕit de un caporal de serginȕi și de temnicer.

— Numȕrul 35 și 36! ȕise împiegatul.

Temnicerul invită pe vȕduva Silvani și pe Amlet a s'apropia.

— Sunteȕi liberi, ȕise împiegatul adresȕndu-se cȕtre acei doi indiviȕi și arȕtȕnd temnicerului ordinul în virtutea quȕruia venise s'acȕrde acȕstă libertate.

Graciaȕii se dispunea sȕ se bucure de libertatea ce li se redetese, quȕnd temnicerul aplecȕndu-se la urechia împiegatului 'i spuse ceva în secret.

— Bine! răspuse acesta tare; îi vei conduce pe amândoi afară din temniță în localul ce le este destinat, pînă vor înfățișa garanția pentru bunele lor purtări în viitor.

Țicînd aceste vorbe, împiegatul eși, pîn'a nu lăsa timpul celor doi graciați a se informa de la dînsul despre modul cel straniu, al liberării lor. Atunci temnicerul adresându-se către dênșii:

— Urmați-mi, le țise el.

— Unde? se cercă să întrebe vėduva Silvani.

— Veți vedé quând veți ajunge.

Dupe ce nefericiții liberați eșiră dintr'acel infernu unde petrecuseră aprópe doė luni de țile, temnicerul chiamă un gindarmu și încredințându-i acele doė persoane în primire, șopti ceva la urechia lui și se depărtă mândru de consciința cu quare și îndeplinise datoriã.

CAP. XII.

UNUL DIN DOI.

Cea dupe urmă oră a ȝilei sunase dupe orlogiul bisericei Crețulescului, și nóptea începu să cuprindă acésta parte a emisferului nostru ce se află aședată la 44° , $25'$, $41''$ de lățime septentrională și 23° , $54'$, $13''$ de lungime orientală, quând dómna Silvani și cu Amlet conduși de gindarmul ce urma dupe dênșii ajunseră în strada din dosul bisericei Ieni, de unde era s'apuce la drépta qua să ésa în strada Pitar-Moșu, locu unde era póte să se termine călătoria lor pedestră.

Un minut a trebuit dómnei Silvani spre a se orienta, cu tot întunericul ce 'i împedica vederea, și a înțelege mai din ainte unde avea a minte să 'i ducă conductorul lor. Atunci se înfioră, adăugind tremurul spaimii pe lîng'al gerului ce domina în nóptea aceea.

- Ți è frigu? o întrebă Amlet în limba sa.
- Ascultă, 'i ȝise mună sa, scii unde mergem?
- Nu! pentru ce?
- Pentru-chě vėdu o nouă infamiă în aparința graciării nóstre.
- Ce vrei să ȝici?

— Voiu să ȃicu chē ar trebui, fār'a perde un minut, să cugetăm cum vom scăpa din mâinele acestui omu, chēci, de vom mai înainta quâți-va pași, va fi pré târđiu.

— Esplică-te dară mai curênd, ȃise Amlet spâimîntat.

— Nu è timpu de nici o esplicare, ci, écă părerea mea: suntem tocma în respânte, apucă tu pe o stradă și eu pe alta, dar întrebuintéază tótă iuțela piciórelor tele; locul è quam desertu din cauza timpului celui urît; el è singur; vėđêndu-ne fugind către doē puncte opuse, va alerga sē prinđă pe una din doē, pe quând cea-altă va avé tot timpul sē scape; or quare va reuși din noi a scăpa va îngriji în urmă pentru sórtea celei-alte. Daqua voiu fi eu prinsă sē scii chē am căđut în mâinele inemicului meu pe quare nu voiu sē 'l numescu înaintea gardianului nostru. Daqua vom scăpa împreună, locul nostru de întîlnire sē fiă la amicul teū, D. Danibal. Așa dară, la revedere!

Dicênd acésta, amêndoi se puseră pe fugă; vėduva Silvani apucă strada quare dă în podul Mogoșóiei, Amlet făcu la stânga împrejur și recapitulă, într'un sens invers, calea ce o făcuse pênē în punctul de unde se înturnă.

Dupe cum o prevėđuse vėduva Silvani astu-fel se și întîmplă: gindarmul se lua în góna uneia, dar acésta fu chiar aceea ce inventase stratagama; urmărind însē prada sa, credinciosul gardian nu lipsi d'a striga din tótă puterea peptului seu:

— Puneți mâna pe dînsul! A apucat spre biserica Ienii! puneți mâna pe dînsul! Nu 'l lăsați sē scape!

Dar vre-o doi trei trecători quari se aflaseră pe drumu auđind acéstă alarmă și vedđend pe gindarmul fugind către un punctu opus cu acela pe quare îl numia, cređură chě greșise numele stradei și, în locu d'a se îndrepta în cotro îi invita el, veniră dupe dînsul să 'i dé ajutor în partea spre quare îl vedea fugind.

Dupe mai pučîn de doě minute de fugă desperată, gindarmul reuși să prindă pe fugara sa, și dupe dece aprópe, nefericita captivă fu predată în mâinele asasinului sočiiului ei, D. maior Orosin, quare respłătînd cu liberalitate pe gindarmu pentru ostenéla sa și promitëndui un îndoit premiu daqua va descoperi pe cel-altu fugar, chiemă pe credinciosul seu Tetin și, ajutat de dînsul, legă bračele și gura victimei sale și luând'o într'o trăsură quare era într'adins pregătită, plecă cu dînsa și cu servitorul lui pe bariera Moșilor.

Sě lăsăm pe dómna Silvani să mérégă cu inima înghiečată de frică și de ger, cu întunericul noptii în ochii ei și cu sufletul plin dn întunecimea nesciinței despre sórtea quare o astepta, și să întórcem luarea aminte a cititorilor la o epocă trecută, a quăria lacună credem chě è timpul a o umplé cu o dare de sémă atât de neapérată pentru curiositatea lor.

ANUNCIŪ.

Cedând propunerilor ce ne au făcut mai mulți diu onor. DD. abonați ai *Misterelor Bucurescilor* în privința distribuirei acestei scrieri, s'a pus la cale qua:

1-iu Distribuirea se se facă în broșure mari de quâte de ce côle fiă-quare în modul cestei de faciã.

2-le Abonarea se fiã, sau pentru întréga operã cu prețul ce s'a otãrit în ântéiul nostru anunciu, or pentru jumãtate vol. adicã de ce côle broșate.

3-le Plata abonamentului pentru broșura de 10 côle è de 4 sf.; pentr'un vol. întregu, de 7 sf.

4-le Accia din DD. abonați quari au primit cele 8 côle eșite pên'acum, și pentru quari au plãtit 4 sf. vor primi gratis côlele a 9 și a 10, pentru a complecta *partea ântéia a vol. 1-iu.*

5-le Or quare abonat va fi conservat în bună stare cele 8 côle primite pên'acum póte a le înapoia subsemnatului, spre a'i se trimite în locul lor broșura legatã de 10 côle fără altã adãugire la platã.

NB. Acéstã scriere se aflã de vîndare la tóte librãriile din capitalã.